

XV ENCICLO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ISSN: 2526-1460

ANAIS

XV ENCIC - 2022

ANAIS
XV ENCONTRO NACIONAL
CLARETIANO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
2022

CORPO DIRETIVO

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BATATAIS

Prof. Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Prof. Dr. Pe. Claudio Roberto Fontana Bastos
Vice-Reitor e Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Dr. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO CLARO

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Reitor

Prof. Me. Leandro Henrique Tavares Pauletti
Pró-Reitor Acadêmico

Irmão Hely Vaz Diniz
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Prof. Osvaldo Celotti
Pró-Reitor Administrativo

CLARETIANO – FACULDADE DE BOA VISTA

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Diretor Geral

Prof. Julio Cesar dos Santos
Diretor Acadêmico

Prof^a. Adriana Wenderlich
Diretora Pedagógica

Prof. Matheus Aleixo
Diretor Administrativo

FACULDADE CLARETIANA DE TEOLOGIA - STUDIUM THEOLOGICUM

Dr. Pe. Jaime Sánchez Bosch, cmf
Diretor Geral

Dr. Pe. Valdinei de Jesus Ribeiro, cmf
Diretor Administrativo

Dr. Pe. Márcio Luiz Fernandes
Diretor Acadêmico

Dr. Pe. Roberto Nentwig
Diretor Comunitário

FACULDADE CLARETIANA DE BRASÍLIA

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Diretor Geral

Prof. Sandro Henrique Tavares Pauletti
Diretor Acadêmico

Pe. Marcos Antonio Mendes
Diretor de Extensão e Ação Comunitária

Prof. Wander Antonio Malagutti
Diretor Administrativo e Superintendente

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Me. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Prof. Esp. Rodolfo Grecco
Supervisor Geral de Polos

Prof. Me. Rafael Menari Arcanjo
Coordenador Geral de Extensão, Pesquisa e Iniciação Científica

OUTRAS COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino Bendasolli

Assistente de Coordenação Geral de EaD

Mariana Baltazar Mazzaron Groti

Assistente de Coordenação Geral de EaD

Rosana de Oliveira Montenegro Rodrigues

Assistente de Coordenação Geral de Relações Internacionais

CERTIFICAÇÃO

Alessandra Gaspar Meneghelli Luchetti

Secretária Setorial de Extensão

Gislaine de Paula Tostes

Auxiliar de Secretaria de Extensão

COMISSÃO CIENTÍFICA

Prof. Me. Rafael Menari Arcanjo

Coordenador Geral de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão

Prof.ª Esp. Inaiê Cordeiro

Assistente de Coordenação

Prof.ª Esp. Thaís Cristina Chiocca

Assistente de Coordenação

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Inaiê Cordeiro e Thaís Cristina Chiocca

Normatização e Preparação

Filipi Andrade de Deus Silveira

Revisão

Vanessa Vergani Machado e Taila Poliana Cintra Rosa

Revisão

Luis Antonio Guimarães Toloi

Designer Gráfico

001.42 A551

Anais do XV Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica. Claretiano - Centro Universitário – v.15, n.1 (jul./dez. 2022) -. – Batatais, SP : Claretiano, 2022. 172 p.

Semestral.
ISSN: 2526-1460

1. Iniciação Científica – ENCIC. I. Anais do XV Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica.

CDD 001.42

Os textos dos trabalhos publicados nestes Anais são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Comitê Científico do XV Encontro de Iniciação Científica ou da Coordenação do Evento

SUPERVISORES DE POLO

Polo de Anápolis (GO)

Keury Gonzaga Dias dos Santos

Polo de Aracaju (SE)

Neide Maria de Souza

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso Tocchio

Polo de Assis (SP)

André Luís Guimarães

Polo de Barreiras (BA)

Tania Regina dos Santos Sene

Polo de Barretos (SP)

Ingrid Porfirio Lima da Silva

Polo de Batatais (SP)

João Bosco Capelosi

Polo de Bauru (SP)

Ítalo Senyor da Silva Vieira

Polo de Belém (PA)

Renato Ferreira de Sousa

Polo de Belo Horizonte (MG)

Verner Roque Klafki

Polo de Blumenau (SC)

Cintia da Costa Patrício Monteiro

Polo de Boa Vista (RR)

Matheus Aleixo

Polo de Bragança Paulista (SP)

Edna Rafaela Ferro Possani Oscar

Polo de Buritis (RO)

Juliana de Oliveira Santos Gutiérrez

Polo de Campina Grande (PB)

Francisco de Assis Medeiros Batista Junior

Polo de Campinas (SP)

Mônica Aparecida Gonçalves dos Santos

Polo de Campo Limpo (SP)

Priscilla Briz Vieira

Polo de Campo Grande (MS)

Kelmy Lidiane Rodrigues da Conceição

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Jairo Corrêa da Conceição

Polo de Caraguatatuba (SP)

Laudiceia Maria Costa

Polo de Caruaru (PE)

Camila Maria Lorêto da Móta

Polo de Caxias do Sul (RS)

Willian de Lima da Rosa

Polo de Chapecó (SC)

Giseli Zamban Defaveri

Polo de Cotia (SP)

Gabriel Aparecido Rodrigues

Polo de Criciúma (SC)

Franciele Schipinski Rodrigues

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

João Batista Nogueira Cruz

Polo de Cuiabá (MT)

Raquel Martins

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina

Polo de Diamantina (MG)

Verediane Dias Pires Fialho Passos

Polo de Divinópolis (MG)

Sionara Cristina Costa

Polo de Duque de Caxias (RJ)

Aline Oliveira da Cunha

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Florianópolis (SC)

Guilherme Veloso Teixeira

Polo de Fortaleza (CE)

Lucas Campelo Vieira

Polo de Foz do Iguaçu (PR)

Eliane Adams Holler

Polo de Goianésia (GO)

Maria Luísa Pereira Moraes

Polo de Goiânia (GO)

Cristina Maschio Carneiro

Polo de Governador Valadares (MG)

Maria Elvira de Sousa Teixeira

Polo de Guarapuava (PR)

Sheila Regiany do Nascimento

Polo de Guaratinguetá (SP)

Gláucia Regina Bueno Mota

Polo de Guarulhos (SP)

Adrieli Fernanda da Silva

Polo de Ilhéus (BA)

Uilsilene Soares da Silveira

Polo de Imperatriz (MA)

Antônia Carvalho dos Reis

Polo de Ipatinga (MG)

Renata Guimarães Costa

Polo de Jales (SP)

Maria Claudia Rodrigues Nossa

Polo de Ji-Paraná (RO)

Carla Renata Costa Silva

Polo de João Pessoa (PB)

João Eduardo Ferreira de Medeiros

Polo de Juiz de Fora (MG)

Alessandra Stofel dos Santos

Polo de Linhares (ES)

Sanandrya Garcia Gonçalves

Polo de Macaé (RJ)

Aline dos Santos Silva

Polo de Macapá (AP)

Carla Patrícia Dias de Oliveira Marques

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Manaus (AM)

Paulo Henrique Saraiva Gomes

Polo de Marabá (PA)

Osvaldo Xavier

Polo de Maringá (PR)

Niandra Marcela Candido

Polo de Mauá (SP)

Caio Antônio Moreno

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Isabel Cristina de Campos

Polo de Montes Claros (MG)

Elizângela Gonçalves dos Santos

Polo de Mossoró (RN)

Vando Maciel Ferreira de Sousa

Polo de Natal (RN)

Maria de Fátima Costa do Nascimento

Polo de Niterói (RJ)

Nathalia Pires Pinto

Polo de Osasco (SP)

Samara Aparecida Nucci

Polo de Palmas (TO)

Fagner Luiz da Silva

Polo de Passo Fundo (RS)

Ana Paula Tognon

Polo de Passos (MG)

Laiane Miquelina Leite

Polo de Pelotas (RS)

Cibele de Lima Ávila

Polo de Perus (SP)

Rute Cristina Ubeda

Polo de Petrolina (PE)

Erika Ribeiro

Polo de Petrópolis (RJ)

Carlos Eduardo Campos da Rocha

Polo de Poços de Caldas (MG)

Daiana Paula Bergues Xavier

Polo de Ponta Grossa (PR)

Éverton Machado do Nascimento

Polo de Porto Alegre (RS)

Anderson Gonçalves dos Santos

Polo de Porto Velho (RO)

Kayo Henrique Silva de Souza

Polo de Pouso Alegre (MG)

Maria do Carmo de A. Godoi Moreira

Polo de Presidente Prudente (SP)

Kennedy Wagner dos Santos Silva

Polo de Recife (PE)

Nelma Iasmin Martins Passos

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Vinícius Marinheiro Victal

Polo de Rio Branco (AC)

Gleicione de Holanda Reinaldo

Polo de Rio Claro (SP)

Érica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Camila Souto Ribeiro Ramirez

Polo de Rio Verde (GO)

Heuller Souza de Macêdo

Polo de Rondonópolis (MT)

Ariana Fabiola Almeida

Polo de Rorainópolis (RR)

Ana Clara Pereira Braga

Polo de Salvador (BA)

Marcos Paulo da Paz Alves

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Fábio Júnior Müller

Polo de Santarém (PA)

Marta Andressa de Souza Birro

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de Santos (SP)

Thuani Soares Galvão

Polo de São Bernardo do Campo (SP)

Juscinete Brandão Silva

Polo de São Carlos (SP)

Thamiris do Espírito Santo V. Gonçalves

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Jeferson Ricardo Alves Rodrigues

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Gisele Aparecida Sardinha Takahashi

Polo de São José dos Campos (SP)

Luana Urçulino

Polo de São Luís (MA)

Pedro Ivo de Azevedo Araújo

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Adriano Campos Martins

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de São Paulo (SP)

Macon Antônio Aureliano

Polo de Serra (ES)

Marilisi Salomão de Oliveira

Polo de Sinop (MT)

Reila Marques Pena

Polo de Sorocaba (SP)

Jeferson Campos Lima

Polo de Taguatinga (DF)

Reisane Oliveira dos Santos

Polo de Teresina (PI)

Márcia Régia da Conceição C. Santos

Polo de Três Lagoas (MS)

Déborah Mucédula de Oliveira

Polo de Uberaba (MG)

Danusa Cristina H. da Matta Sousa

Polo de Uberlândia (MG)

Juliana de Oliveira Lima

Polo de Vila Velha (ES)

Kátia Helena Martins

Polo de Vilhena (RO)

Jeferson Ricardo Alves Rodrigues

Polo de Vitória (ES)

Rafael de Paula Corrêa

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Milena Soares Lauton

Polo de Volta Redonda (RJ)

Adriana Alves Pereira

POLOS INTERNACIONAIS**Polo de Barcelona (ES)**

Rodolfo Grecco

Polo de Lisboa (PT)

Priscila Semblano Santander

Polo de Madri (ES)

Rodolfo Grecco

Polo de Orlando (EUA)

Rodolfo Grecco

Polo de Toyohashi-shi (JP)

Márcio Shoiti Fuji

LOCAIS**Polo de Anápolis (GO)**

Local: Centro Educacional Franciscano
 Endereço: Avenida São Francisco de Assis, 391
 Bairro: Jundiá
 Cidade: Anápolis (GO)

Polo de Aracaju (SE)

Local: Colégio Arquidiocesano Sagrado
 Coração de Jesus
 Endereço: Rua Dom José Thomáz, 194
 Bairro: São José
 Cidade: Aracaju (SE)

Polo de Araçatuba (SP)

Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria
 Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1590
 Bairro: Paraíso
 Cidade: Araçatuba (SP)

Polo de Assis (SP)

Local: Mitra Diocesana de Assis – Centro
 Diocesano Pastoral
 Endereço: Rua Dom José Lázaro Neves, 414
 Bairro: Centro
 Cidade: Assis (SP)

Polo de Barreiras (BA)

Local: Escola Jardim Imperial
 Endereço: Rua Ibirapuera, 727
 Bairro: Jardim Imperial
 Cidade: Barreiras (BA)

Polo de Barretos (SP)

Local: Prédio comercial
 Endereço: Avenida 25 de Agosto, 1100
 Bairro: Distrito Industrial I
 Cidade: Barretos (SP)

Polo de Batatais (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
 Endereço: Rua Dom Bosco, 466
 Bairro: Castelo
 Cidade: Batatais (SP)

Polo de Bauru (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
 Endereço: Rua Regina Célia Palmeira, 1-80
 Bairro: Vila Aviação
 Cidade: Bauru (SP)

Polo de Belém (PA)

Local: Escola Sagrado Coração de Jesus
 Endereço: Travessa Humaitá, 700
 Bairro: Pedreira
 Cidade: Belém (PA)

Polo de Belo Horizonte (MG)

Local: Colégio Dom Cabral
 Endereço: Rua Aimorés, 1583
 Bairro: Lourdes
 Cidade: Belo Horizonte (MG)

Polo de Blumenau (SC)

Local: Colégio Sagrada Família
 Endereço: Rua Sete de Setembro, 915
 Bairro: Centro
 Cidade: Blumenau (SC)

Polo de Boa Vista (RR)

Local: Claretiano - Colégio Santa Rita
 Endereço: Rua Antônio Augusto Martins, 52
 Bairro: São Francisco
 Cidade: Boa Vista (RR)

Polo de Bragança Paulista (SP)

Local: Colégio Dom José Lafayette Ferreira
 Alvares
 Endereço: Rua Coronel Afonso Ferreira, 174
 Bairro: Santa Terezinha
 Cidade: Bragança Paulista (SP)

Polo de Buritis (RO)

Local: Polo Claretiano de Buritis
 Endereço: Avenida Ayrton Senna, 1751
 Bairro: Setor 1
 Cidade: Buritis (RO)

Polo de Campina Grande (PB)

Local: Seminário Diocesano São João Maria
 Vianney
 Endereço: Rua Estelita Cruz, 307
 Bairro: Alto Branco
 Cidade: Campina Grande (PB)

Polo de Campinas (SP)

Local: Colégio Padre Júlio Chevalier
 Endereço: Rua Dr. Sales de Oliveira, 2000
 Bairro: Vila Industrial
 Cidade: Campinas (SP)

Polo de Campo Limpo (SP)

Local: Centro Comercial Campo Limpo
 Endereço: Estrada de Campo Limpo – Loja
 13, 4805
 Bairro: Vila Prel
 Cidade: Campo Limpo (SP)

Polo de Campo Grande (MT)

Local: Escola General Osório
 Endereço: Rua Pernambuco, 1533
 Bairro: Vila Gomes
 Cidade: Campo Grande (MT)

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Local: Colégio Regina
Endereço: Rua dos Goytacazes, 318
Bairro: Centro
Cidade: Campos dos Goytacazes (RJ)

Polo de Caraguatatuba (SP)

Local: Colégio Canópus
Endereço: Avenida Mato Grosso, 900
Bairro: Indaiá
Cidade: Caraguatatuba (SP)

Polo de Caruaru (PE)

Local: Colégio Alpha
Endereço: Rua Deolindo Tavares, 172
Bairro: Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru (PE)

Polo de Caxias do Sul (RS)

Local: Colégio Madre Imilda
Endereço: Rua Sinimbu, 287
Bairro: Lourdes
Cidade: Caxias do Sul (RS)

Polo de Chapecó (SC)

Local: Colégio Marista São Francisco
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto – L, 550
Bairro: Centro
Cidade: Chapecó (SC)

Polo de Cotia (SP)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Rua Santa Tereza, 239
Bairro: Mont Serrat
Cidade: Cotia (SP)

Polo de Criciúma (SC)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Rua Pedro Beneton, 563 – Sala 03
Bairro: Centro
Cidade: Criciúma (SC)

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Avenida Boulevard Thaumaturgo, 1180
Bairro: Centro
Cidade: Cruzeiro do Sul (AC)

Polo de Cuiabá (MT)

Local: CEMA – Centro Educacional Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Dom Aquino, 449
Bairro: Dom Aquino
Cidade: Cuiabá (MT)

Polo de Curitiba (PR)

Local: Claretiano – Studium Theologicum
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1193
Bairro: Rebouças
Cidade: Curitiba (PR)

Polo de Diamantina (MG)

Local: Centro Educacional Nádia Santos Rocha
Endereço: Rua Tijucu, 473
Bairro: Centro
Cidade: Diamantina (MG)

Polo de Divinópolis (MG)

Local: Colégio São José e São Geraldo
Endereço: Rua Sergipe, 271
Bairro: Centro
Cidade: Divinópolis (MG)

Polo de Duque de Caxias (RJ)

Local: Colégio Santo Antônio
Endereço: Rua Tenente José Dias, 389A
Bairro: Centro
Cidade: Duque de Caxias (RJ)

Polo de Feira de Santana (BA)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Gastão Guimarães, 87
Bairro: Centro
Cidade: Feira de Santana (BA)

Polo de Florianópolis (SC)

Local: Faculdade Católica de Santa Catarina – FACASC
Endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1524
Bairro: Pantanal
Cidade: Florianópolis (SC)

Polo de Fortaleza (CE)

Local: Colégio Salesiano Dom Bosco
Endereço: Avenida Antônio Sales, 116
Bairro: Jardim Távora
Cidade: Fortaleza (CE)

Polo de Foz do Iguaçu (PR)

Local: Escola Expressão
Endereço: Avenida Ranieri Mazzilli, 611
Bairro: Jardim Itamaraty
Cidade: Foz do Iguaçu (PR)

Polo de Goianésia (GO)

Local: Colégio Maria Imaculada
Endereço: Avenida Goiás Sul, 365
Bairro: Centro
Cidade: Goianésia (GO)

Polo de Goiânia (GO)

Local: Colégio Claretiano Coração de Maria
Endereço: Avenida Paranaíba, 370 – Quadra 100
Bairro: Setor Central
Cidade: Goiânia (GO)

Polo de Governador Valadares (MG)

Local: Colégio Franciscano Imaculada Conceição
Endereço: Rua Tiradentes, 312
Bairro: Centro
Cidade: Governador Valadares (MG)

Polo de Guarapuava (PR)

Local: Colégio Nossa Senhora de Belém – ESI
Endereço: Rua Senador Pinheiro Machado, 2163
Bairro: Centro
Cidade: Guarapuava (PR)

Polo de Guaratinguetá (SP)

Local: JV Preparatório
Endereço: Rua José Ferreira da Silva, 65
Bairro: Jardim Coelho Neto
Cidade: Guaratinguetá (SP)

Polo de Guarulhos (SP)

Local: Colégio Virgo Potens
Endereço: Rua Dr. Ângelo de Vita, 159
Bairro: Jardim São Paulo
Cidade: Guarulhos (SP)

Polo de Ilhéus (BA)

Local: Instituto Nossa Senhora da Piedade
Endereço: Rua Madre Thaís, 197
Bairro: Alto da Piedade
Cidade: Ilhéus (BA)

Polo de Imperatriz (MA)

Local: Centro Educacional Fortaleza
Endereço: Rua São Paulo, 1149
Bairro: Nova Imperatriz
Cidade: Imperatriz (MA)

Polo de Ipatinga (MG)

Local: Escola Criar e Aprender
Endereço: Rua Jerusalém, 205
Bairro: Bethânia
Cidade: Ipatinga (MG)

Polo de Jales (SP)

Local: Mitra Diocesana de Jales – Escola Vocacional
Endereço: Rua Roma, 3371
Bairro: Paulo VI
Cidade: Jales (SP)

Polo de Ji-Paraná (RO)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Sete de Setembro, 1801
Bairro: Casa Preta
Cidade: Ji-Paraná (RO)

Polo de João Pessoa (PB)

Local: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Endereço: Avenida Epitácio Pessoa, 208
Bairro: Torre
Cidade: João Pessoa (PB)

Polo de Juiz de Fora (MG)

Local: Colégio Apogeu
Endereço: Rua Santo Antônio, 382
Bairro: Centro
Cidade: Juiz de Fora (MG)

Polo de Linhares (ES)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, 80
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
Cidade: Linhares (ES)

Polo de Macaé (RJ)

Local: Colégio Barroco Lopes
Endereço: Rua Benedito Peixoto, 35
Bairro: Centro
Cidade: Macaé (RJ)

Polo de Macapá (AP)

Local: Colégio Santa Bartolomea Capitania
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 908
Bairro: Centro
Cidade: Macapá (AP)

Polo de Maceió (AL)

Local: Colégio Santa Rosa
Endereço: Rua José Fragoso, 100
Bairro: Pajuçara
Cidade: Maceió (AL)

Polo de Manaus (AM)

Local: Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia – ITEPES
Endereço: Travessa Maromba, 79
Bairro: Chapada
Cidade: Manaus (AM)

Polo de Marabá (PA)

Local: Colégio A Fazendinha
Endereço: Rua Folha 31, Quadra 5, Lote 25 a 30
Bairro: Nova Marabá
Cidade: Marabá (PA)

Polo de Maringá (PR)

Local: Colégio Santa Cruz
Endereço: Avenida Brasil, 5354
Bairro: Zona 5
Cidade: Maringá (PR)

Polo de Mauá (SP)

Local: Colégio Monsenhor
Endereço: Praça Monsenhor Alexandre Venâncio Arminas, 01
Bairro: Matriz
Cidade: Mauá (SP)

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Local: Instituto Dona Placidina
Endereço: Rua Senador Dantas, 284
Bairro: Centro
Cidade: Mogi das Cruzes (SP)

Polo de Montes Claros (MG)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 865
Bairro: Todos os Santos
Cidade: Montes Claros (MG)

Polo de Mossoró (RN)

Local: Colégio Santa Maria Goretti
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 349
Bairro: Paredões
Cidade: Mossoró (RN)

Polo de Natal (RN)

Local: Colégio Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Hermes da Fonseca, 603
Bairro: Petrópolis
Cidade: Natal (RN)

Polo de Niterói (RJ)

Local: Colégio São José
Endereço: Rua Dr. Geraldo Martins, 166
Bairro: Icaraí
Cidade: Niterói (RJ)

Polo de Osasco (SP)

Local: Colégio Seta
Endereço: Avenida João Batista, 487
Bairro: Centro
Cidade: Osasco (SP)

Polo de Palmas (TO)

Local: Colégio Palmas
Endereço: Avenida Joaquim Teótonio Segurado – Quadra 602, Sul, Conjunto 1, Lote 17
Bairro: Plano Diretor Sul
Cidade: Palmas (TO)

Polo de Passo Fundo (RS)

Local: Colégio Saluatoriano Bom Conselho
Endereço: Rua Antônio Araújo, 666
Bairro: Centro
Cidade: Passo Fundo (RS)

Polo de Passos (MG)

Local: Colégio Imaculada Conceição – CIC
Endereço: Rua Cristiano Stockler, 271
Bairro: Centro
Cidade: Passos (MG)

Polo de Pelotas (RS)

Local: Colégio Gonzaga
Endereço: Praça José Bonifácio, 166
Bairro: Centro
Cidade: Pelotas (RS)

Polo de Perus (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Padre Manuel Campello, 376 – Casa 01
Bairro: Perus
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Petrolina (PE)

Local: Seminário São José da Diocese de Petrolina
Endereço: Praça das Nações, s/n
Bairro: Areia Branca
Cidade: Petrolina (PE)

Polo de Petrópolis (RJ)

Local: Colégio Fênix
Endereço: Rua Alberto Torres, 23
Bairro: Centro
Cidade: Petrópolis (RJ)

Polo de Poços de Caldas (MG)

Local: Colégio Jesus Maria José
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1483
Bairro: Centro
Cidade: Poços de Caldas (MG)

Polo de Ponta Grossa (PR)

Local: Colégio Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Rua Coronel Generoso Martins de Araújo, 1745
Bairro: Nova Rússia
Cidade: Ponta Grossa (PR)

Polo de Porto Alegre (RS)

Local: Colégio Glória
Endereço: Avenida Professor Oscar Pereira, 3052
Bairro: Glória
Cidade: Porto Alegre (RS)

Polo de Porto Velho (RO)

Local: Centro de Educação Integrada Bonomi Ludovico/Mojuca
Endereço: Rua Almirante Barroso, 1857
Bairro: Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho (RO)

Polo de Pouso Alegre (MG)

Local: Escola Profissional Delfim Moreira
Endereço: Rua Monsenhor José Paulino, 371
Bairro: Centro
Cidade: Pouso Alegre (MG)

Polo de Presidente Prudente (SP)

Local: Colégio Múltiplas
Endereço: Rua Padre João Goetz, 632
Bairro: Jardim João Paulo II
Cidade: Presidente Prudente (SP)

Polo de Recife (PE)

Local: Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora
Endereço: Rua Dom Bosco, 551
Bairro: Boa Vista
Cidade: Recife (PE)

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Local: Colégio Viktor Frankl
Endereço: Avenida do Café, 1305
Bairro: Vila Amélia
Cidade: Ribeirão Preto (SP)

Polo de Rio Branco (AC)

Local: Faculdade Católica Diocesana - FADISE
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 3030
Bairro: Vila Ivonete
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro (SP)

Local: Claretianas – Faculdade
Endereço: Avenida Santo Antonio Maria Claret, 1724
Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Local: Colégio Angelorum
Endereço: Rua Cândido Mendes, 109
Bairro: Glória
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Polo de Rio Verde (GO)

Local: Centro Catequético da Igreja Nossa Senhora de Fátima
Endereço: Rua Nivaldo Ribeiro, 271
Bairro: Centro
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis (MT)

Local: Escola Cândido Portinari
Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Rorainópolis (RR)

Local: VIPROCAR
Endereço: Rua José Apolinário, 617
Bairro: Pantanal
Cidade: Rorainópolis (RR)

Polo de Salvador (BA)

Local: Colégio Montessoriano
Endereço: Rua Lineu Lapa Barreto, Alto de São Francisco, s/n
Bairro: Boca do Rio
Cidade: Salvador (BA)

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Local: Ideal Escola Técnica
Endereço: Rua Marechal Floriano, 607
Bairro: Centro
Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)

Polo de Santarém (PA)

Local: Colégio Santa Clara
Endereço: Avenida São Sebastião, 799
Bairro: Santa Clara
Cidade: Santarém (PA)

Polo de Santo André (SP)

Local: ESI Colégio São José
Endereço: Rua Dom Pedro I, 395
Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de Santos (SP)

Local: Colégio São José
Endereço: Avenida Ana Costa, 373
Bairro: Gonzaga
Cidade: Santos (SP)

Polo de São Bernardo do Campo (SP)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Rua Aura, 36
Bairro: Vila Caminho do Mar
Cidade: São Bernardo do Campo (SP)

Polo de São Carlos (SP)

Local: Colégio São Carlos
Endereço: Rua Episcopal, 1859
Bairro: Centro
Cidade: São Carlos (SP)

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3993 – Lote 007, Quadra 022, Setor 04
Bairro: Centro
Cidade: São Francisco do Guaporé (RO)

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Local: Colégio Agostiniano São José
Endereço: Rua dos Agostinianos, 88
Bairro: Jardim Santa Catarina
Cidade: São José do Rio Preto (SP)

Polo de São José dos Campos (SP)

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Presidente Wenceslau Braz, 75/161
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de São Luís (MA)

Local: Instituto de Estudos Superiores do Maranhão – IESMA
Endereço: Rua do Rancho, 110
Bairro: Centro
Cidade: São Luís (MA)

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Local: Paróquia São Miguel Arcanjo
Endereço: Avenida 16 de junho, 565
Bairro: Centro
Cidade: São Miguel do Guaporé (RO)

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua José Dias Miranda, 41
Bairro: São Miguel Paulista
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de São Paulo (SP)

Local: Claretiano – Faculdade
Endereço: Rua Martim Francisco, 604
Bairro: Santa Cecília
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Serra (ES)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Avenida Região Sudeste, 516 – Loja 01
Bairro: Barcelona
Cidade: Serra (ES)

Polo de Sinop (MT)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua das Nogueiras, 695, Sala 1, Térreo – Edifício Bandeirantes
Bairro: Setor Comercial
Cidade: Sinop (MT)

Polo de Sorocaba (SP)

Local: Colégio Santa Escolástica
Endereço: Rua Padre José Manoel de Oliveira Libório, 77
Bairro: Centro
Cidade: Sorocaba (SP)

Polo de Taguatinga (DF)

Local: Centro Educacional Stella Maris
Endereço: Área Especial para Igreja Católica, Setor C7, Parte B
Bairro: Centro
Cidade: Taguatinga (DF)

Polo de Teresina (PI)

Local: Empresa Educacional Teresina
Endereço: Avenida Miguel Rosa, 3336
Bairro: Centro (Sul)
Cidade: Teresina (PI)

Polo de Três Lagoas (MS)

Local: Colégio Salesiano Dom Bosco de Três Lagoas
Endereço: Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, 359
Bairro: Centro
Cidade: Três Lagoas (MS)

Polo de Uberaba (MG)

Local: Sistema Apoio
Endereço: Rua 7 de Setembro, 240
Bairro: Estados Unidos
Cidade: Uberaba (MG)

Polo de Uberlândia (MG)

Local: Colégio Supere
Endereço: Avenida Alexandre Ribeiro Guimarães, 05
Bairro: Santa Maria
Cidade: Uberlândia (MG)

Polo de Vila Velha (ES)

Local: Centro Educacional Praia da Costa
Endereço: Avenida Antônio Gil Veloso, 1300
Bairro: Praia da Costa
Cidade: Vila Velha (ES)

Polo de Vilhena (RO)

Local: Cooperativa Educacional de Vilhena – COOPEVI
Endereço: Rua Capitão Castro, 4807
Bairro: Centro
Cidade: Vilhena (RO)

Polo de Vitória (ES)

Local: Centro Educacional Agostiniano
Endereço: Rua Thiers Velloso, 125
Bairro: Centro
Cidade: Vitória (ES)

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Pernambuco, 436
Bairro: Brasil
Cidade: Vitória da Conquista (BA)

Polo de Volta Redonda (RJ)

Local: Bispado do Laranjal – Mitra Diocesana de Barra do Pirai – Volta Redonda
Endereço: Rua Cento e Cinquenta e Seis, 260
Bairro: Laranjal
Cidade: Volta Redonda (RJ)

POLOS INTERNACIONAIS**Polo de Lisboa (PT)**

Local: Colégio Universitário Pio XII
Endereço: Avenida das Forças Armadas
Cidade: Lisboa (PT)

Polo de Orlando (EUA)

Local: Liberty Institute Orlando
Endereço: Rua Kingspointe Parkway, 7751
Cidade: Orlando (EUA)

Polo de Madri (ES)

Local: Instituto Teológico de Vida Religiosa
Endereço: Rua Juan Álvarez Mendizábal,
65, dpdo 1º
Cidade: Madri (ES)

Polo de Toyohashi-shi (JP)

Local: Intercoc
Endereço: Rua Ekimae Oodori 3-48
Província de Aichi-ken
Cidade: Toyohashi-shi (JP)

SUMÁRIO

A ACESSIBILIDADE DOS SURDOS AO SISTEMA DE SAÚDE POR MEIO DE FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM UM ATENDIMENTO MÉDICO HUMANIZADO	23
A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA	24
A BUSCA DA VONTADE DE DEUS: CONTRIBUIÇÃO DE INÁCIO DE LOYOLA E AFONSO DE LIGÓRIO	25
A COMUNICAÇÃO COMO ESCUTA TERAPÊUTICA NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA BREVE INFANTIL	26
A COMUNICAÇÃO NA OBRA <i>O PERSONALISMO</i> DE EMMANUEL MOUNIER	27
A DESQUALIFICAÇÃO DOS OPERADORES NA INDÚSTRIA	28
A EFICÁCIA DA CARBOXITERAPIA E LASER CO2 NO TRATAMENTO DE ESTRIAS.....	29
A ESCOLA PARA JOVENS EGRESSOS: CINCO ANOS DEPOIS	30
A GARANTIA DA AUTONOMIA NA RELAÇÃO ENTRE PAIS SURDOS E SEUS FILHOS.....	31
A GEOGRAFIA EM LENINE CAMPOS PÓVOAS (1921-2003) – UMA ANÁLISE A PARTIR DA OBRA “INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE GEOGRAFIA HUMANA” DE 1944	32
A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL.....	33
A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS DO 2º PERÍODO DO ENSINO INFANTIL	34
A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NO ALEITAMENTO MATERNO	35
A IMPORTÂNCIA DOS GÊNEROS TEXTUAIS PARA A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO	36
A LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA E O “JUIZ EUNUCO”: O CONTROLE DA REVISÃO CONTRATUAL COMO GARANTIA PARA A SEGURANÇA JURÍDICA E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL.....	37
A NEGLIGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS.....	38
A PERPETUIDADE DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA: UMA VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS	39
A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS AQUÁTICOS ASSOCIADA AOS EFEITOS DA IMERSÃO PODEM REDUZIR A PRESSÃO ARTERIAL DE IDOSOS? ESTUDO RETROSPECTIVO	40
A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO	41

A RELAÇÃO ENTRE MUNDO, PENSAMENTO E LINGUAGEM NA OBRA <i>TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS</i> , DE LUDWIG WITTGENSTEIN	42
A UTILIZAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA RECUPERAÇÃO DE PACIENTES PÓS-COVID-19: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO	43
A UTILIZAÇÃO DA GEOMETRIA COMPUTACIONAL PARA O ENSINO DA GEOMETRIA ANALÍTICA	44
ACADEMIAS AO AR LIVRE SOB O OLHAR DA AGENDA 2030: SUBSÍDIOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE	45
AÇÕES PROMOTORAS DA SAÚDE EM UM CENTRO-DIA PARA IDOSOS DO INTERIOR PAULISTA	46
ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2020	47
AGENDA 2030 E AS PERSPECTIVAS NA CIDADE DE FRANCA/SP	48
ALUNO COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) NA EDUCAÇÃO	49
DE CONTIGÊNCIAS DAS DESPESAS PÚBLICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS ANOS DE 2018 a 2021	50
ANÁLISE DA ECONOMIA TRIBUTÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DA SUBVENÇÃO DE ICMS, ATRAVÉS DE UM ESTUDO DE CASO EM UMA REVENDA DE VEÍCULOS USADOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	51
ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS PROTOCOLOS UTILIZADOS EM ATLETAS NA REABILITAÇÃO APÓS RECONSTRUÇÃO DO LCA: REVISÃO DE LITERATURA	52
ANÁLISE DA GESTÃO ERGONÔMICA EM UMA EMPRESA DE PLÁSTICO NO SUL DE SANTA CATARINA, COM BASE NA NR17	53
ANÁLISE DO <i>VALUATION</i> POR MEIO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO EM EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA REGIÃO DE JOINVILLE	54
ANÁLISE DOS EFEITOS E NÍVEL DE DESCONFORTO DA APLICAÇÃO DE CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUÊNCIA NA ESTIMULAÇÃO MUSCULAR – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	55
ANÁLISE TERMOGRÁFICA NO TREINAMENTO PLIOMÉTRICO	56
ANEMIA FALCIFORME: LETALIDADE, AGRAVOS E FATORES EPIDEMIOLÓGICOS	57
ARTES MARCIAIS E A LUTA PELA SOBRIEDADE CONTRA O VÍCIO DE NICOTINA	58

ARTETERAPIA – TRATAMENTO AUXILIAR PARA TRANSTORNOS MENTAIS	59
AS CONSEQUÊNCIAS DO ATENDIMENTO CLÍNICO NÃO ACESSÍVEL PARA A COMUNIDADE SURDA	60
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: RELATO DE UMA AÇÃO EM PROL DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA.....	61
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS	62
AUMENTO DA OBESIDADE E SOBREPESO INFANTIL NA CIDADE DE RIO CLARO-SP, DURANTE A PANDEMIA COVID-19.....	63
AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE DE <i>CÂNDIDA</i> SPP ISOLADAS DE HEMOCULTURA.....	64
BIOÉTICA: A FOME ATUAL NO BRASIL E O FILME <i>O POÇO</i> (2019).....	65
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM FISIOTERAPEUTAS DE UMA REDE DE HOSPITAL PARTICULAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA	66
COMO O PRINCÍPIO DA EQUIDADE PODE SER GARANTIDO COM USO DE LIBRAS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE PÚBLICA	67
CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONCEPÇÃO EPICURISTA DE FELICIDADE E SUA RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CAPITALISTA	68
CONSTRUÇÃO DE MATERIAL PARA CRIANÇAS DEFICIENTES VISUAIS	69
CONTABILIDADE 4.0: O IMPACTO TECNOLÓGICO NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DO CONTADOR GAÚCHO.....	70
CRIAÇÃO DE <i>BOARD GAME</i> PARA O ENSINO DE CIÊNCIA FORENSE.....	71
CUIDADOS HUMANIZADOS, ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO: POLÍTICAS PÚBLICAS E SEUS DESAFIOS	72
DEPRESSÃO PÓS-PARTO: FISIOPATOLOGIA, FATORES DE RISCO E RASTREAMENTO	73
DESENGAJAMENTO MORAL NA ESCOLA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	74
DISCREPÂNCIA TÉRMICA ENTRE O MEMBRO DOMINANTE E NÃO DOMINANTE EM UM CICLISTA AMADOR SUBMETIDO A UM TESTE INCREMENTAL- ESTUDO DE CASO	75
DOENÇA DE CHAGAS: UMA DOENÇA NEGLIGENCIADA	76
EDUCAÇÃO DE ADULTOS: CONTRIBUIÇÕES DE ÁLVARO VIEIRA PINTO (1909-1987).....	77

EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS NA PANDEMIA: O VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS, A VULNERABILIDADE DE IDOSOS E AS FRAGILIDADES DA LGPD	78
ENCARCERAMENTO DA POPULAÇÃO FEMININA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO ANO DE 2021	79
ENEM, RESSOCIALIZAÇÃO E CRITICIDADE NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA: ESTILO E GÊNEROS DISCURSIVOS BAKHTINIANOS EM DEBATE	80
ENFRENTANDO O NOVO SURTO DO VÍRUS DA VARÍOLA DOS MACACOS (<i>MONKEYPOX</i>)	81
ENVOLVIMENTO ESCOLAR DA FAMÍLIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE PERCEPÇÃO COM PAIS E PROFESSORES, PARAUAPEBAS, PARÁ.....	82
EPIGENÉTICA E ESQUIZOFRENIA: HÁ ALGUMA RELAÇÃO?.....	83
ESCALA PARA AVALIAÇÃO DE ÂNIMO: UMA PROPOSTA A PARTIR DE VIVÊNCIAS COM ADOLESCENTES	84
ESTRATÉGIAS PROMOTORAS DA SAÚDE EM UM GRUPO DE PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	85
ESTUDOS DA EDUCAÇÃO SOMÁTICA E A REFLEXÃO SOBRE A CORPOREIDADE	86
ETARISMO <i>VERSUS</i> ENVELHECIMENTO POPULACIONAL.....	87
EXERCÍCIO FÍSICO, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL DO IDOSO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	88
FATORES QUE INTERFEREM NA INTEGRIDADE DOS MAP´S E INFLUENCIAM NO SURGIMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES PÓS-PARTO	89
FLORESTAN FERNANDES E O HUMANISMO SOCIALISTA	90
GOSTO QUE ME ENROSCO: PORTELA E A HISTÓRIA DO CARNAVAL	91
GRAVIDEZ PRECOCE: O ACOMPANHAMENTO DAS ADOLESCENTES GRÁVIDAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	92
IMPORTÂNCIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE MATO GROSSO NO DESMATAMENTO EVITADO	93
INDICADORES DE VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO FEMININA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2020	94
INFECÇÕES POR <i>PSEUDOMONAS AERUGINOSA</i> EM UTIS BRASILEIRAS ANTES E PÓS PANDEMIA PELO COVID-19.....	95

INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	96
INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO MEDO NA REICINDÊNCIA DE LESÕES EM ATLETAS: REVISÃO DE LITERATURA	97
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA: EVOLUÇÃO DA DOENÇA COM PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA E ATUAÇÃO DO SUS JUNTO AO PACIENTE	98
INTERFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS EM EXAMES DE URINA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	99
INTERVENÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL EM CRIANÇAS COM DIFICULDADE NA ESCRITA	100
JOGOS E TDCI'S APLICADOS NO ENSINO REMOTO DE QUÍMICA ORGÂNICA: UM DIAGNÓSTICO DESTE APRENDIZADO NO PÓS-PANDEMIA	101
LEVANTAMENTO DE DADOS PÚBLICOS SOBRE FEMINICÍDIO NO ESTADO DE SÃO PAULO ENTRE OS ANOS DE 2020 A 2022.....	102
MANIFESTAÇÕES DE CRIANÇAS SOBRE O ENSINO EM TEMPOS DE TRANSPANDEMIA: CASA NÃO É ESCOLA	103
MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA DE UM PROGRAMA MULTIMODAL DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM CONTEXTO INSTITUCIONAL EM IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER	104
NEUROFIBROMATOSE: REVISÃO DE LITERATURA	105
NIETZSCHE E A E A MILITARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA EXTEMPORÂNEA.....	106
NUTRIÇÃO PARA PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO: UMA ANÁLISE DA LITERATURA ATUAL.....	107
O ACESSO À JUSTIÇA NA NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL: IMPACTOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NO TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS	108
O CONHECIMENTO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS DOS ESTUDANTES SOBRE OS INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	109
O DESPRESTÍGIO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO AMBIENTE ESCOLAR: UM OLHAR VOLTADO PARA A LITERATURA DE CORDEL COMO IMPULSIONADOR PARA O COMBATE AO PRECONCEITO LINGUÍSTICO	110
O FILHO ADOTIVO COMO SUJEITO PASSIVO DO HOMICÍDIO FUNCIONAL.....	111
O GRUPO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS URBANOS: SABERES E INVESTIGAÇÕES COMPARTILHADOS EM UM AMBIENTE DE ENSINO A DISTÂNCIA	112

O IMPACTO DA COVID-19 NO TRABALHO DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS: UMA REVISÃO DA LITERATURA	113
O JOGO DE TABULEIRO COMO RECURSO DIDÁTICO: ENSINANDO EVOLUÇÃO COM A GAMEFICAÇÃO.....	114
O PROJETO RUN – RIOS URBANOS NATURALIZADOS: CIÊNCIA CIDADÃ E COCRIAÇÃO DE MEIOS DE REGENERAÇÃO DE RIOS E MINIMIZAÇÃO DE RISCOS.....	115
O QUE PENSAM OS PROFESSORES E ESTUDANTES DE CURSOS EAD UNIVATES SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.....	116
OS IMPACTOS DA CULTURA DO CANCELAMENTO: PESQUISA DE OPINIÃO COM ESTUDANTES DE 12 A 18 ANOS	117
OZONIOTERAPIA APLICADA A FIBRO EDEMA GELÓIDE (FEG)	118
PANORAMA ATUAL DO TRAUMA COLORRETAL: REVISÃO SISTEMÁTICA	119
PERCEPÇÃO SOBRE O ESTÁGIO CURRICULAR DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19: ESTUDO DE REVISÃO LITERÁRIA	120
PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	121
PERFIL NUTRICIONAL DE JOVENS DE 11 A 13 ANOS EM UMA ESCOLA PARTICULAR DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.....	122
POLÍTICAS PÚBLICAS GERIÁTRICAS EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA	123
PROGRAMA CIDADE AMIGA DO IDOSO: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL.....	124
QUALIDADE DE VIDA E RESILIÊNCIA EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP)	125
RASTREIO MICROBIOLÓGICO PARA <i>STREPTOCOCCUS AGALACTIAE</i> DO GRUPO B EM GESTANTES: QUE DIAGNÓSTICO É ESSE?.....	126
REALIDADE VIRTUAL E GAMETERAPIA NO CENÁRIO HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA	127
RECIRCULAÇÃO DA ÁGUA DE PISCICULTURA COM ENERGIA SOLAR NO CULTIVO DE HORTA HIDROPÔNICA	128
RECUPERAÇÃO DE VOLUME PULMONAR APÓS EXTUBAÇÃO ACIDENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA	129

RELAÇÃO ENTRE TRANSTORNOS DO SONO E TRANSTORNOS ALIMENTARES: REVISÃO SISTEMÁTICA	130
RESISTÊNCIA DE MICRORGANISMO A ANTIBIÓTICOS NAS ITUS: GRANDE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA.....	131
SAÚDE AUDITIVA NO SUS: APARELHOS AUDITIVOS IMPLANTES COCLEARES, IMPLANTES DE CONDUÇÃO ÓSSEA E SISTEMA FM.....	132
SONDAGEM DE HIPÓTESE DE ESCRITA ALFABÉTICA APLICADA EM ESTUDANTES COM TEA.....	133
TRANSTORNOS MENTAIS EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)	134
TREINAMENTO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM ADULTOS E CRIANÇAS COM UM GRUPO DE ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA	135
ULTRASSOM ASSOCIADO À DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO TRATAMENTO DO FEG	136
USO DE GORDURAS ANIMAIS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS E SINTOMAS INFLAMÁTORIOS, ILHA DE MARAJÓ, PARÁ	137
USO DE PRAÇA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.....	138
USO DOS VÍDEOS DE CURTA DURAÇÃO NA MEMORIZAÇÃO DOS CONCEITOS DE ANATOMIA E CINESIOLOGIA	139
VARIAÇÕES ANATÔMICAS DA ARTÉRIA FRÊNICA ESQUERDA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	140
VARIAÇÕES CIRCADIANAS DA PRESSÃO ARTERIAL DETERMINADAS POR MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL EM INDIVÍDUOS NORMOTENSOS E HIPERTENSOS.....	141
WEBSITE E APLICATIVO COM CONTEÚDO DE <i>MINDFULNESS</i> : AUXÍLIO NO CONTROLE DE ANSIEDADE EM VESTIBULANDOS	142

APRESENTAÇÃO

Quinze anos de ENCIC: Uma história de estímulo e difusão da ciência nacional

Prezado(a) leitor(a),

Lá se vão 15 anos desde a primeira edição do *Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica* (ENCIC). De 2008 para cá, o evento consolidou-se como um dos maiores do segmento no país, considerando sua cobertura presencial e a distância, abrangendo todo o espaço geográfico brasileiro.

Corroboram tal afirmação as centenas de trabalhos apresentados nos últimos cinco anos – em especial, na edição de 2021, em período acentuado da Pandemia de Covid-19, na qual o evento registrou a participação de alunos e professores de 49 Instituições de Ensino Superior (IES), com destaque para autarquias federais e estaduais, e agora, em 2022, abrilhantado pela palestra magna *Ciência no Brasil: cenários e perspectivas*, ministrada pelo Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e professor titular da Universidade de São Paulo (USP).

Os territórios são muitos; as culturas, ideias e debates, também; o mesmo vale para as inquietações, que impulsionam ao exercício contínuo da investigação de situações-problema que permeiam o contemporâneo desde os estudantes de iniciação científica até pesquisadores mais experientes.

Em tempos de relativização da importância do conhecimento científico, do saber e da própria Universidade – valores que, devidamente humanizados e democratizados, são indispensáveis à construção de um presente habitável e de um futuro possível – o ENCIC, assim como outras iniciativas similares promovidas por instituições que, como o Claretiano, se comprometem com propostas responsivas à sociedade, torna-se imprescindível!

Prof. Ms. Rafael Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa
Iniciação Científica e Extensão

XV ENCICLA CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES

A ACESSIBILIDADE DOS SURDOS AO SISTEMA DE SAÚDE POR MEIO DE FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM UM ATENDIMENTO MÉDICO HUMANIZADO

Isabella Elias Soares; Suzana Bertanha; Tagstan Ribeiro Moioli

Orientadora: Profa. Ma. Cristiane Regina Tozzo

Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Atualmente, no Brasil, cerca de 5% da população é surda e uma porcentagem desta se comunica através da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como língua oficial. De acordo com dados do IBGE, esse número representa 10 milhões de pessoas, sendo que 2,7 milhões têm surdez grave ou profunda. Nessa perspectiva, na área médica, urge a necessidade de se estabelecer medidas para assegurar um atendimento médico qualificado e humanizado aos surdos. No tangente aos fatos históricos, a LIBRAS nem sempre foi reconhecida, obtendo sua identidade como meio de comunicação e expressão pela comunidade surda, no Brasil, pela Lei Federal n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é verificar a acessibilidade dos surdos ao sistema de saúde e sugerir algumas ferramentas que possam ser utilizadas para alcançar esse propósito, uma vez que muitos profissionais dos serviços de saúde não possuem conhecimento técnico-teórico para assegurar a inclusão e o direito das pessoas com surdez a um atendimento médico humanizado, integrativo e resolutivo. Com efeito, este trabalho possui como metodologia um trabalho descritivo que, através de revisão integrativa, busca na base de dados SciELO, Scholar, LILACS E PubMed a fundamentação teórica para o seu desenvolvimento. Os artigos bases foram coletados nos meses de setembro e outubro do ano de 2022. Foram utilizados como descritores: “surdez” e “saúde”, “acessibilidade” e “surdez”, “atendimento humanizado a deficiente”, “LIBRAS” e “ensino médico”. Nessa perspectiva, com base em estudos prévios sustentados nos artigos coletados, conclui-se que a acessibilidade dos surdos aos serviços médicos, incluindo o uso de ferramentas que corroborem para o atendimento dos pacientes com surdez, é insatisfatória. Isso se legitima, sobretudo, pelo desconhecimento técnico e teórico por parte dos profissionais de saúde, que se justifica, entre um dos pilares, o baixo ensino da Língua Brasileira de Sinais nas escolas médicas brasileiras, além do uso da tecnologia ainda não suprir a necessidade, como o uso de aplicativos de recursos visuais e sinalizados que poderiam auxiliar os profissionais na comunicação com os surdos.

A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Graciele Aparecida Pereira Gerônimo; Valéria Paula Zanetti

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O presente estudo tem como escopo o estudo da importância da atuação dos profissionais da enfermagem nos cuidados e tratamentos de pacientes oncológicos, especificamente, os pediátricos. Assim, o conteúdo abrange os cuidados paliativos, que buscam melhorar a qualidade de vida do paciente que já não encontra chance de cura frente ao estágio avançado da patologia, seu surgimento, métodos e princípios, versando, ainda, sobre a vivência do câncer pediátrico, desde a descoberta da doença, que, quando precoce, tem maiores chances de tratamento e cura, passando pela fase da internação, que, muito embora dolorosa, é imprescindível para o procedimento de assistência ao enfermo, explorando os principais estressores da hospitalização e buscando métodos de amenizar o padecimento físico e psicológico da criança e de seus familiares. O método utilizado, trata-se de uma pesquisa bibliográfica em que foram utilizadas as bases de dados on-line Google Acadêmico e SciELO. Assim, inicialmente foi realizada uma busca sobre a produção do conhecimento referente a atuação da enfermagem em cuidados paliativos de paciente oncológicos pediátricos, tendo como objetivo identificar as concepções sobre este modo de cuidar, referida em periódicos nacionais, através da revisão de literatura sobre o tema. O câncer é caracterizado pelo crescimento desalinhado das células, que acontece em mais de cem tipos de células ou tecidos diferentes, caracterizando-se pelo crescimento rápido, sendo capazes de invadir tecidos próximos e serem conduzidos pela corrente sanguínea para outros tecidos distantes, provocando a metástases. É uma doença crônica que apresenta maior índice de mortalidade na faixa etária entre 0 a 19 anos, o câncer infantil identificado precocemente e tratado da forma correta, realizado em centros especializados, casos em que existem maiores probabilidades de recuperação, bem como os casos em que os tratamentos curativos, feitos mediante cirurgias, radioterapia, quimioterapia e mesmo com transplante dos órgãos afetados, não é suficiente, restando-se o tratamento paliativo, ou seja, a implantação de medidas de conforto quando se depara com a inviabilidade de cura, a internação do paciente é parte significativa do tratamento, o que, infelizmente, acarreta uma difícil experiência para a criança, tendo em vista que representa a exposição da criança a ambientes estressantes, nos quais dificilmente é encontrado o apoio necessário que as ajudem a enfrentar esses sentimentos de forma leve e eficiente. Com o presente estudo concluiu-se que quando se trata de cuidados paliativos pediátricos, eles consistem, precipuamente, na busca da melhoria de qualidade de vida da criança, com alívio da dor e outros sintomas físicos, bem como apoio às necessidades e expectativas espirituais e psicossociais da criança e da família, considerando que o câncer infantil atinge a todos os envolvidos. O cuidado paliativo pediátrico é um desafio para a enfermagem, pois exige equilíbrio emocional e conhecimento das particularidades. Trabalho em equipe, cuidado domiciliar, manejo da dor, diálogo, apoio à família e particularidades do câncer infantil fundamentais para a enfermagem na assistência paliativa. A complexidade desse cuidado requer solidariedade, compaixão, apoio e alívio do sofrimento.

A BUSCA DA VONTADE DE DEUS: CONTRIBUIÇÃO DE INÁCIO DE LOYOLA E AFONSO DE LIGÓRIO

Azizi Manuel Tempesta

Orientador: Prof. Dr. Pe. Márcio Luiz Fernandes Visconde

Faculdade Claretiana de Teologia

Resumo: No presente trabalho aborda-se o tema da espiritualidade cristã, focando nas contribuições de Inácio de Loyola (1491-1556) e Afonso de Ligório (1696-1787), quanto ao tema da busca da vontade de Deus, tendo como objetivo conhecer as contribuições deles para o tema e compreender como podem ajudar na busca por uma autêntica espiritualidade cristã na atualidade. Os autores são fundadores de famílias religiosas e escolas de espiritualidade e, ambos, homens da Idade Moderna que enfrentaram tempos de grandes transformações sociais e eclesiais. Por meio de pesquisa bibliográfica de tipo exploratória, busca-se nas obras dos referidos autores pela melhor compreensão de dois conceitos, o discernimento de Inácio, e o *distacco* de Afonso. Com o discernimento se tem os elementos para que se possa conhecer qual a vontade de Deus na vida de cada um, e para que isso seja verdadeiro existem condições e etapas a serem seguidas. Uma vez que se conhece a vontade divina, é preciso uma atitude para aceitá-la e cumpri-la, é o que Afonso de Ligório chama de *distacco*, que mais que desapego, é uma forma de viver na qual se está totalmente aberto a aceitar e cumprir a vontade de Deus, independente de qual seja ou como seja, e na qual se relaciona com todas as possibilidades como igualmente boas, porque provindas da bondade divina. A convergência destes autores se percebe no aspecto de que os dois almejam o mesmo objetivo, conhecer e cumprir a vontade de Deus, sendo que existe, inclusive, influências de Inácio de Loyola no pensamento de Afonso. Por fim, percebe-se que a obra e as contribuições dos dois autores se complementam e vão de encontro às necessidades e problemas que o Papa Francisco vem apontando em seus documentos, especialmente na Exortação Apostólica *Gaudete et Exultate*, quando trata da busca pela santidade na atualidade e a necessidade de um verdadeiro processo de discernimento e acolhida da vontade de Deus na vida de pessoas e comunidades. Desse modo, é possível concluir que o pensamento destes autores continua atual e capaz de responder às necessidades do homem contemporâneo, podendo ser, inclusive, auxílio para superar os problemas apontados pelo magistério e que os cristãos enfrentam em sua busca pela vontade de Deus em suas vidas.

A COMUNICAÇÃO COMO ESCUTA TERAPÊUTICA NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA BREVE INFANTIL

*Ana Maria Caviquioli Garcia; Matheus de Oliveira Lima;
Sara Adrielli Lima da Silva; **Gustavo Lima Isler

*Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição – NUPEFEN
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: De acordo com as tratativas firmadas pela Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde, a escuta terapêutica apresenta-se como um instrumento basilar e determinante para o desenvolvimento do cuidado humanizado, devendo fazer parte da prática assistencial. Diante desse cenário, a instituição hospitalar surge como uma possibilidade de atuação do psicólogo, que, ao utilizar uma abordagem focalizada e de tempo limitado, permite repensar métodos e técnicas de atendimento com duração inferior às terapias convencionais, visto que há uma crescente necessidade de atendimento nos serviços públicos e conveniados de saúde. Nesse sentido, o cuidado visa planos de intervenção em saúde de acordo com as demandas percebidas pela equipe multiprofissional assistencial cuja abordagem pode influenciar na aderência ao tratamento, qualidade de vida do paciente e enriquecimento de sua subjetividade, para que então, esse paciente de sua condição consiga recriar sua história pessoal incluindo o adoecimento e a experiência vivida em hospital a partir do cuidado, da conversa terapêutica e da humanização. Este projeto de pesquisa almeja compreender como a escuta terapêutica impacta no atendimento humanizado em centros de saúde. Além disso, visa descrever métodos empregados pela Psicologia Breve Infantil no ambiente hospitalar. Este estudo é realizado por meio de uma revisão de literatura nacional e internacional, a qual se dedica por exemplificar a importância da comunicação como escuta terapêutica na Psicoterapia Breve Infantil dentro do contexto hospitalar. As bases de dados analisadas são: Portal de periódicos da Capes, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Ao considerar o termo inglês 'Brief Psychotherapy' como correspondente semântico português para Psicologia Breve, foram encontrados 13.042 artigos depositados no Portal de periódicos da Capes, os quais, em grande parte, divulgados pela revista *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. Os dados demonstram a funcionalidade da terapia breve no ambiente hospitalar, atendendo diversas demandas emocionais como também indicou sua versatilidade ao provisionar-se de múltiplas técnicas. O presente trabalho procurou analisar aspectos da Psicoterapia Breve Infantil para discutir a possibilidade da utilização dessa técnica de intervenção na instituição hospitalar. Nesse viés, a instituição hospitalar aparece como uma possibilidade de atuação que, utilizando uma abordagem focalizada e de tempo limitado, permite maior rotatividade nas filas de espera em decorrência desse atendimento psicoterapêutico.

A COMUNICAÇÃO NA OBRA *O PERSONALISMO* DE EMMANUEL MOUNIER

Andrey Carlos Fatore

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Diante da tendência de cada ser humano em voltar-se a si, o personalismo propõe a comunicação para a construção da comunidade. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a compreensão de comunicação para o filósofo francês Emmanuel Mounier (1905-1950) em sua obra *O Personalismo*. Para atingir tal objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em acervo pessoal e bibliotecas físicas e digitais, com uma posterior análise qualitativa dos dados coletados. Partindo dos contextos histórico e filosófico de Mounier, bem como de sua biografia, abordou-se as estruturas do universo pessoal como concebidas por Mounier, e, então, apresentou-se sua noção de comunicação. Para ele, a pessoa não pode ser tratada como um objeto e definida, por isso, apresenta a ideia de que a pessoa é integralmente corpo e espírito. Graças a isto, a pessoa é exposta e é possível a comunicação. Mas, para que haja comunicação, Mounier entende que a pessoa precisa se descentralizar do indivíduo. Disto decorre que a experiência fundamental da pessoa está na comunicação e o movimento para o outro é o primeiro movimento que revela a pessoa como tal. A pessoa se encontra e se conhece a partir dos outros, de modo que se pode afirmar que só se é quando se ama. A partir desta centralidade do amor, o ato da comunicação é propriamente o descentrar-se da pessoa, a compreensão do outro enquanto outro, a tomada do outro sobre si, o dar-se ao outro e a fidelidade a este processo. Porém, a comunicação enfrenta obstáculos para acontecer, por conta do próprio indivíduo que tende a si mesmo. Mas, quando a comunicação acontece, ela constrói comunidade de pessoas, com suas distinções que não as permite serem entendidas como massa, mas unidas como humanidade. Por fim, aponta-se que a concepção de Mounier sobre comunicação continua atual para a sociedade hodierna, marcada pelo individualismo, e para a qual se propõe a comunicação como construtora de uma verdadeira comunidade de pessoas.

A DESQUALIFICAÇÃO DOS OPERADORES NA INDÚSTRIA

Thiago Paulon; Igor Francisco dos Santos; Gabriel Fernando Uliana do Prado

Orientadora: Profa. Viviana Cristina Gianini Sant'Anna
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Usinagem surgiu devido a necessidade de dar formatos específicos a matéria bruta. O homem moldava os materiais para dar forma ao objeto necessitado, como ferramentas manuais, eixos metálicos, parafusos, entre outros. Com o tempo a operação evoluiu, passando a utilizar tecnologia como tornos e fresadoras mecânicas, não só nestes itens, mas também em centros de usinagem por comando numérico computadorizado (CNC) dentre outros maquinários industriais, que proporcionam maior precisão nas peças processadas. A partir disso, com a implementação da atividade de usinagem em grande escala nas indústrias fez com que surgissem dificuldades por parte dos operadores com o equipamento, desta forma gerando desperdício de material e tempo, o qual não gerava lucro. O objetivo deste trabalho explanar sobre os pontos que apresentam maior dificuldade gerando a desqualificação dos operadores na indústria. A metodologia abordada foi a de levantamento bibliográfico e pesquisas apresentadas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Mediante levantamento da CNI ficou evidente que cinco em cada dez indústrias tem dificuldade na contratação de funcionários, por conta da falta de qualificação, a função que mais afeta as empresas por falta de funcionários competentes é a de operador com uma taxa extremamente alta. Devido à falta de mão de obra qualificada, as indústrias não conseguem contratar trabalhadores qualificados. Mediante este cenário, as indústrias tendem a ter perdas em níveis drásticos de qualidade, produtividade e desempenho financeiro, indo além de desperdícios de matérias-primas. Com base nas análises e discussões é possível verificar que uma parcela dos problemas é oriunda da falta de qualificação, proveniente de orientação e capacitação nas organizações. Nota-se a importância da formação educacional dos operadores, porém é de suma importância a conscientização dos gestores para que instrua e proporcione capacitações, treinamentos e incentivos de estudos, através de ajuda de custo ou bolsas, com o intuito de buscar conhecimento especializado. Mediante a implantação de tais incentivos é possível contribuir para a redução dos problemas apresentados, tendo como consequência eliminação de desperdícios e rotatividade entre os operários. Conclui-se que a desqualificação do operário é prejudicial às indústrias, gerando diversos desperdícios, diminuição da qualidade e baixa produtividade. Portanto, é possível verificar a importância do papel da organização no que tange a promoção de qualificações resultando em benefícios para ambos (trabalhador e indústria).

A EFICÁCIA DA CARBOXITERAPIA E LASER CO2 NO TRATAMENTO DE ESTRIAS

Ariane Catarino Vieira; Laís Fernanda Garcia Leandro; Leidiane dos Santos Diamantino;

Merylin Letícia Eufrásio Gabriel; Rebeca de Paula Soares

Orientadora: Profa. Shislene de Andrade Baldasso

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: As estrias representam grande preocupação na maioria das pessoas da sociedade. A mesma se forma devido ao rompimento das fibras elásticas e desalinhamento das fibras de colágeno, causando um estiramento na derme, manifesta-se de forma linear, paralela e atrófica e dependendo de sua fase evolutiva podem ser vermelhas ou brancas. Para sua causa existem três teorias sendo elas a teoria mecânica, endócrina e infecciosa, para melhor compreensão, é indispensável ter conhecimento das camadas da pele (epiderme e derme). O seu tratamento se dá através do estágio de evolução que é caracterizado pela coloração das estrias, as rosadas são consideradas uma fase inicial, pois possuem processo inflamatório facilitando o tratamento por maior capacidade de regeneração, na segunda fase possui aspecto esbranquiçado, pois são mais antigas, onde o fluxo sanguíneo e produção de melanina estão comprometidos, sendo assim, seu tratamento é mais demorado, pois houve a cicatrização total do tecido e são baixas em relação à superfície da pele ocorrendo uma depressão no local. O profissional esteticista deve observar o agravamento da estria para o melhor tratamento, vale ressaltar que nenhum tratamento é capaz de elimina-la por completo, mas sim ameniza-la contribuindo para um aspecto agradável. O presente estudo se trata de uma revisão bibliográfica, que tem por finalidade ressaltar a eficiência da carboxiterapia e laser CO2 no tratamento das estrias, a mesma foi desenvolvida através de sites e artigos que foram retirados do Google Acadêmico, através de uma técnica de coleta de dados que tratava da disfunção e aparelhos de uma maneira ampla com embasamento científico e de fácil entendimento. Conclui-se que, de acordo com os resultados obtidos nessa pesquisa, as estrias são lesões da pele em formas de linhas que ocorrem devido a fatores hormonais e a um rápido crescimento ou ganho de peso, que conseqüentemente faz com que ocorra um estiramento na pele afetando as fibras de colágeno e elastina. Essas cicatrizes são muito comuns e não causam nenhum problema médico significativo, mas podem ser motivos de preocupação estéticos para algumas pessoas, não existem tratamentos que as elimine completamente. Os melhores resultados acontecem quando o tratamento é feito precocemente, na fase em que as estrias ainda são rubras, portanto o que se pode fazer é tentar amenizar o aparecimento das cicatrizes, com um profissional através de técnicas terapêuticas como o laser CO2 que estimula a produção de colágeno através do calor, promovendo a hidratação e elasticidade para a pele afetada. A carboxiterapia que visa regenerar a pele através da aplicação de CO2 no tecido, reorganizando as fibras de colágeno e elastina. Após esses procedimentos é importante manter a pele hidratada com cremes hidratantes no corpo todo, beber água com frequência, e também evitar ganhos de peso e praticar atividades físicas.

A ESCOLA PARA JOVENS EGRESSOS: CINCO ANOS DEPOIS

Luana Docena Reis; Suzana Feldens Schwertner

Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES

Resumo: Para além dos componentes curriculares, as vivências dos jovens no Ensino Médio são compostas por aprendizagens, ensinamentos e pelo estabelecimento de relações e enlacs, não só com os discentes, mas também com os docentes. Dessas expressões surgem efeitos e reverberações na formação desses sujeitos enquanto pessoas e futuros profissionais, afinal é neste espaço que a condição juvenil se apresenta. Nesse sentido, em 2020, surge o projeto de pesquisa intitulado “A escola, cinco anos depois: olhares de egressos”, o qual é realizado pelos grupos de pesquisa Juventudes, Imagem e Educação (JImE/CNPq/Univates) e Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq/Univates), com finalização prevista para dezembro de 2022. O projeto busca identificar as trajetórias de jovens egressos e, a partir disso, problematizar singularidades e diferenças entre elas, além de analisar os efeitos da instituição escolar na vida de egressos. Para isso, destaca-se que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univates, sob o número CAEE: 54190621.3.0000.5310. Neste trabalho, apresentam-se alguns dos resultados obtidos no terceiro ano da investigação, que possui como objetivo compreender quais as contribuições dos docentes e o papel atribuído a eles através das perspectivas de jovens egressos. Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com seis egressos, cinco anos após a conclusão do Ensino Médio. Os participantes foram selecionados a partir de sua colaboração em uma pesquisa anterior, em que discutiram sobre as funções da escola em suas vidas. Entre as questões disparadoras, este trabalho destaca três em especial, as quais questionam o que o egresso diria aos docentes, à instituição e a si mesmos se pudessem voltar cinco anos no tempo. As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. A análise dos dados segue a Análise Textual Discursiva, buscando produzir sentidos através de categorias que emergem, por meio do recorte das falas. Assim, explora-se duas categorias iniciais, sendo elas intituladas: “Gratidão aos professores” e “O caráter que a gente cria na escola”. Nesse sentido, nota-se expressões de agradecimento aos professores e à escola, que destacam, além dos ensinamentos didáticos, os enlacs e a influência que estes desempenharam em suas formações. Ainda, é marcante a perspectiva de “formação de caráter” que a escola e os professores desempenham na vida dos jovens, visto que é neste convívio que passam boa parte de seu tempo e uma das primeiras experiências de vivência em sociedade. Por fim, compreende-se, juntamente com os aspectos elencados, a necessidade de abordar temáticas mais abrangentes e para além dos conteúdos programáticos, considerando que, além de estudantes, eles também são jovens que ali implicam e são implicados, aprendendo muito de si e do mundo.

A GARANTIA DA AUTONOMIA NA RELAÇÃO ENTRE PAIS SURDOS E SEUS FILHOS

Giovanna Barboza Monteiro; *Jady Letícia de Freitas; *Luciana Silva Rocha;
*Ludmilla Macedo Borges; *Thalita Rodrigues da Silva Bazuco; Cristiane Regina Tozzo
*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Lei Brasileira de Inclusão de 2015 determina a ocorrência de atendimento prioritário e em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) aos surdos nos serviços de saúde públicos e privados. Contudo, percebe-se que no cenário brasileiro, que os profissionais da saúde não têm domínio sobre a LIBRAS, o que impõe dificuldades no cuidado do paciente surdo e impede a legitimação da Lei que assegura seu direito ao acesso à saúde, como também implica sobre a integralidade do cuidado de seus filhos e limita a autonomia dos pais ou responsáveis. Sob essa perspectiva, o presente trabalho busca elencar a importância da comunicação entre o profissional de saúde e os pais surdos no que tange a área da saúde, bem como compreender a deficiência da autonomia dos pais surdos frente ao desenvolvimento de seus filhos. O objetivo do trabalho é ampliar o conhecimento acerca da autonomia dos pais surdos frente às dificuldades impostas pela perda da sensibilidade auditiva. Trata-se de uma revisão de literatura realizada a partir de artigos selecionados a respeito do tema. Os estudos demonstraram que os profissionais de saúde – sobretudo os médicos – majoritariamente, não utilizam a comunicação não-verbal, fato que implica na limitação do direito à saúde plena dos surdos e que gera prejuízos que afetam diretamente no aperfeiçoamento do conhecimento, informação e desenvolvimento da independência dos mesmos. Tal fato é confirmado sob o viés de que, um paciente surdo, diante de uma consulta na qual o médico não utiliza a modalidade linguística LIBRAS, necessita da presença de um intérprete ou algum familiar, caráter que fragiliza a autonomia do surdo e a relação médico-paciente. Essa realidade é vivenciada pelos pais surdos em consultas médicas com seus filhos, uma vez que, ao precisarem de intérpretes para entender o planejamento do cuidado, além de muitas vezes não receberem a informação completa sobre tal, podem perder a autonomia do cuidado sobre seus filhos e limitar a capacidade destes de exercer sua paternidade. Ademais, percebe-se que a relação entre os pais surdos e seus filhos também apresenta embates referentes ao cuidado da criança devido à dificuldade na comunicação. Para tanto, os pais surdos e seus filhos criam estratégias que facilitam a comunicação entre os integrantes do núcleo familiar, uma vez que, ainda no período da infância, a criança percebe que seus pais são surdos e se adapta para enfrentar determinadas situações. Contudo, estudos demonstraram que muitos familiares interferem no desenvolvimento dos filhos dos pais surdos, de modo a comprometer a autonomia destes frente a educação da criança. Apesar de existir uma Lei que assegure o direito ao acesso à saúde de modo integral e a autonomia das pessoas surdas, nota-se que o sistema de saúde não atua de modo a incluir os pacientes com surdez. Outrossim, urge a necessidade de uma formação continuada nas áreas de Gestão em Saúde e Atenção à Saúde que possam enfatizar as políticas públicas vigentes e voltadas aos surdos.

A GEOGRAFIA EM LENINE CAMPOS PÓVOAS (1921-2003) – UMA ANÁLISE A PARTIR DA OBRA “INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE GEOGRAFIA HUMANA” DE 1944

Edenilce de Moraes Alves

Orientador: Prof. Dr. Francisco Assis Gonçalves Junior

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT

Resumo: O presente estudo parte da análise da obra *Introdução aos Estudos de Geografia Humana*, (1944); de Lenine Campos Póvoas (1921-2003), nascido no dia 04 de julho de 1921, em Cuiabá, filho único de Nilo Póvoas e Rosa de Campos Póvoas. Partindo de uma leitura minuciosa, objetivamos distinguir e revelar a abordagem geográfica da obra elaborada por Lenine C. P. Sabendo, pois, que a geografia passa por muitas alterações metodológicas no percurso da história das ciências. Deste modo, identificamos a necessidade de percorrermos o caminho da história do pensamento geográfico, para assim ser-nos possível distinguir a qual base epistemológica da geográfica nos estudos da relação homem e natureza, estão assentados os pensamentos do autor. Partindo de suas influências, autores da ciência geográfica que Lenine chama para dialogar com ele no livro. Ao transcurso da análise, ser-nos-á possível identificar e distinguir a geografia de Lenine. Para composição dos estudos o apresentamos em três capítulos: no primeiro trabalhamos um breve relato da vida de Lenine C. P., onde elencamos desde seus anos de estudos ginasiais, no Colégio Liceu Cuiabano, passando por sua carreira na política, seus anos como professor escolar e do ensino superior na Universidade Federal de Mato Grosso. Versando sua longa permanência no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, até sua entrada por reconhecimento e mérito na Academia Mato grossense de Letras – (ALMT). O segundo capítulo é onde elaboramos a análise do livro, buscando elencar suas partes, para assim, evidenciar sua geografia. A obra é dividida em duas grandes partes, compostas, na parte I, por seis subtítulos onde o autor trabalha a história do pensamento geográfico dos gregos às escolas alemã e francesa de geografia. Na segunda parte, distribuídos em oito subtítulos, o autor evidencia a distribuição da vegetação de forma latitudinal, nas zonas temperadas, equatorial e polar no globo. No terceiro e último capítulo, nos atemos síntese epistemológica da geografia. Elencando autores que Lenine C. P., chama para dialogar com ele no livro, nos evidenciando ser os mesmos, influências seguidas pelo autor, nos seus escritos, aqueles disseminadores de pensamentos e metodologias para as análises sobre o homem e a natureza. Por meio, dos quais sê-nos revelará o objetivo do estudo, a geografia de Lenine Campos Póvoas. Por conta de seu caráter e personalidade, Lenine atuou em várias áreas no cenário mato-grossense: acadêmico, político e econômico do estado, percorrendo os meandros da vida pública sem máculas, sempre se entregando a novos desafios. Por esse modelo abrangente, seus conceitos e fundamentos sofreram diversas mudanças de significado e ação no decorrer do desenvolvimento da geografia enquanto ciência. O entendimento do tempo na pesquisa, nos revelará as bases teóricas e os pensamentos aos quais está ligada a obra, de onde se pode contextualizar a o pensamento do autor, reconhecendo a existência de diferentes níveis e abstrações analíticas de onde partem as ideias e as formulações metodológicas seguidas por Lenine C. Póvoas. Deste modo, é percorrendo o tempo que os objetos se revelam, se expressando nas formulações de pensamentos que vão sendo transformados e melhorados, para que os métodos de pesquisa sejam realizados de forma a compor sínteses da obra realizada pelo ser humano ao longo de sua existência na terra. Porquanto, Lenine traduz as pesquisas geográficas como instrumentos necessários na construção de um saber que ao relacionar elementos naturais ao desenvolvimento das sociedades, elaboraria respostas a perguntas antes não dadas. E que um dos artifícios utilizados seriam as pesquisas de campo suporte relevante para o embasamento das pesquisas geográficas. Deste modo, consideramos ser Ratzel sua influência inicial, partindo dos pensamentos ratzelianos que ao elevar seu modelo antropogeográfico, delineia as formulações e concepções da geografia naquele momento. Porém, como o próprio título do livro traduz, Lenine segue a linha possibilista da área humana de geografia composta por Vidal de La Blache, pois ele nos mostra ao detalhar a passividade humana no modelo ratzeliano, e ação ativa e passiva trazida pelo modelo lablachiano de geografia humana. Como assim, nos evidencia Lenine, na primeira parte do livro, quando ele fala sobre como a geografia pode ser utilizada na compreensão dos fenômenos nos meios natural e humano, nos evidenciando uma geografia de cunho naturalista funcionalista.

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Cristiana Braga de Oliveira; Elisângela Viana de Matos; Michele Mendes Leão

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Danielle Monteiro Vilela

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um distúrbio neurológico de início súbito e tem rápida progressão, ele é subdividido em dois tipos o hemorrágico e o isquêmico, ambos causam interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro, causando lesão cerebral. Identificar sinais e sintomas precoces de um AVC, e conseqüentemente nortear quanto aos diagnósticos e intervenções de enfermagem, prevenindo morte e sequelas permanentes. O estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica, protocolos, livros, artigos publicados na íntegra e sites, foram utilizados 18 artigos foram utilizados para a elaboração da pesquisa. As bases de dados utilizadas foram: Google Acadêmico, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde), BDEF (Base de Dados da Enfermagem), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Ministério da Saúde. Através da anamnese, exame físico e aplicação das escalas o enfermeiro reconhece os sinais e sintomas sugestivos de AVC e inicia o protocolo de atendimento ao AVC, e a partir daí realiza os primeiros cuidados que devem ser realizados com rapidez e eficácia. Fica evidente a importância dos cuidados prestados pelo enfermeiro e sua equipe na assistência ao paciente vítima de AVC, onde o mesmo realiza o diagnóstico de enfermagem e intervenções de enfermagem para uma promoção de bem-estar e qualidade de vida ao paciente.

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS DO 2º PERÍODO DO ENSINO INFANTIL

Rubenilson Gusmão de Souza; Mawren Andrieli Machado Rêgo

Orientador: Prof. Me. Luís Fernando Correia

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Os debates acerca das metodologias adotadas pelos professores nas aulas de Educação Física têm proporcionado novas visões sobre o ensino e a aprendizagem, principalmente no campo do desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor das crianças. Para tanto, cabe ao professor criar meios que valorizem a sociabilidade, o respeito a diversidade e a motricidade dos estudantes. Neste sentido, a ludicidade surge na educação como um recurso pedagógico que potencializa a aprendizagem, no qual, as atividades lúdicas promovem a interação, a criação, a superação de desafios e o cumprimento de regras. Todavia, destacamos a importância da atuação do professor de Educação Física no desenvolvimento motor de crianças do 2º período do Ensino Infantil, por meio de uma reflexão acerca de suas práticas educativas. O objetivo geral foi destacar as inúmeras possibilidades que as aulas de Educação Física proporcionam ao desenvolvimento das habilidades, físicas, emocionais, cognitivas e motora aos alunos do 2º período. E como objetivos específicos, identificar a ludicidade como ferramenta de aprendizagem e estímulo para o desenvolvimento da criança no ensino infantil; compreender que a construção do conhecimento por meio do ato de brincar que oportuniza à criança a observar o mundo imaginado por ela através da diversificação da prática pedagógica; e valorizar o trabalho com jogos e brinquedos, despertando habilidades de raciocínio lógico, percepção e autonomia nos educando, tornando-os capazes de compreender o mundo ao seu redor. O objeto de abordagem desta pesquisa foi pautado no desenvolvimento motor das crianças nas aulas de Educação Física. E o questionamento que norteou esta pesquisa foi o uso de recursos educacionais como os jogos lúdicos que potencializam a aprendizagem e auxiliam no desenvolvimento motor de crianças do 2º período da Educação Infantil? Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pautada em um referencial teórico reflexivo com base em uma pesquisa bibliográfica, por meio de livros impressos, revistas, artigos disponíveis em sites confiáveis que abordam a temática. Por meio desta pesquisa, foi possível identificar a importância da ludicidade no desenvolvimento psicossocial e psicomotor das crianças, assim como, o avanço dos estudos nesta área, porém, sabe-se que ainda há muito para se buscar. Os professores precisam planejar suas aulas, afim de utilizar a ludicidade como recurso potencializador do ensino e aprendizagem e não de forma aleatória.

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NO ALEITAMENTO MATERNO

Beatriz Miranda de Oliveira; Jaele Amanda Alexandre Braga; Maria Rita da Silva

Orientadora: Profa. Dra. Danielle Monteiro Villela
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), foi considerado aleitamento materno o processo pelo qual o lactente recebe leite materno, independentemente de consumir outros alimentos. O processo de amamentação apresenta vantagens não só para a criança, como para a mãe, auxiliando na involução uterina (retorno do tamanho normal do órgão), diminuindo a probabilidade de hemorragias, restabelecimento de peso e a possibilidade de diminuição do intervalo entre gestações. É de suma importância a assistência do enfermeiro, além de ensinar sobre a fisiologia, benefícios, cuidados com as mamas, posicionamento dela e do bebê, ele deve sempre preparar a mãe psicologicamente, sobre tudo o que acontece durante a amamentação, principalmente nos primeiros dias. O presente estudo tem como objetivo evidenciar, por meio de uma revisão da literatura, a importância do enfermeiro no aleitamento materno, sendo profissionais disseminadores da promoção do incentivo e do apoio à amamentação. Refere-se de uma revisão bibliográfica com o objetivo de achar textos que apresentavam a atuação do enfermeiro no aleitamento materno. A busca foi feita através de artigos científicos, buscando como relatores a assistência do enfermeiro na amamentação. Foram selecionados 10 artigos científicos, de 2010 até 2020, além de normas, leis, e projetos na saúde, que são descritos pelo Ministério da Saúde e o Cofen, artigos que tratam de modo direto sobre o tema selecionado, todos transcritos na língua portuguesa, desconsiderando artigos que são anteriores a 2010 por questão de atualização de técnicas, leis e teoria. Para a amamentação ocorrer com qualidade, o enfermeiro deve ter muito manejo e respeito com a cliente, bem como ser sincero e deixar todos os benefícios esclarecidos e tirar todas as dúvidas da mãe e do familiar que vai apoiá-la neste momento. O ponto chave é respeitar os limites da cliente e não forçar a situação, levar tudo com tranquilidade e ensinar a mãe e seus familiares que a amamentação é um ato de amor que cura, alimenta, une e só multiplica o elo entre a família. O amor se inicia na cumplicidade e apoio da família com a mãe e o bebê. Através do estudo realizado, podemos compreender a importância e os benefícios que a amamentação traz para o bebê e também para a mãe, além da importância do profissional na promoção, proteção e suporte na prática, por isso sendo a principal necessidade de obter conhecimentos teóricos e práticos, e competência no manuseamento da amamentação.

A IMPORTÂNCIA DOS GÊNEROS TEXTUAIS PARA A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Ana Beatriz da Conceição Rosa; Beatriz Salgado Vicente; Franciene Cristina Russo

Orientadora: Profa. Dra. Adriana Sertori Sandrin

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Este trabalho tem como objetivo compreender a importância do trabalho com os diversos gêneros textuais na etapa de alfabetização e letramento e o papel do educador nesse processo. Desse modo, a alfabetização é reconhecida como um processo de aquisição, ou seja, é o momento no qual as crianças passam a ter o conhecimento sobre o sistema convencional de escrita, porém, com o decorrer dos anos, passa-se a utilizar um termo conhecido como letramento, o seu surgimento ocorreu devido à necessidade de se nomear o comportamento existente e as práticas sociais, isto é, situações consideradas reais e com significado para os alunos, contudo, é importante enfatizar que a alfabetização e o letramento são termos diferentes, porém, indissociáveis, ou seja, um depende do outro. Ou seja, os gêneros textuais podem e devem ser usados em sala de aula como referência social e cultural para o aluno, contudo, vale ressaltar que existe uma diferença entre gêneros textuais e tipos textuais, o que difere um do outro é o fato de que os tipos textuais são as classificações linguísticas, ou seja, dissertativo (argumentativo ou expositivo), descritivo, narrativo e injuntivo. Desse modo, os gêneros são carregados de cultura, crenças, valores, dentre tantas outras coisas. Portanto, os gêneros são formas diferentes, com características diversas, podendo ser um texto oral ou escrito, produzidos de forma tradicional ou com o uso das tecnologias, fazendo parte das situações comunicativas que englobam toda sociedade. Para a realização deste estudo, a metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica por meio de artigos científicos, revistas e livros virtuais. Sendo assim, para a contribuição da pesquisa, optou-se pela procura de autores conhecidos e conceituados na área, tais como: Abreu (2000), Brasil (2018), Costa (2004), Freire (2001), Marcuschi (2005), Rocha (2020) e Silva (2013). Neste sentido, o artigo divide-se em três etapas: A primeira aborda a conceituação de alfabetização, letramento, gêneros e tipos textuais. No segundo, apresentamos a importância do trabalho com os diversos gêneros textuais na etapa de alfabetização. E, por fim, falamos sobre o papel do professor e educando no processo ensino-aprendizagem. Entende-se que o processo de alfabetização e letramento é crucial no desenvolvimento da criança, portanto é fundamental que ele seja repleto de aprendizagens que envolvam situações reais e significativas, e é nesse contexto que se encaixa o trabalho com os diversos gêneros textuais em sala de aula como um agente facilitador. Compreende-se que a alfabetização e o letramento são processos indispensáveis e indissociáveis com os quais o aluno passa a entender o sistema convencional da escrita, ou seja, compreende o código e sabe colocar no papel o que foi solicitado, com o auxílio de textos sociais repletos de significados. Por conta disso, destacamos que com o uso dos gêneros e tipos textuais a aprendizagem do aluno nessa etapa será mais prazerosa, com situações que cercam o seu cotidiano, fazendo com que o discente reflita por meio da leitura e da produção textual, ampliando o seu vocabulário.

A LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA E O “JUIZ EUNUCO”: O CONTROLE DA REVISÃO CONTRATUAL COMO GARANTIA PARA A SEGURANÇA JURÍDICA E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL

Alexandre Pezzin Passos; Gilberto Fachetti Silvestre
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

Resumo: A pesquisa buscou analisar as alterações do Código Civil, provenientes da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei nº. 13.874/2019), com foco em examinar a vagueza de formulações normativas-chave que tiveram suas redações alteradas, as quais permitiam o uso arbitrário de princípios, sobretudo o da função social do contrato (Art. 421). Desse tema decorrem ponderações para assimilar as consequências negativas aos campos jurídico e econômico. A análise de julgados observou a existência de interpretação de artigos do Código Civil — e o uso deles nos tribunais brasileiros, em especial nas resoluções contratuais — que causam prejuízos aos investimentos e atrativos econômicos e pugnou pela defesa da imparcialidade, da transparência, da objetividade e da autonomia contratual no Poder Judiciário. Demonstrou-se os danos do ativismo judicial à economia e ao campo jurídico brasileiro, principalmente pela arbitrariedade de certos julgamentos e pela inadequação com as práticas mercantis internacionais. A pesquisa analisou, pelo método quali-quantitativo, os fundamentos e os efeitos de julgados anteriores à Lei nº 13.874/2019, a partir da Análise Econômica do Direito. A resposta ao problema observado foi a metáfora do “juiz eunuco”, desenvolvida na pesquisa e que buscou elucidar o funcionamento ideal dos magistrados quando da apreciação de um contrato aleatório: como um eunuco, o juiz não deveria possuir (nem aplicar) vontades próprias aos conflitos analisados nos processos, e, no exercício de sua função, deveria sempre se basear em parâmetros técnicos e objetivos. Do contrário, surge a insegurança jurídica em matéria contratual, a qual aumenta a instabilidade econômica do país. A discussão acerca do objeto da pesquisa não é aqui esgotada, pelo contrário, cabe agora verificar se haverá a aplicação (na prática), pelos magistrados, dos preceitos legais positivados pela Lei de Liberdade Econômica, tornando o ambiente jurídico e econômico mais seguros e oportunizando o crescimento econômico do Brasil.

A NEGLIGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

*Fernando Burzi Canovas; Giovanna Barboza Monteiro; *Giovani Davanço Costa;

*Jady Leticia de Freitas; *Miriam Cristina Teixeira da Silva

**Orientadora: Profa. Dra. Débora Lais Justo Jacomini

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Estudos Interdisciplinares em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: As parasitoses são doenças que ainda afetam milhões de brasileiros anualmente e muitas delas estão associadas a condições socioeconômicas encontradas em nosso país. Várias dessas doenças consideradas endêmicas no Brasil são também classificadas como negligenciadas, uma vez que apesar de serem responsáveis por 12% da carga global de doenças, levando aproximadamente 3 mil pessoas à morte no mundo por dia, principalmente entre populações mais pobres do mundo, ainda se investe pouco em pesquisa no combate desses males. Nos países em desenvolvimento (80% da população mundial), chegam a responder por quase metade da carga de doenças. Nos países desenvolvidos, por sua vez, atingem praticamente 3% da população. Além disso, algumas doenças parasitárias como Leishmaniose, Malária, Teníase e Toxoplasmose são consideradas fatores de risco para o desenvolvimento de neoplasias. Apesar dos indicadores alarmantes, apenas 1,3% dos novos medicamentos lançados no mercado foram direcionados ao tratamento dessas doenças. O objetivo é evidenciar as consequências da negligência no diagnóstico e tratamento das doenças parasitárias para a saúde pública no Brasil. Foram utilizados artigos e revistas científicas nacionais analisando os principais objetivos previstos, na busca da compreensão e o aprofundamento do tema. Pode-se compreender através da revisão das literaturas que a na maioria das vezes, as doenças negligenciadas são doenças tropicais infecciosas incidentes sobre populações pobres e em países pobres, perpetuando seu estado de pobreza, uma vez que a elevada incidência em regiões mais carentes evidencia sua relação direta com a precariedade do saneamento básico, do investimento em pesquisas e da formulação de tratamento e métodos profiláticos para a erradicação de tais doenças. Conclui-se que tamanha negligência no diagnóstico e tratamento das doenças parasitárias são prejudiciais à população e refletem o baixo índice de desenvolvimento socioeconômico da região necessitando de intervenção na saúde pública através de investimento em pesquisas, elaboração de tratamentos eficazes e com menores efeitos colaterais, e disseminação de métodos profiláticos para a população nas Unidades Básicas de Saúde, com o objetivo de diminuir as elevadas taxas de incidência e prevalência dessas doenças em regiões mais pobres, e as complicações dessas infecções como neoplasias e infecções secundárias.

A PERPETUIDADE DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA: UMA VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Joyci Cristiany Arantes de Souza Cabrini; Iago Gutierrez Siguinolfi
Grupo de Pesquisa em Direito, Justiça e Desenvolvimento (GEDED)
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O presente trabalho discorre sobre a hermenêutica e a interpretação analógica da inconstitucionalidade do prazo indeterminado das medidas de segurança em face da vedação da pena de caráter perpétuo. Tem-se, então, como objetivo esclarecer a vigência do mecanismo penal aludido. Para sua elaboração, foi utilizada, como metodologia, a revisão bibliográfica de doutrinas, de dispositivos legais e de jurisprudência, bem como, de textos acadêmicos encontrados no Google Scholar. Analisou-se o conceito de hermenêutica e os parâmetros de aplicação desta dentro do ordenamento jurídico pátrio, assim como, a quem se destina a medida de segurança e quais suas hipóteses de cabimento. Verificou-se, ainda, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal na tentativa de adequar a medida de segurança de caráter perpétuo à redação constitucional. Concluiu-se que a medida de segurança, enquanto vitalícia, configura um mecanismo inconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro, ainda que haja a restrição máxima de trinta anos no cumprimento do tratamento ambulatorial ou da internação, pois a Lei Maior veda a execução de sanções permanentes e de terapias degradantes, além de tutelar a dignidade da pessoa humana.

A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS AQUÁTICOS ASSOCIADA AOS EFEITOS DA IMERSÃO PODEM REDUZIR A PRESSÃO ARTERIAL DE IDOSOS? ESTUDO RETROSPECTIVO

*Isabela Cristina dos Santos Motta; **Edson Donizetti Verri;

**Evandro Marianetti Fioco; **Saulo Cesar Vallin Fabrin

*Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial que afeta quase 20% da população mundial, caracterizada por níveis elevados de pressão arterial sistólica e/ou pressão arterial diastólica. Além disso, a hipertensão arterial é a doença crônica não transmissível mais prevalente entre os idosos e representa um dos grandes problemas de saúde pública nos países desenvolvidos e de terceiro mundo, também é um dos principais fatores de risco de doença cardiovascular, sendo recomendada a prática regular de atividades físicas. Dentre algumas práticas, a hidroterapia consiste em realizar exercícios na água e pode promover importantes benefícios cardiovasculares e musculares em diferentes populações, devido as propriedades físicas da água. Além disso, o efeito de empuxo durante os exercícios reduz a carga, facilitando o desempenho de indivíduos incapazes de realizar movimentos dinâmicos de alto impacto. Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento da pressão arterial em idosos que participaram de um programa de reabilitação por um período de cinco meses. Foi realizado um estudo transversal retrospectivo, constituído por uma análise em banco de dados preexistentes já coletados, a partir de um levantamento das fichas de avaliação e evolução dos participantes de um programa de reabilitação na hidroterapia. Para evitar qualquer tipo de exposição durante a coleta de dados, foram criados números de identificação. Desta forma, foram selecionados vinte prontuários de ambos os gêneros em uma amostra de conveniência com idade acima de 60 anos, que realizaram as avaliações propostas antes e após o processo de reabilitação. No intuito de avaliar os efeitos da imersão associados a prática de exercícios, foram elegíveis para o estudo participantes que realizaram aquecimento, fortalecimento, exercício aeróbico e relaxamento durante cinco meses, duas vezes por semana e uma hora cada sessão. Antes e após as sessões foi aferida a pressão arterial. Após coleta de dados baseada nos critérios descritos, foi realizada análise estatística por meio do teste t de student de amostras pareadas ($p \leq 0,05$), com médias e desvio padrão, utilizando o software SPSS versão 26.0 (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA). De acordo com a análise de dados, foi possível observar uma redução na pressão sistólica (Pré=131,50; Pós=125,50 mmHg) e na pressão diastólica (Pré=84,00; Pós=78,50 mmHg), com nível de significância durante análise estatística ($p \leq 0,05$). Os dados demonstram que os exercícios realizados na piscina ajudam a reduzir a pressão arterial, portanto, isto nos proporciona maior segurança ao introduzir o idoso no meio aquático, uma vez que, existem idosos com hipertensão arterial de difícil controle, mesmo fazendo uso de medicações, que podem se beneficiar dos efeitos da imersão associado a prática de exercícios. Após análise dos resultados, nosso estudo sugere que a prática de exercícios na água ajuda a reduzir a pressão arterial de idosos submetidos a um programa de reabilitação por cinco meses.

A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Daniela Araújo Nunes de Moraes; Eliane Aparecida Piza Candido
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A teoria da Psicogênese da Língua Escrita, desenvolvida no ano de 1974, a partir de uma investigação feita por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, **é baseada na** ideia de que para se adquirir conhecimento é necessário a atividade do sujeito em interação com o objeto da aprendizagem. As pesquisadoras constataram que a criança, antes mesmo de iniciar a vida escolar, já tem ideias e constrói hipóteses acerca da linguagem escrita, pois, estão imersas em um mundo que reflete sistemas simbólicos, como a escrita. Por sua vez, a criança reage a esse meio e procura compreender a natureza de tais símbolos. O presente trabalho tem como objetivo compreender a contribuição da Psicogênese da Língua Escrita no processo de alfabetização, realizado por meio de um estudo bibliográfico, sendo estruturado desde os métodos tradicionais, sintéticos e analíticos até a compreensão da gênese da língua escrita. Ao longo do artigo, pode-se compreender a necessidade de apropriação do conhecimento desta teoria por parte do agente alfabetizador, declarada até mesmo nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que expressa a necessidade do aluno na construção de um conhecimento conceitual sobre a escrita e a leitura. Para tanto, Ferreiro e Teberosky descrevem esse processo de construção da aprendizagem como interativo, contextualizado, e construído pelo próprio aluno, sendo o professor um mediador consciente das etapas que as crianças percorrem para a aquisição da leitura e da escrita, incluindo até mesmo seus conhecimentos prévios. Compreendeu-se, portanto, que a Psicogênese da Língua Escrita reestruturou o conceito de alfabetização nacional abandonando as discussões teóricas do como se ensina, dando foco ao como se aprende. Dentro deste foco, o artigo também redireciona o olhar para a necessidade encontrada na alfabetização de dominar as técnicas de leitura e escrita, trazendo, portanto, a necessidade de metodologia adequada, e conceituando a Psicogênese da Língua Escrita como chave de interpretação da gênese da língua escrita que contribui para a compreensão da aquisição deste conhecimento, sendo assim suporte teórico para a prática pedagógica.

A RELAÇÃO ENTRE MUNDO, PENSAMENTO E LINGUAGEM NA OBRA *TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS*, DE LUDWIG WITTGENSTEIN

Gabriel Henrique Novelli

Orientador: Dr. Pe. Luiz Albertus Sleutjes

Faculdade Claretiana de Teologia

Resumo: A Filosofia da Linguagem tornou-se tema muito significativo, principalmente no século XX em diante. A partir das contribuições da lógica e da matemática no campo da linguagem, muitos filósofos buscaram compreender como uma linguagem pode representar o mundo sem falhas e dualidades. Olhando também para as dimensões dentro do ramo linguístico da Filosofia da Linguagem, percebe-se uma certa complementariedade, sendo que as discussões entre pensamentos filosóficos não raras vezes se deram de modo contemporâneo uns aos outros, como no caso de Russell e de Wittgenstein, que mantiveram trocas de cartas constantes e uma convivência muito frutuosa para a própria Filosofia da Linguagem. As contribuições de Wittgenstein em sua juventude foram importantes nas primeiras discussões do círculo de Viena dos positivistas lógicos, que levaram o filósofo, posteriormente, a uma mudança significativa em seu pensamento. Este trabalho tem por tema a relação entre o mundo, o pensamento e a linguagem na filosofia do jovem Wittgenstein, bem com o intuito de responder como o filósofo compreende essa relação entre os três conceitos, em sua obra *Tractatus Logico-philosophicus*. Para entender como essa relação se dá, deve-se primeiro entender e descrever como Wittgenstein interpreta cada um desses termos, a saber, mundo, pensamento e linguagem, e depois refletir sobre a relação entre os três. Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, utilizando a obra *Tractatus Logico-philosophicus* do autor, além de outras produções científicas que abordam o referido tema, como dissertações, teses, comentadores do autor e artigos relacionados ao tema e enciclopédias. A relevância deste tema está na própria base da Filosofia da Linguagem, com seu questionamento sobre a capacidade de representação da realidade por meio de uma linguagem, sendo que esta, quando aproximada da lógica matemática, busca encontrar uma metodologia e uma linguagem que sejam objetivas e fidedignas à realidade, sem abrir espaço para reflexões que sejam ilógicas, impossíveis ou ambíguas. A partir da investigação sobre o modelo de representação do filósofo, o jovem Wittgenstein cunhou uma Filosofia da Linguagem capaz de representar o mundo pela linguagem, numa teoria pictorial. A partir dessa teoria, o filósofo afirma que a linguagem em seu papel representativo exerce função de modo que se correlacionem os termos do mundo e da linguagem, a saber que os objetos estão para o mundo como os termos estão para a frase, e a construção da frase corresponde à organização do mundo. Esse processo se dá pela percepção e organização do pensamento a partir da observação do mundo e de sua justaposição lógica na linguagem. Assim, a Filosofia da Linguagem proposta por Wittgenstein tem como finalidade estabelecer uma ordem lógica e específica entre o mundo e a linguagem, a partir da atuação do pensamento, pelo intermédio da lógica. Sua filosofia, porém, não levaria em consideração alguns temas como os jogos de linguagem, os neologismos, e outros fatores que não se enquadram na lógica matemática, levando-o a questionar sua própria reflexão filosófica e a propor novas reflexões.

A UTILIZAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA RECUPERAÇÃO DE PACIENTES PÓS-COVID-19: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO

Felipe Della Coletta; Felipe Leite de Oliveira; Mateus Giroto Mergulhão; Thiago Menezes Francisco
Claretiano Colégio – Rio Claro

Resumo: O mundo estava passando por um momento muito difícil, uma crise devido a pandemia do Covid-19, que impactou a vida de todos os seres humanos, a Covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo corona **vírus** da síndrome respiratória aguda grave 2, segundo estudos científicos, grande parte dos pacientes que contraíram a doença apresentam/apresentarão sequelas por meses ou até anos, essas sequelas podem ter sintomas leves, algo mais grave como de longo prazo ou permanentes, e grande parte das sequelas referentes ao Covid-19 são cardiorrespiratórias, como tosse, falta de ar ou pressão no peito mas também há casos de refluxo, diarreia, de aceleração no trânsito intestinal, dores de cabeça, sensação de mal-estar e problemas de concentração do paciente. Nesses casos é recomendado acompanhamento de médicos físicos e fisioterapeutas, a fisioterapia é essencial para a prevenção, tratamento e recuperação dos pacientes, na prevenção os fisioterapeutas trabalham indicando exercícios e atividades físicas que promovam uma manutenção e bom funcionamento do nosso sistema cardiorrespiratório, já durante o tratamento, estes profissionais trabalham dependendo do quadro de saúde de seu paciente, incentivando atividades de pouco esforço como caminhadas no quarto ou atividades respiratórias caso o paciente consiga realizá-los, ou em casos mais moderados onde a saúde está num quadro mais grave o profissional faz atividades para evitar o desconforto respiratória aumente. Já na recuperação são muito importantes, em especial para pacientes internados e intubados, onde é necessária, a reabilitação motora quanto física. Esse trabalho busca auxiliar pessoas que sofrem com as sequelas da doença, de forma remota, através do desenvolvimento de um aplicativo, ajudando em seu tratamento e em sua recuperação, o aspecto remoto também está ligado ao momento pandêmico, já que trouxe dificuldades na locomoção ao médico (seja por medo de contrair novamente a doença ou por não ter condição física adequada) impedindo o restabelecimento físico e mental do paciente. O trabalho foi desenvolvido através da coleta das informações que seriam possíveis e necessária de serem coletadas para que, remotamente, esse paciente pudesse identificar seu estado de saúde tem progredido ou não, para que pudessem ser indicados exercícios físicos, sem que a ética médica fosse comprometida, para que isso fosse possível foi necessária uma entrevista com um médico fisioterapeuta, e o último passo foi a criação do aplicativo, o site consiste em um site de simples acesso, aonde o paciente responde a escala modificada da fadiga, uma tabela desenvolvida por professores da UNESP, após a resposta será gerado um gráfico comparando com as respostas anteriores para avaliar a evolução do paciente e dependendo do resultado será indicado uma cartilha de exercícios para se o paciente quiser realizar, ajudará na sua evolução. Como resultado do trabalho, acredita-se que diversas pessoas que sofreram com as sequelas do Covid-19 possam se beneficiar do aplicativo e melhorar seu bem-estar e seus sintomas com a ajuda do nosso aplicativo.

A UTILIZAÇÃO DA GEOMETRIA COMPUTACIONAL PARA O ENSINO DA GEOMETRIA ANALÍTICA

Débora Marília Hauenstein^{1,2,3}; Ferreira; Guilherme Porto³

¹Claretiano – Centro Universitário de Batatais

²Universidade Federal de Pelotas (UFPel);

³Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR)

Resumo: O estudo explora o ensino da Geometria Analítica no Ensino Superior com o uso de recursos computacionais, visando amenizar as problemáticas observadas no seu aprendizado. Constatamos que existem dificuldades no ensino básico de matemática que vão para o Ensino Superior, isso resulta em baixos índices de desempenho em disciplinas iniciais como a de geometria analítica. Para associar os conteúdos estudados na geometria analítica com os recursos computacionais que podem ser explorados na produção de objetos de aprendizagem pretendemos utilizar tópicos da geometria computacional. A presente pesquisa objetiva desenvolver, aplicar e analisar uma prática didática utilizando recursos da tecnologia da informação e comunicação, com auxílio do *software* GeoGebra e de tópicos da geometria computacional, para identificar elementos que possam contribuir para a melhoria dos índices de desempenho, e entendimento das dificuldades de aprendizagem, dos discentes na disciplina Geometria Analítica do Ensino Superior. O referencial teórico foi baseado na identificação de dificuldades de aprendizagem e em como as tecnologias educacionais podem contribuir para o ensino, dando ênfase para experiências que usam o *GeoGebra*. A investigação é de cunho qualitativo, ancorada na pesquisa documental por meio de revisões bibliográficas que fundamentam as estratégias de ensino utilizadas na produção de uma sequência didática. Realiza-se a aplicação desse produto com sujeitos de pesquisa do curso de graduação de Licenciatura em Matemática que estão cursando a disciplina Geometria Analítica em um Instituto Federal. Na execução da pesquisa foram utilizados como instrumentos para coleta de dados listas de exercícios com questões discursivas e objetivas, além de construções elaboradas com o GeoGebra. Os resultados apontam um aumento na entrega de atividades dos estudantes e o despertar do interesse frente ao uso dos recursos computacionais em sala de aula. A prática apresenta indícios de que pode qualificar o processo de ensino dos conteúdos, tornando-o dinâmico e participativo para o estudante, proporcionando liberdade e pensamento crítico ao solucionar questões matemáticas da Geometria Analítica. Verificamos que essa experiência impactou a aprendizagem dos alunos devido à contribuição do uso de recursos digitais na atividade, sendo benéfica para a valorização do percurso acadêmico discente e para a constituição de conhecimentos fora do ambiente escolar.

ACADEMIAS AO AR LIVRE SOB O OLHAR DA AGENDA 2030: SUBSÍDIOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE

Denis Cássio de Souza; Daniela Marcelino; Geni Emília de Souza;
Adriana Valadares da Silva; Ana Paula Oliveira Borges; Danilo Cândido Bulgo
Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: Em 2015 a Organização Mundial de Saúde estruturou a Agenda 2030 por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que são gama de 17 objetivos e 169 metas pensados para que os países atinjam até 2030 um mundo mais justo, favorável e equitativo para todos os povos e nações. Tais ODS visam em sua essência erradicar a pobreza, proteção do meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz, prosperidade, redução das inequidades e acesso junto aos meios educacionais, saúde e bem-estar. Assim, diversas estratégias são elaboradas para alcançar os objetivos e uma proposta para promover a saúde populacional nas cidades do território brasileiro são as Academias ao Ar Livre (AAL), localizadas em espaços públicos com a finalidade de estimular a prática de atividade física entre os grupos populacionais de maneira gratuita. Pretende-se identificar na literatura os benefícios das AAL nos territórios urbanos à luz do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – Saúde e bem-estar (ODS 3). Trata-se de uma análise descritiva e exploratória com dados abertos na literatura científica. A busca foi realizada em setembro de 2022. Nesse sentido, a pesquisa descritiva visa em sua essência apresentar características de fatos e fenômenos e nessa contextualização, visou responder à seguinte questão norteadora: “Quais são os benefícios de implementar as AAL nos cenários públicos em prol da promoção da saúde humana?” A prática de atividade física e do desporto pode auxiliar de maneira positiva a saúde biopsicossocial da população, visto que tais ações incentivam as pessoas a serem mais ativas, contribuindo para a minimização da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis e dos custos de saúde. O ODS 3 conceitua em sua essência assegurar uma vida saudável e promoção do bem-estar para todos, em todas as idades e para ajudar nessa demanda, as AAL são construídas de maneira estratégica, em espaços próximos da comunidade local, com a finalidade de incentivar a prática de atividades físicas, redução do sedentarismo, obesidade, busca por elementos que promovam a saúde, aumente a aderência ao lazer, interação social e adoção de um estilo de vida mais ativo. Pensando na saúde pública, as AAL destacam-se por facilitar as práticas corporais e atividades físicas, sendo estas reconhecidas como fator protetor de saúde, corroborando na redução dos riscos à saúde e melhoria dos aspectos que tangem a promoção e prevenção aos agravos em saúde. A instalação das AAL pode auxiliar na conscientização popular frente sua própria saúde, tanto para oportunizar a realização de atividades físicas pela população quanto para os aspectos de recreação. Porém, a estruturação e inserção dos equipamentos deve ser acompanhada por profissionais que atuam junto da comunidade, pois além dos exercícios físicos realizados, os indivíduos devem ser orientados de maneira pautada na prática baseada em evidência.

AÇÕES PROMOTORAS DA SAÚDE EM UM CENTRO-DIA PARA IDOSOS DO INTERIOR PAULISTA

Danilo Cândido Bulgo; Daniela Marcelino; Denis Cássio de Souza; Ana Paula Oliveira Borges;
Letícia Natália de Oliveira; Tábata de Paula Facioli Marinheiro
Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: O processo de envelhecimento humano requer uma gama de ações e fomentos que visem um olhar multidimensional para a pessoa idosa e estratégias em promoção da saúde são importantes para assegurar a dignidade, autonomia e independência. O Centro-dia para idosos possui estruturação de acolher o sujeito com 60 anos ou mais em um ambiente por uma curta permanência, diurna, pública ou privada, destinada em prestar atenção para a população idosa, potencializando atividades básicas de vida diária como higiene, alimentação, mobilidade, recreação dentre outras. Pretende-se relatar a experiência vivenciada por discentes do último ano do curso de Fisioterapia em ações promotoras de saúde em um Centro-Dia geriátrico localizado em uma cidade de médio porte do interior paulista. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com ações desenvolvidas nos meses de agosto a outubro de 2022. Por se tratar de um relato de experiência, o estudo dispensou apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12, e frente ao rigor ético dos dados levantados, serão preservadas identificação pessoal da população envolvida. Para o desenvolvimento das atividades e ações no referido Centro-Dia, a essência da promoção e educação em saúde, as oficinas, rodas de conversas e atividades de caráter lúdico-pedagógico foram de grande valia para o estabelecimento de um ambiente reflexivo, construtivo e compartilhado, edificando uma gama de experiências, a fim de possibilitar a aprendizagem dos idosos participantes. Foram realizados seis encontros em um Centro-dia público, com a participação de trinta idosos, de ambos os sexos (17 mulheres e 13 homens), com idades entre 60 e 82 anos e domiciliados próximo ao local de estudo. As atividades propostas envolveram o cultivo de hortaliças (horta terapêutica), palestras educativas, dançaterapia, ginástica corporal, gameterapia e realidade virtual. As ações promotoras de saúde proporcionaram momentos de diversão, melhora cognitiva, motora, interação social e compreensão acerca do autocuidado. Em cada ação realizada, os idosos foram divididos em grupos mistos, onde objetivou-se a troca de experiências e vivências entre os pares em prol do incentivo às atividades interdisciplinares e partilha de saberes. As atividades foram planejadas e direcionadas as especificidades apresentadas acerca da demanda advinda do processo de envelhecimento. A partir das experiências vivenciadas, os discentes perceberam socialização entre os participantes e formação de vínculos estruturados no biopsicossocial e humanizado, visando assim, o aumento da autoestima e qualidade de vida sob a ótica do conceito de promoção da saúde.

ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2020

Douglas Oliveira dos Santos¹, Daniela Marcelino²; Denis Cássio de Souza²;

Letícia Natália de Oliveira²; Danilo Cândido Bulgo²

¹ Universidade Estácio de Sá

² Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: Os acidentes de trânsito no cenário brasileiro vêm podendo ser resultados de uma série de fatores como falta de capacidade técnica, psicológica, atencional e por irresponsabilidade do condutor. As chances de acidentes aumentam quando existe a ingestão de bebidas alcoólicas ou consumos de substâncias psicoativas. Diversas iniciativas são criadas a fim de minimizar tais ocorrências e aumentar a conscientização entre os motoristas. Pensando na promoção da saúde da população em relação aos acidentes de trânsito, um dos objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, prevê em sua essência a redução para a metade o número de mortes e lesões causadas por acidentes de trânsito. Consoante a essa perspectiva, diversas ações vêm sendo estipuladas no estado pois com o aumento de tais fatos, pode-se elevar as internações hospitalares que afetam sobretudo as emergências e o sistema de saúde. Em 2018, com a criação do Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no Trânsito, o governo do estado visava estudar e desenvolver políticas públicas pautadas no combate à acidentalidade no tráfego urbano e rodoviário. Pretende-se identificar por meio de dados abertos a incidência acerca de acidentes fatais de trânsito no Estado do Rio Grande do Sul ocorridos nos anos de 2019 e 2020. Trata-se de um estudo de perspectiva quantitativa, realizado por meio de uma análise dos acidentes de trânsito com dados abertos disponibilizados no sistema de informática do Departamento de Trânsito gaúcho. Após a consulta foram selecionados os recortes do tipo de acidente, número de mortes e a causa base pela ocorrência dos eventos fatais. O estudo dispensou apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12, por não ter envolvimento direto com seres humanos. A amostra evidenciou que ocorreram 1.470 acidentes fatais no ano de 2019, ocasionando em 1.616 mortes e com envolvimento de 2.445 veículos. A colisão foi a maior causa dos acidentes (35,1%), seguido de atropelamentos (22,5%), colisão lateral (12,1%), choque com objeto fixo (11,9%), tombamento (10,0%), capotagem (6,1%), não informado (1,2%) e outros (1,2%). Já no ano de 2020, os dados apontaram uma redução do total de vítimas fatais, apresentando 1.462 casos, com um total de 1.336 acidentes resultantes em mortes, envolvendo 2.231 veículos. A natureza dos acidentes foi em um número mais evidente por meio de colisões (33,5%), atropelamento (18,9%), colisão lateral (14,4%), choque com objeto fixo (11,9%), tombamento (9,2%), capotagem (6,9%), não informado (3,0%) e outros (2,2%). Constatou-se que mesmo ocorrendo uma redução no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito entre 2019 a 2020 no Rio Grande do Sul, os dados ainda são preocupantes, e isso pode ser justificado por possíveis ineficiências de políticas públicas voltadas para a educação no trânsito e a conscientização dos motoristas, pilotos e pedestres. Ainda se faz necessário o fomento de políticas que corroborem para uma educação do trânsito voltada para conscientização popular, pautando essa atenção na promoção da saúde do trânsito, a fim de minimizar os impactos negativos deletérios dos acidentes resultantes em graves lesões psicofísicas e óbitos.

AGENDA 2030 E AS PERSPECTIVAS NA CIDADE DE FRANCA/SP

Danilo Cândido Bulgo; Denis Cássio de Souza; Daniela Marcelino;

Letícia Natália de Oliveira; Ana Paula Oliveira Borges

Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõe a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas como uma gama de 17 objetivos e 169 metas pensados para que os países atinjam até 2030 um mundo melhor para todos os povos e nações. Tais ações visam erradicar pobreza, proteção do meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Assim, os municípios brasileiros buscam implementar nos territórios os ODS em prol do desenvolvimento local. Nesse sentido a cidade de Franca/SP, está situada na região nordeste do Estado de São Paulo, o município possui população estimada de 355.901 habitantes e busca atingir as metas estipuladas na Agenda 2030. Pretende-se identificar por meio de dados abertos do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades como o município de Franca/SP está frente o alcance das metas de ODS. Trata-se do tipo análise descritiva e exploratório com dados abertos na literatura científica. A busca foi realizada em outubro de 2022 e o estudo dispensou apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12, por não ter envolvimento direto com seres humanos. Para o levantamento dos dados, foi realizada uma busca no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, visando identificar informações sobre o município de Franca/SP e as ações gerais frente aos ODS da Agenda 2030. Dos 17 ODS, o município em um nível de escala denominada Pontuação Geral que varia de 0 a 100, atingiu a pontuação de 61,3% e apenas três metas foram alcançadas de maneira significativa, sendo elas: Energia Acessível e Limpa, Indústria Inovação e Infraestrutura e Vida na Água. Já as metas: Erradicação da Pobreza, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Ação Contra a Mudança Global do Clima e Parcerias e Meios de Implementação estão elencadas como desafios significativos para sua implementação na referida cidade. Ademais, as metas: Fome Zero e Agricultura Sustentável, Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade, Igualdade de Gênero, Redução das Desigualdades, Vida Terrestre e Paz, Justiça e Instituições Eficazes não foram alcançadas pelo município e são definidas como sinal de alerta grave, o que corrobora de maneira negativa em prol da busca dos ODS. Discutir as questões que envolvem as metas propostas na Agenda 2030 auxiliam na busca por soluções acerca dos principais desafios frente ao olhar multidimensional a territorialidade, nesse sentido o município alvo do estudo, ainda enfrenta dificuldades para implantação dos ODS. Desse modo, pensar em ações e fomentos advindos das metas propostas, podem minimizar os problemas existentes no cenário contemporâneo, visando ser um município mais justo, digno, inclusivo e *sustentável*.

ALUNO COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) NA EDUCAÇÃO

Naiara Cristina Cristino de Souza Santos; Edilaine Trindade da Silva do Nascimento

*Orientador: Prof. Dr. Gustavo Lima Isler

*Núcleo de Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição – NUPEFEN

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é conhecido pela falta de atenção da criança, com sintomas que surgem normalmente na fase da infância, quando a criança não consegue focar em atividades diversas, indicando dificuldade para absorver instruções e conhecimentos. Esse transtorno é considerado como uma desordem neuropsiquiátrica, sendo uma falha genética que afeta de 3% a 5% do cérebro da população em idade escolar. Tais sinais se manifestam no corpo, mente e linguagem, e são notados na fase escolar, quando aparecem as dificuldades e a hiperatividade, afetando negativamente a vida da criança. Este trabalho foi desenvolvido utilizando da metodologia qualitativa, realizada através de uma revisão de literatura narrativa, com a finalidade de mostrar relativamente às dificuldades da criança com TDAH, assim como as implicações no seu desenvolvimento no processo ensino-aprendizagem, dando ênfase às possibilidades do docente trabalhar com alunos que possuem este transtorno através de ferramentas pedagógicas inclusivas, assim como, a importância de incluir a criança em sala de aula de forma afetiva, sem expor a condição do aluno no que se refere ao seu processo de aprendizagem. Faz-se necessário ressaltar a qualidade da comunicação entre família e escola para que o processo de aprendizagem aconteça de forma colaborativa e gradual bem como a necessidade de uma formação continuada aos docentes. O apoio por parte do docente faz toda diferença no desenvolvimento da criança, quando o professor se faz receptivo e empático. Para um trabalho mais eficaz, é indispensável o acompanhamento com profissionais qualificados, que trabalharão juntamente com a equipe escolar, com o intuito de promover uma melhor forma de aprendizado para a criança. Através de nosso estudo, salienta-se que o aluno com TDAH só conseguirá se desenvolver com o auxílio das ferramentas pedagógicas e com formação continuada dos docentes. É de suma importância que a equipe escolar note a dificuldade das crianças independente de ser um transtorno ou não, pois assim que notar a desatenção do aluno, é ideal que entre em contato com a família e a oriente a procurar ajuda de profissionais qualificados (neurologista, psicólogos entre outros). Assim que o docente tomar conhecimento sobre o laudo, pode trabalhar com este aluno e promover um ensino adequado a condição desta criança, através de ferramentas que favoreçam o desenvolvimento do ensino do discente com TDAH. Destaca-se também que não devemos criticar e sim incentivar a criança a prosseguir com seu desenvolvimento educacional.

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA COVID-19 NAS APLICAÇÕES DE RESERVA DE CONTIGÊNCIAS DAS DESPESAS PÚBLICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS ANOS DE 2018 a 2021

Vitória Carolina Ramos; Josiane Gattis Corrêa Giacomelli; Juliane Candido
Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Joinville/SC

Resumo: Com o surgimento da pandemia causada pela COVID-19, o governo teve que aderir a gastos públicos não orçados, afetando de forma contundente a situação financeira das pessoas e do Estado. Para que pudessem agir de forma ágil, o governo federal precisou utilizar suas reservas de contingências, que deveriam ser circunstanciais, e se tornaram habituais. O presente artigo é um estudo de natureza descritiva exploratória, onde submeteu-se por delimitar o conjunto da pesquisa no Ministério da Saúde, órgão público federal com alto impacto na situação vivenciada durante a pandemia. Tem como objetivo explorar como ocorreram as despesas públicas em fase de pagamento nos anos de 2018 a 2021, no que tange aos principais gastos auferidos na modalidade de despesa da reserva de contingências, foram evidenciados os impactos financeiros decorrentes da epidemia mundial de COVID-19. Para tanto, o Portal da Transparência, do Governo Federal foi a base da pesquisa documental. Dentre os principais resultados, foram encontrados valores expressivos em gastos com vacinas (31,23% em 2020 e 88,38% em 2021), medicamentos (0,84% em 2021), propaganda (0,58% em 2020) e pesquisas (28,08% em 2020 e 7,17% em 2021). Conclui-se que os resultados apontam para uma utilização de mais 29,35 bilhões de reais em gastos não existentes nos anos de 2018 e 2019, devido à necessidade urgente de contenção dos danos causados pela situação coletiva criada pela pandemia.

ANÁLISE DA ECONOMIA TRIBUTÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DA SUBVENÇÃO DE ICMS, ATRAVÉS DE UM ESTUDO DE CASO EM UMA REVENDA DE VEÍCULOS USADOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA

Gustavo Henrique Rodrigues de Oliveira; Ricardo Juvenal; Juliane Candido
Centro Universitário da Católica de Santa Catarina

Resumo: Com o alto índice da carga tributária no Brasil, diversos empresários buscam maneiras de diminuir o impacto da carga tributária sobre a sua empresa, uma das alternativas encontradas é a utilização dos benefícios fiscais. O presente estudo tem como objetivo, demonstrar o impacto financeiro em uma revenda de veículos usados no estado de Santa Catarina, através da exclusão dos benefícios fiscais de ICMS, da base de cálculo do IRPJ e CSLL conforme previsto pela Lei Complementar 160/2017 (LC 160/2017). Para isso, foi realizado um estudo de caso que contempla o levantamento dos benefícios de ICMS convalidados pelo estado de Santa Catarina e a realização da exclusão do benefício da base de cálculo de IRPJ e CSLL referente ao ano de 2021, sendo realizada também uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, através das normas vigentes no Brasil referente ao tema, artigos relacionados e a demonstração da utilização do benefício através da reapuração dos impostos. Com a exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo e a aplicação do benefício fiscal junto a empresa amostra, houve uma redução de 65,81% da carga tributária, a restituição dos impostos pagos a maior e a constituição de prejuízo fiscal e base negativa que poderão ser utilizados pela empresa no futuro. Sendo assim, constatou-se a importância do conhecimento da legislação, bem como do planejamento tributário, como ferramenta útil de economia financeira.

ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS PROTOCOLOS UTILIZADOS EM ATLETAS NA REABILITAÇÃO APÓS RECONSTRUÇÃO DO LCA: REVISÃO DE LITERATURA

Marcela Correa Paulino; Mariana Marques Batista;

*Saulo Cesar Vallin Fabrin; Tainá Leonel de Paiva Paula

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A ruptura do LCA é a lesão mais comum que acomete o membro inferior, afetando principalmente a população que praticam esportes, ela promove instabilidade articular no joelho, afetando o desempenho dos atletas, a prática esportiva e o tempo de carreira. Na literatura ainda há discussões se o melhor tratamento após uma ruptura do LCA seria conservador ou cirúrgico, porém em atletas é mais comum optar pela cirurgia de reconstrução do ligamento. Para resultados funcionais do membro inferior é primordial a reabilitação após cirurgia de reconstrução do LCA, atualmente existem vários protocolos para o pós-operatório que pretendem evitar complicação cirúrgica e reestabelecer a condição funcional do indivíduo. O objetivo do presente estudo foi descrever as intervenções fisioterapêuticas utilizadas após a reconstrução de LCA em atletas, levando em consideração o tempo e a recuperação. Este estudo se trata de uma revisão de literatura de caráter exploratório no qual foram realizadas buscas em bases de dados eletrônicos como: SciELO, PubMed, Medline e PEDro nos idiomas inglês e português, entre os períodos de 2011 a 2021. A pesquisa foi realizada em agosto e setembro de 2021 e a partir dela foram selecionados os artigos para tratar sobre o tema proposto. Foram selecionados 6 artigos sobre protocolo de reabilitação, sendo 2 de recurso fisioterapêutico associado com exercícios, e os outros 4 sendo de programa de exercícios. O primeiro estudo utilizou a crioterapia após a cirurgia com finalidade de verificar os efeitos da crioterapia na dor e na ADM desses indivíduos. O segundo estudo analisou os efeitos do programa de treinamento na carga articular, na biomecânica e nas medidas clínicas e funcionais. O terceiro estudo avaliou os efeitos da adição de exercícios isolados de fortalecimento do quadril. O quarto estudo utilizou o treinamento de resistência em cadeia cinética aberta do extensor do joelho em dose correta para levar a uma redução na frouxidão anterior do joelho. O quinto estudo aplicou o TENS com finalidade de obter um melhor desempenho durante a primeira fase da reabilitação. E o último estudo verificou os efeitos de um programa de treinamento neuromuscular. Concluímos que muitas intervenções podem ser utilizadas no pós-operatório de reconstrução de LCA. Portanto o paciente será avaliado e assim o melhor protocolo de tratamento será traçado de acordo com a clínica e a fase em que o paciente se encontra.

ANÁLISE DA GESTÃO ERGONÔMICA EM UMA EMPRESA DE PLÁSTICO NO SUL DE SANTA CATARINA, COM BASE NA NR17

Gustavo Esteves Bagio; Rovânio Bussolo; Flávio Schlickmann;
Joélia Walter Sizenando Balthazar; Luiza Liene Bressan da Costa
Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE

Resumo: A Segurança do trabalho é um tema que vem sendo abordado nas organizações de um modo geral, e isso se deve, principalmente, por uma crescente cobrança por parte dos órgãos de fiscalização, considerando a Norma regulamentadora, NR17. As empresas precisam adotar ações mínimas que garantam a saúde e segurança de seus empregados, entre essas estão às adequações dos postos de trabalho. Com isso, a ergonomia no ambiente de trabalho se torna importante, uma vez que quando o indivíduo executa suas tarefas de maneira adequada na utilização de seu corpo, provavelmente teremos menos afastamentos de trabalho. Essa pesquisa tem como objetivo geral, analisar a gestão ergonômica da segurança em uma empresa de plástico, em um município do sul de Santa Catarina, com base na NR17. Para atingirmos nosso objetivo traçamos alguns objetivos específicos, sendo eles: 1) apresentar as formas de trabalho pelos colaboradores da empresa no setor de compras, 2) analisar os riscos presente nas atividades diárias dos colaboradores do setor envolvido na pesquisa, 3) propor possíveis soluções de melhorias a partir do diagnóstico levantado. Para isso, buscamos métodos que nos auxiliaram na pesquisa, foi realizada uma pesquisa exploratória e qualitativa, por meio de um estudo de caso, para melhor compreender o processo de gestão ergonômica da organização, utilizamos os documentos internos da empresa do SESMT, bem como informações coletadas com o técnico de segurança do trabalho da empresa em estudo. Durante o desenvolvimento do trabalho, foi possível observar a existência de uma homogeneidade quanto ao mobiliário e os equipamentos utilizados nos setores, sendo estes referentes aos modelos, dimensões e características das alturas, regulagens onde não havia compatibilidade entre o usuário (colaborador) e o material de trabalho disponível. Verificou-se ainda a existência de um trabalho com sobrecarga postural, que ocorre quando o funcionário é submetido a uma condição que exige uma má postura por longo período ou também na realização de levantamento e carregamento de peso acima de sua capacidade e com movimentos contínuos de membros superiores. A profissional técnica responsável pela gestão ergonômica na empresa, iniciou seus trabalhos através do levantamento da situação em que a empresa se encontrava. Esse levantamento aconteceu através de observação e registro fotográfico dos ambientes e rotinas de trabalho. Estas informações são levantadas pela profissional técnica responsável pela gestão ergonômica da empresa, acompanhada pelo técnico de segurança, onde juntos procuraram as melhorias, formalizando os cronogramas e buscando aperfeiçoar as atividades e o desenvolvimento dos funcionários. Esse acompanhamento fica sob a responsabilidade do técnico de segurança da empresa, com o suporte da profissional procurando atingir as metas, até que o processo esteja finalizado. O resultado da análise mostrou os há aspectos da norma NR17 que precisam ser melhorados e implementados. É importante citar que posturas corretas, podem diminuir a ocorrência de acidentes, fator que vem causando muitas preocupações no ambiente industrial, melhorando assim, a produtividade, a qualidade do produto e/ou serviço e o bem-estar dos trabalhadores.

ANÁLISE DO VALUATION POR MEIO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO EM EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA REGIÃO DE JOINVILLE

Julia Junglaus Luzzoli; Josiane Gattis Corrêa Giacomelli; Juliane Candido
Centro Universitário da Católica de Santa Catarina em Joinville/SC

Resumo: O cenário econômico da atualidade exige atenção dos investidores e empreendedores na tomada de decisões financeiras. Portanto, o termo *Valuation*, podendo ser traduzido de forma literal como: Avaliação de Empresas, tornou-se uma técnica significativa ao analisar a capacidade da empresa em gerar lucros futuros. A avaliação pode ser realizada baseada em várias técnicas, sendo que no presente trabalho foi abordado o Fluxo de Caixa Descontado, uma das técnicas mais utilizadas pelo mercado e que possui alta aprovação aos avaliadores. Para realização da pesquisa, foram calculados o *Valuation* de 15 empresas do ramo da Construção Civil, utilizando-se das demonstrações contábeis foram elaboradas as premissas para os próximos cinco anos e em seguida, projetadas as demonstrações para o mesmo período. Para chegar ao valor justo, realizou-se a projeção do fluxo de caixa de 2022 a 2026 sendo que foi atualizado a valor presente através do WACC, em seguida calcula-se a perpetuidade com base na projeção de crescimento esperada e desconta a dívida líquida encontrada, obtendo o *Valuation* das empresas. Os resultados mais relevantes do estudo em questão demonstram que a partir das premissas adotadas, o WACC tem influência significativa no cálculo do *Valuation*, as empresas que possuem menor taxa, apresentam um valor elevado encontrado, portanto nas empresas com taxas muito altas, o valor é inferior. Considerando que o valor da empresa obtido, assim como o valor na perpetuidade terão utilidade para prospectar futuros investidores, pode-se presumir que seja utilizado como meio de controle para os próximos anos além de aferir o valor gerado em longo prazo.

ANÁLISE DOS EFEITOS E NÍVEL DE DESCONFORTO DA APLICAÇÃO DE CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUÊNCIA NA ESTIMULAÇÃO MUSCULAR – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

*Beatriz Malheiro da Silva; **Edson Alves de Barros Junior;

**Edson Donizetti Verrri; **Evandro Marianetti Fioco

*Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A Estimulação elétrica neuromuscular (EENM) tem sido utilizada como alternativa ao exercício ativo em indivíduos com dificuldade de produzir contração muscular, além disso, os protocolos de estimulação são uma estratégia clínica para melhora do desempenho muscular, sendo uma forma de induzir o ganho de força muscular. As duas correntes mais utilizadas para este fim são as correntes de baixa frequência (FES) e média frequência (Corrente Russa). Assim como nos exercícios voluntários, no uso da EENM deve-se obedecer ao princípio da sobrecarga quando se deseja obter ganho de força muscular, portanto a grande dificuldade do uso da EENM é o desconforto que as mesmas podem causar nos indivíduos. O objetivo deste estudo foi descrever uma revisão bibliográfica prévia sobre os efeitos e sobre o nível de desconforto das correntes elétricas de baixa e média frequência para estimulação muscular. Esta revisão está sendo realizada para embasar o estudo de Iniciação Científica que está sendo realizado do Laboratório de Biomecânica (LABIM) do Claretiano Centro Universitário de Batatais, no qual serão avaliados o torque gerado e o nível de desconforto da corrente Russa e FES no quadríceps de indivíduos saudáveis. Este estudo teve caráter transversal com abordagem bibliográfica, visando à revisão literária de artigos científicos de sites como PEDro, SciELO e PubMed utilizando os descritores: “*electrical stimulation*”, “*current russian*”, “*physical therapy modalities*”, os critérios de inclusão inicial foram que os estudos deveriam ser ensaios clínicos randomizados. A revisão inicial foi composta de 6 publicações, relatando os efeitos e o nível de desconforto das correntes. De acordo com a literatura revisada, o uso das duas correntes (FES e Corrente Russa) são igualmente eficazes no aumento do desempenho muscular e da função tanto em indivíduos saudáveis quanto em indivíduos críticos, podendo ser utilizadas como tratamento ou prevenção de disfunções musculoesqueléticas. Apesar disto, o uso da FES demonstrou necessitar de menos amplitude de corrente para gerar contração, causando assim, menos desconforto durante a sua aplicação.

ANÁLISE TERMOGRÁFICA NO TREINAMENTO PLIOMÉTRICO

*Leonardo Freiria da Silva; **Edson Donizetti Verri; **Evandro Marianetti Fioco

*Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A termografia é considerada um método de análise inócuo, que permite detectar alterações térmicas por meio de registros de regiões de interesse, proporcionando identificar possíveis processos inflamatórios que podem ocorrer por causa do estresse provocado por diversos tipos de treinamento como o pliométrico. Esse tipo de treinamento tem como objetivo prioritário o desenvolvimento da força explosiva nos membros inferiores (MMII), esse tipo de treinamento também favorece a reabilitação de pessoas acometidas por lesões que prejudica a marcha. Para esta revisão de literatura foram realizadas buscas nas bases de dados relacionadas com o Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores: “análise termográfica”, “termografia”, “treinamento” e “treinamento pliométrico”, em um período temporal que compreendia os anos de 2018 a 2022. Foi observada nesta revisão, que a termografia indica uma redução na temperatura nos MMII logo após o treinamento pliométrico e uma forte tendência do aumento da temperatura após um período de 24 horas, essa variação térmica é uma resposta fisiológica para desencadear reflexos termorreguladores, com o objetivo de controle dos processos inflamatórios provocados pelo treinamento de alta intensidade como o pliométrico. Em conclusão, a partir das referências pesquisadas a termografia se torna efetiva, identificando locais com alta probabilidade de desenvolvimento de lesões por meio do comportamento térmico muscular, podendo contribuir no controle das sessões de treinamento pliométrico.

ANEMIA FALCIFORME: LETALIDADE, AGRAVOS E FATORES EPIDEMIOLÓGICOS

Beatriz Teixeira Pereira; *Gabriella Soares de Souza

*Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A anemia falciforme é originada por uma mutação no gene beta da hemoglobina, que resulta na hemoglobina S (HbS), a qual tende a se polimerizar e gerar uma célula densa e rígida, com baixo poder de distorção, adquirindo um formato de foice. Como consequência dessa característica celular, ocorre deposição prematura dos eritrócitos na superfície endotelial, ocasionando uma obstrução do fluxo sanguíneo e impedindo que o oxigênio circule adequadamente, desencadeando dor e posteriormente, infartos ósseos. Além disso, crianças portadoras da doença exibem uma deficiência imunológica, tornando-as mais susceptíveis a infecções, causadas, por exemplo por Salmonella e Staphylococcus aureus, as quais podem desencadear ou intensificar as crises de falcização. Nesse sentido, é de extrema importância garantir um diagnóstico precoce através do “teste do pezinho”, o qual é realizado entre 48 horas e sete dias após o nascimento, o que permite o acompanhamento adequado antes das manifestações clínicas. Esses pacientes deverão ser contatados pela Unidade Básica de Saúde junto aos pais para um enfoque especial no desenvolvimento e para a orientação efetiva das famílias. O objetivo do trabalho foi identificar as características sobre a anemia falciforme através da análise de diferentes artigos, visando entender os fatores epidemiológicos relacionados às internações e à letalidade da doença, associado às manifestações clínicas e aos aspectos sociais. Para isso, foi realizado uma revisão de literatura na base da SciELO com artigos nacionais e internacionais dentre os anos de 2005 a 2018 que tivessem as palavras-chaves “anemia falciforme”, “letalidade”, “manifestações clínicas” e “epidemiologia”. A partir da análise, infere-se a anemia falciforme é uma doença de grande prevalência no Brasil, e é responsável pelas altas taxas de admissão nas emergências, em função da crise dolorosa afebril e por infecção das vias aéreas inferiores. Com isso, os portadores da doença ficam suscetíveis a internação, em especial jovens, por um período médio de 7 dias. Além disso, foi possível identificar que a faixa etária de diagnóstico foi 8,4 anos, evidenciando um problema no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Associado a essa baixa informação, praticamente metade das famílias do estudo apresentavam baixa ou nenhuma renda, e recebiam benefício do governo, reforçando o quadro de agravo social e a necessidade de um suporte financeiro e psicológico. Portanto, faz-se necessário um cuidado especial para o desenvolvimento das crianças, uma vez que as manifestações clínicas cursam com dor e consequentemente internação. Dessa forma, é importante o estímulo para a realização do teste do pezinho a fim de um diagnóstico precoce e uma maior qualidade de vida.

ARTES MARCIAIS E A LUTA PELA SOBRIEDADE CONTRA O VÍCIO DE NICOTINA

Sara Adrielli Lima da Silva; Matheus de Oliveira Lima; *Ana Maria Caviquioli; **Gustavo Lima Isler

*Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Núcleo de Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Com o princípio da entropia de Jung pode-se notar que os desejos são uma constante na vida do ser humano, independente do quanto eles estejam submergidos, de algum modo se manifestam. Contemporaneamente, as pessoas se encontram sobrecarregadas e estressadas. Para compensação, estes indivíduos podem recorrer a meios malsucedidos de relaxamento, como o uso do cigarro, que contém, entre outras substâncias, a nicotina, potencialmente viciante. Ainda que haja muitos tratamentos oferecidos contra a dependência, muitos pacientes não resistem à tortuosa abstinência e recaem. A reduzida motivação intrínseca pode ser um obstáculo à sobriedade. No âmbito das artes marciais, elas ensinam a controlar seu corpo, instintos e impulsos, além de exercitar o corpo, percebe-se que a filosofia das mesmas contribui para o atleta, fornecendo assim um novo estilo de vida, fazendo jus a sua necessidade para dependentes, afinal, o empenho aumenta quando o pensamento e estilo de vida mudam. A escolha desse tema foi motivada pela necessidade de compreender como a prática das artes marciais pode contribuir para o controle da dependência do cigarro. Este estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura integrativa, na qual serão analisados artigos, livros e demais publicações que norteiam o tema. A investigação levantada foi realizada nas bases de dados Scopus, através dos descritores: nicotina; tabaco; dependência; artes marciais. Essa pesquisa resultou em mais de 20 mil publicações, das quais foram selecionadas 20 para desenvolver este resumo. Com base na leitura de obras de outros autores, disponíveis principalmente em banco de dados de artigos científicos, notou-se que a temática sobre a dependência em nicotina ainda há poucos estudos que explorem o vício de forma não intrinsecamente convencional, no qual basta entrar em abstinência. Não há preocupação com a manutenção e permanência da sobriedade, com a transformação interior do indivíduo, a preocupação encontra-se somente em o “tirar” da atividade. Com isso é nítido o quanto a sociedade negligencia o assunto da dependência. Assim, demonstra-se necessário novas pesquisas. Com a implementação da filosofia de vida das artes marciais junto ao tratamento vigente, pode-se tirar uma pessoa de uma vida condicionada, para ser exemplo de autocontrole e superação. Percebe-se mudanças expressivas na vida de adictos quando buscam a prática de exercícios físicos. Há exemplos de mestres de diversas artes marciais que sofreram com dependência química e que conseguiram resultados significativos. Atletas e lutadores reafirmam que a prática das lutas contribui não somente por questões físicas, mas também pelo novo estilo de vida que foi ofertado a eles. Além de que, diversos artigos evidenciam que o esporte colabora para o combate ao vício de substâncias químicas. Por isso, é preciso incentivo, mais estudos especializados e visibilidade para que a comunidade científica e a população valorizem o esporte como uma das estratégias para libertação do vício.

ARTETERAPIA – TRATAMENTO AUXILIAR PARA TRANSTORNOS MENTAIS

Amanda Louise Vincenso
Claretiano Colégio – Rio Claro

Resumo: Os transtornos mentais tornaram-se uma epidemia global e, em meio a rotinas cada vez mais estressantes, são desenvolvidos e agravados com maior facilidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 10% da população mundial, aproximadamente 700 milhões de pessoas, apresentam algum distúrbio mental. As formas de tratamento são variadas, no entanto, muitos indivíduos não possuem acesso ou não se adaptam aos mesmos. Desta forma, tratamentos auxiliares são grandes aliados aos pacientes e profissionais da saúde. Nesse sentido, este estudo apresenta a arteterapia como processo terapêutico auxiliar ao tratamento de comorbidades mentais e tem como objetivo demonstrar como a expressão artística não é apenas algo frívolo, podendo trazer grandes benefícios terapêuticos a partir da união entre arte e saúde mental. Formulado através da coleta de dados de trabalhos acadêmicos e questionário de experiência baseado na escala Likert realizado com 138 alunos da instituição Claretiano – Colégio de Rio Claro, o estudo mostra que embora pouco estudada a arteterapia é posta em prática há décadas e apresenta impacto considerável na vida dos praticantes. A arteterapia consiste no fazer artístico, desconexo da noção subjetiva de beleza, através de qualquer linguagem (pintura, escultura, música, poesia, etc.) com o objetivo de externalizar o inconsciente psicológico dos pacientes promovendo um maior autoconhecimento e melhora dos quadros de transtornos psicológicos. Quando realizada em grupos, a arteterapia pode também promover a reinclusão social do indivíduo com grupos de interesse e situações similares. Sendo assim, pensando no aumento constante de casos de comorbidades mentais, principalmente entre jovens, a arteterapia pode ser integrada à disciplina de Artes presente na Base Comum Curricular, uma forma de mitigar a falta de acesso à atendimento psicológico na sociedade brasileira. Isso promove o bem-estar psicológico dos alunos, além de maior engajamento nas aulas, como afirmado pelos participantes da pesquisa de experiência, 25% destes diagnosticados com algum transtorno mental. Portanto, para promover melhoras no quadro psicológico da população sem sobrecarregar o sistema de saúde, deve-se promover formas de tratamento auxiliar em grande escala, entre elas a arteterapia torna-se uma opção viável.

AS CONSEQUÊNCIAS DO ATENDIMENTO CLÍNICO NÃO ACESSÍVEL PARA A COMUNIDADE SURDA

Ana Laura de Moraes Fioramonte; Caique Pereira de Paiva; *Fernando Burzi Canovas,

Miriam Cristina Teixeira da Silva; Rafaela Petroni; Cristiane Regina Tozzo

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A deficiência auditiva é caracterizada pela diminuição da percepção normal dos sons. As pessoas com deficiência auditiva não utilizam a linguagem verbal, mas sim a linguagem de sinais, o que dentro da assistência à saúde dificulta a relação entre o médico e paciente, já que os profissionais da saúde não possuem capacitação para o atendimento integral desses indivíduos. Dessa forma, o despreparo dos profissionais prejudica a qualidade da assistência e realização de diagnósticos e tratamentos adequados. O objetivo deste trabalho é discutir a partir de achados na literatura as consequências do atendimento clínico não acessível para a comunidade surda. Trata-se de uma revisão da literatura, em que foram utilizadas as bases de dados SciELO, Scholar Google e PubMed, as quais foram utilizadas para pesquisar artigos na língua portuguesa entre os anos 2006 e 2021 que tivessem as seguintes palavras-chaves: “surdez e atendimento médico” or “barreiras na comunicação médico – paciente” or “capacitação médica em Libras” sendo que após a aplicação de critérios de elegibilidades foram selecionados 7 artigos. A LIBRAS foi reconhecida como meio legal da comunidade surda pela Lei Federal nº 10.436/02 e regulamentada pelo Decreto nº 5.626, 22 de dezembro de 2005. No art. 25 da mesma especifica que o serviço público de saúde deve garantir atendimento e tratamento adequado aos surdos e as instituições devem apoiar a capacitação e formação de profissionais para o uso de libras e sua tradução e interpretação. No entanto, no Brasil é precária a acessibilidade dos mesmos aos serviços básicos, impedindo assim o acesso à saúde mesmo tendo seu direito de um acesso especializado. Através de comunicação estabelecida com o paciente, o profissional pode compreendê-lo como ser integral e também perceber sua visão de mundo. É fundamental que o profissional estabeleça uma comunicação efetiva, para evitar erros na assistência, sendo que a partir do momento em que existe uma falha de comunicação, pode ocorrer equívocos no diagnóstico, dificuldade em elaborar o prontuário e o tratamento inadequado para a determinada patologia. Dessa forma, o acolhimento nos serviços de saúde é fundamental na garantia do direito à saúde. Sendo assim, o principal desafio em atender o paciente surdo é devido à barreira comunicacional, pela falta de preparo e conhecimento dos profissionais de saúde. Com base na análise dos 7 artigos escolhidos, constatou-se que há necessidade de ofertas de cursos de capacitação em linguagem de sinais aos profissionais de saúde já formados, além de inserir o ensino de libras como conteúdo obrigatório para graduações na área da saúde.

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: RELATO DE UMA AÇÃO EM PROL DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA

Daniela Marcelino; Denis Cássio de Souza; Letícia Natália de Oliveira;
Rafael Francklin da Silva; Danilo Cândido Bulgo
Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais que acontece na região da mama, sendo o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. Assim, campanhas de prevenção e promoção da saúde são fundamentais para conscientizar a sociedade. Desse modo, o mês de outubro é popularmente conhecido mundialmente como um mês pautado por ações relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A campanha “Outubro Rosa” é um movimento internacional que visa disseminar práticas promotoras de saúde por meio da conscientização popular. O objetivo é relatar a experiência vivenciada por profissionais de uma equipe multiprofissional em uma campanha sobre a importância do autoexame e conscientização de prevenção do câncer de mama. Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, realizada no mês de outubro do ano de 2022, onde por meio de ações sobre o “Outubro Rosa” que foi destinada a conscientização de pacientes de mulheres frequentadoras de um hospital particular de uma cidade paulista. As atividades envolveram orientações gerais e sobre autoexame, ginástica laboral e dinâmicas em grupo. Para maior aderência, o espaço foi decorado com bexigas, laços e lenços na cor da campanha. Participaram das atividades propostas 9 pacientes do Centro de Atendimento Oncológico, do sexo feminino com idades entre 26 a 77 anos atendidas em um hospital particular do interior paulista. Todas ações foram realizadas de modo voluntário e gratuito. Duas fisioterapeutas desenvolveram as dinâmicas em grupo e atividades laborais; uma médica oncologista subsidiou orientações de cunho preventivo e detecção precoce do câncer de mama; uma psicóloga que abordou os aspectos emocionais das pacientes; uma assistente social disseminou dizeres sobre os direitos das pessoas com câncer; uma farmacêutica mostrou a importância das medicações; uma enfermeira e uma nutricionista abordaram temáticas acerca dos mitos ou fatos verídicos sobre hábitos de alimentação saudáveis, prática de exercícios e autocuidado. As participantes puderam aprender a realizar o autoexame das mamas, e orientadas sobre a busca por demanda multiprofissional. Após a realização das dinâmicas, os profissionais da equipe puderam vivenciar que as pacientes do Centro de Atendimento Oncológico perceberam a relevância do tema e a importância de disseminar as informações para outras mulheres, com o objetivo de conscientizar e promover a saúde, bem-estar e prevenção contra o câncer de mama.

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS

Reversion de Castro Hannig; Irabel Faria Moreira

Orientadora: Profa. Ma. Renata Paula Fabri

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O presente trabalho define quando o paciente é diagnosticado com morte encefálica, a família é orientada em relação ao doador em potencial, nos quais autoriza ou não a doação. Esse ato é apoiado pela Lei 9.434 que estabelece a doação de órgãos que se destinam a transplante ou tratamento. O objetivo do trabalho é descrever a atuação do enfermeiro no processo de doação de órgãos e tecidos. Trata-se de uma revisão bibliográfica composta por artigos publicados entre os anos de 2015 e 2021, indexados nas bases de dados *Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS), *SciELO* e *National Library of Medicine* (Pubmed). A amostra inicial levantou 475 artigos devido ao cruzamento das palavras-chave nas bases de dados preestabelecidas. Após a leitura dos resumos, elas foram selecionadas e/ou excluídas de acordo com os critérios estabelecidos na metodologia. Resultando a amostra final com 12 artigos científicos incluídos que atendiam o objetivo do estudo. Com análise dos mesmos foi possível elencar duas categorias distintas no estudo, sendo elas: A atuação do enfermeiro no Processo de Doação de Órgãos e A contribuição da enfermagem na decisão familiar em relação à doação de órgãos. É de suma importância que o profissional enfermeiro que atua junto às centrais de captação de órgãos, amplie seus conhecimentos sobre o tema, a fim de garantir um aumento no número de transplantes, tornando possível a sobrevivência de milhares de pacientes que dependem de um transplante para viver.

AUMENTO DA OBESIDADE E SOBREPESO INFANTIL NA CIDADE DE RIO CLARO-SP, DURANTE A PANDEMIA COVID-19

**Ana Luiza Yaekashi Grillo; *Clara de Araujo Sousa Macedo Santos; *Milena Maria Ribeiro Costa;

*Maria Júlia Kapp Bressan; *Ana Carolina Thomaz da Silva; *Izabela de Oliveira

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A obesidade é definida como uma desordem na composição corpórea, provocada pelo desbalanço energético entre o ganho e gasto calórico. Ela tem etiologia multifatorial, principalmente exógena. Na infância, a presença da obesidade, sobretudo de caráter crônico, pode provocar uma série de morbidades em quase todos os sistemas do organismo, sendo as mais comuns endocrinológicas e cardiovasculares. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a obesidade infantil – e suas principais consequências no organismo – e mudanças de hábitos durante a pandemia do COVID-19. Para a construção deste artigo de revisão, foram utilizadas as bases de dados: Google Acadêmico, PubMed e SciELO, além de publicações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde do Brasil e Sociedade Brasileira de Pediatria. O critério para inclusão no estudo foram documentos que abordassem os temas de interesse para a pesquisa, e as palavras-chave utilizadas foram obesidade infantil, COVID-19 e pandemia. Nos últimos anos, a prevalência da obesidade, sobretudo em crianças, aumentou consideravelmente, trazendo impactos na saúde tanto a curto quanto a longo prazo. Dados epidemiológicos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), de 2019, mostram que 7,9% das crianças menores de 2 anos estão com sobrepeso ou obesidade; 6,5% das crianças de 2 a 4 anos; 13,2% com idade de 5 a 9 anos; e, entre os adolescentes, a prevalência de obesidade é cerca de 18%. Conclui-se, portanto, que a obesidade é um problema de saúde pública, causando impactos endocrinológicos e cardiovasculares em crianças e exigindo uma abordagem melhor nas consultas por uma equipe multidisciplinar. Além disso, vale ressaltar que o sedentarismo e a alimentação inadequada são fatores predisponentes da obesidade, os quais foram enfatizados na pandemia do COVID-19, aumentando as chances do início da doença ou agravamento.

AValiação DA SUSCEPTIBILIDADE DE *CÂNDIDA* SPP ISOLADAS DE HEMOCULTURA

Josilene da Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Candidíase é uma infecção oportunista causada pelo fungo em forma de levedura *Cândida sp*, podendo ser secundária ou primária, endógena ou exógena. Esse microrganismo faz parte da flora intestinal do ser humano e podem ocasionar infecções em várias partes do corpo como genitais, couro cabeludo, pele, unhas, língua, boca, garganta e órgãos internos. Seu diagnóstico é feito através da identificação da presença de blastoconídios durante a análise do crescimento em Ágar Sabouraud, no qual podemos observar a presença de leveduras de cor creme e aspecto pastoso. Mulheres constituem de 20% a 30% das infecções por *Cândida SP* vaginal, já em hospitais esse índice está em 80% das infecções identificadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar susceptibilidade de *Cândida sp* isoladas de hemocultura, de amostras fornecidas pelo Laboratório de Microbiologia da Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. As amostras foram recebidas e manipuladas no laboratório multidisciplinar I do Centro Universitário Claretiano. No desenvolvimento dessa pesquisa foram utilizadas apenas amostras cedidas pelo Laboratório de Microbiologia da Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, obtidas de isolamentos em hemocultura. Foram feitos testes de Susceptibilidade aos antifúngicos pelo Método de Disco Difusão, sendo os discos utilizados anfotericina B, fluconazol, nistatina, itraconazol e miconazol. Foram analisadas 47 amostras de *Cândida sp* isoladas de hemocultura. As espécies que apresentaram maior resposta sensível aos antifúngicos foram *Cândida albicans* e *Cândida tropicalis*. Em contraponto a espécie *Cândida glabrata* apresentou um perfil altamente resistente. Para a espécie *Cândida parapsilosis* podemos concluir uma certa instabilidade nos resultados, em momentos apresentando alta resistência, mas em outros uma sensibilidade considerável. Algumas espécies como *C. guilhermondii*, *C. pelliculosa*, *C. lusitane* e *C. krusei*, também foram analisadas, porém os resultados obtidos não foram satisfatórios, além disso os pacientes analisados não foram o suficiente para o cálculo das médias. Portanto é possível sugerir baseado neste estudo, que os índices mais altos de sensibilidade a antifúngicos pertencem as espécies mais recorrentes na população *Cândida albicans* e *Cândida tropicalis*. Além de apresentarem maior sensibilidade, também se mostraram mais recorrentes entre os pacientes analisados.

BIOÉTICA: A FOME ATUAL NO BRASIL E O FILME *O POÇO* (2019)

Danilo Rocha

Grupo de Estudos sobre Cinema e Ensino de Filosofia (GECEF)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Bioética é o estudo sistemático, multidisciplinar, da conduta humana na área das ciências da vida e da saúde examinada à luz dos valores e princípios morais, a discussão da fome é uma das possíveis problemáticas da Bioética. A fome é definida como uma insegurança alimentar grave fruto da desigualdade social. A insegurança alimentar no Brasil é um problema histórico que atualmente retorna a patamares alarmantes. O objetivo deste trabalho é apresentar o cenário atual da fome no Brasil e a sua relação com o filme *O Poço* (2019). Para tanto foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando meios físicos e digitais. A alimentação adequada é considerada um direito humano, uma defesa da dignidade da pessoa humana. As consequências da insegurança alimentar atingem a saúde física e mental das pessoas, direta e indiretamente. Além da questão da saúde pública, é, também, uma questão social e até uma questão de segurança pública. A fome ocorre por múltiplos fatores, mas os auxílios do estado e as políticas com planejamento e consistência, de médio e longo prazo, podem contribuir significativamente para combater à fome no Brasil. O filme *O Poço*, do ano de 2019, é um filme espanhol de suspense que de forma profunda e aberta a interpretações, aborda a questão da desigualdade e a possibilidade do egoísmo humano. A situação atual da fome no Brasil é preocupante pelo grande aumento nos últimos anos atingindo dezenas de milhões de brasileiros, a questão da fome é multifatorial, como já explicitado. Mas, assim como retrata o filme *O Poço*, em 2019, o ser humano tem uma possibilidade egoísta e de acentuar cenários desiguais e esses são uns dos fatores que corroboram para a manutenção e crescimento da fome atual no Brasil.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM FISIOTERAPEUTAS DE UMA REDE DE HOSPITAL PARTICULAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Danilo Cândido Bulgo; Denis Cássio de Souza; Daniela Marcelino; Ana Paula Oliveira Borges

Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: A capacitação profissional se destaca por ser uma gama de estratégias e ações que visam auxiliar colaboradores a desenvolverem novas habilidades durante sua prática profissional, por meio de cursos ou treinamentos voltados para as competências técnicas e comportamentais durante a jornada laboral. No campo da saúde, a evolução é contínua, visto que novos modelos de tratamento surgem a cada dia. A fisioterapia vem passando por transformações importantes desde seu reconhecimento profissional, incluindo a inserção de tecnologia digital durante os tratamentos fisioterapêuticos. Nesse sentido, a realidade virtual e a gameterapia se destacam como um recurso complementar, compreendidas como sendo estratégias terapêuticas que utiliza de ambientes computadorizados, onde o indivíduo consegue vivenciar situações cotidianas, porém sendo executadas de maneira lúdica, digital em um ambiente tridimensional e interativo. A interação virtual corrobora para diversas experiências e *feedbacks* a nível motor, cognitivo e sensorial. O desenvolvimento tecnológico modifica o cenário hospitalar, onde várias práticas auxiliam no diagnóstico, nas terapias, tratamentos multidisciplinares e educação continuada em saúde, e assim, se exige capacitações para a equipe. O objetivo do trabalho é relatar a experiência vivenciada por um fisioterapeuta que realizou um treinamento virtual acerca da inserção da gameterapia e realidade virtual no setor de fisioterapia de uma rede de hospitais particulares. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, envolvendo um treinamento virtual com profissionais do setor de fisioterapia, com a proposta de inserir a prática de realidade virtual na rotina profissional hospitalar. Por se tratar de um relato de experiência, o estudo dispensou apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12, e, frente ao rigor ético dos dados levantados, serão preservadas identificação pessoal da população envolvida. Foi realizado um encontro virtual síncrono, onde participaram das atividades propostas 200 profissionais atuantes no campo da fisioterapia hospitalar a nível de Unidade de Terapia Intensiva, enfermagem e gestão, de ambos os sexos, com idades entre 22 e 53 anos e domiciliados em nove estados brasileiros. A capacitação foi gratuita e envolveram a aplicabilidade de tecnologia digital por meio de gameterapia e da realidade virtual, onde foram discutidos modo de uso, higienização, tipos de recursos, custo benefício, práticas funcionais, contraindicações e manutenção dos dispositivos. A partir da experiência, o fisioterapeuta percebeu aderência por parte da equipe, bem como participação efetiva da equipe durante a capacitação proposta. No cenário nacional ainda existem barreiras com o uso de determinados recursos digitais inseridas na rotina dos profissionais da área de saúde. Porém, baseada na evidência científica e no desenvolvimento científico e tecnológico, tais ações podem auxiliar de maneira positiva e significativa a prática profissional do fisioterapeuta no cenário contemporâneo, visando manutenção da funcionalidade, bem-estar, autonomia, independência, redução da ansiedade e angústias vivenciadas em ambiente hospitalar.

COMO O PRINCÍPIO DA EQUIDADE PODE SER GARANTIDO COM USO DE LIBRAS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE PÚBLICA

Bianca Yumi Omori Suzaki; Leandro Rodrigues Costa Barbosa; Lorena Stein Martins Lopes;
Maria das Graças Furlan de Oliveira; Sarah Peraro Ferreira Fares; Cristiane Regina Tozzo
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema de saúde pública, que é estruturado para garantir acesso integral, universal e gratuito à toda a população do Brasil. Dentre seus princípios, encontram-se universalização (princípio que afirma que o Estado deve garantir a saúde a todos), equidade (objetiva diminuir desigualdades, “tratar desigualmente os desiguais”) e integralidade (visa o cuidado da pessoa como um todo). Contudo, a acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva aos serviços de saúde não ocorre de forma adequada, havendo complicações como quebra de sigilo, erros diagnósticos, deficiência na relação médico-paciente, o que exige o uso de LIBRAS como resolução. O objetivo deste trabalho é avaliar a importância do uso de LIBRAS para a garantia do princípio de equidade do SUS. A metodologia utilizada no mesmo, foi análise de pesquisa quantitativa descritiva por revisão de literatura em sites da internet; foram gerados artigos, onde apenas dois foram escolhidos por compreenderem o objetivo da pesquisa. Deste modo, a leitura dos Artigos demonstrou os seguintes pontos: Há dificuldades na comunicação entre profissionais de saúde e paciente portador de deficiência auditiva; pacientes sentem-se excluídos, incompreendidos e muitas vezes expostos, devido à quebra de sigilo pela situação exigir intérprete; há dificuldades no diagnóstico pela falha na comunicação. Essas situações podem afastar o paciente do sistema de saúde, o que por sua vez, compromete sua saúde pela ausência de assistência, prevenção e tratamentos. Foi concluído, via revisão de literatura, que apesar de existirem leis e decretos no Brasil, há grande dificuldade na comunicação entre deficiente auditivo e profissional da saúde, pela falta de capacitação no uso de LIBRAS, o que por consequência prejudica relação, diagnóstico e tratamento desses pacientes. Diante disso, é imprescindível que o conhecimento de LIBRAS faça parte da grade curricular da graduação e que haja programas de educação continuada nos serviços de saúde para seus trabalhadores, a fim de garantir o princípio da equidade e também o acolhimento adequado do usuário.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONCEPÇÃO EPICURISTA DE FELICIDADE E SUA RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CAPITALISTA

Mateus Gonçalves Leite
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A felicidade é uma das temáticas que mais despertaram o interesse investigativo do pensamento humano ao longo dos séculos. Muitas contribuições foram dadas pelos filósofos a cerca desse assunto, porém, uma das que se sobressaíram foi aquela elaborada por Epicuro de Samos (241-271 a.C.). Tendo em vista isso, o presente trabalho pretende apresentar os resultados das pesquisas sobre a concepção epicurista de felicidade, bem como sua relação com a sociedade capitalista. A metodologia empregada no trabalho consistiu na revisão bibliográfica das obras dos comentadores Krastanov (2013) e Rossi (1996). Conforme os efeitos das análises, Epicuro parte do pressuposto de que o homem possui a liberdade de realizar escolhas diante dos acontecimentos da vida. O fator motivacional mais importante na definição das escolhas seria a busca pelo prazer, entendido não como um fim em si mesmo, mas um meio para se chegar a uma causa maior, a felicidade. Para o epicurismo, o prazer é identificado, basicamente, como a ausência de dor e perturbações. Estas devem conduzir o espírito humano a graus mais elevados, tais como a imperturbabilidade. Em consonância com isso, é compreendido que não são todos os prazeres que conduzem o homem a esse estado de espírito, mas tão somente aqueles relacionados as necessidades essenciais de sua vida. Consequentemente, a virtude é entendida como o resultado de ações marcadas pela ponderação, pelo estabelecimento de limites diante da demanda do prazer. Ao confrontar a ideia epicurista de felicidade com aquilo que se vive na sociedade capitalista contemporânea, foram percebidas diferenciações. Enquanto que para Epicuro a felicidade reside na ausência de perturbações físicas e espirituais, resultante da satisfação de certas necessidades, para o capitalismo ela é centrada no simples ato de consumir. Segundo a propaganda capitalista, o aumento do poder de compra e o acúmulo de bens materiais trariam consigo sentimentos de liberdade, satisfação, etc. Entretanto, é analisado que o homem possui em si necessidades inatas que estão para além da dimensão material, e que não são supridas com o simples ato de ter, de consumir. É concluído que as contribuições éticas do epicurismo podem dar novos norteamentos para a vida prática do homem contemporâneo, marcada por agitações e excessivas cobranças.

CONSTRUÇÃO DE MATERIAL PARA CRIANÇAS DEFICIENTES VISUAIS

Eva Vanessa Batista Vieira; Raquel Tiemi Masuda Mareco

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Faculdade de Tecnologia (FATEC), *campus* de Presidente Prudente/SP

Resumo: A coordenação motora fina é uma habilidade que precisa ser trabalhada com todas as crianças. Essa habilidade vai possibilitar o desenvolvimento de outras funções e competências que fazem parte das fases do desenvolvimento infantil. A realização de observação e prática pedagógica em uma Organização Não Governamental (ONG), localizada em Presidente Prudente-SP, que oferece atendimento individualizado e personalizado a pessoas cegas ou com baixa visão, motivou o interesse em desenvolver um material que pudesse auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora fina. Portanto, tem-se por objetivo construir uma placa de alinhavo com materiais de baixo custo, pensada e produzida buscando o melhor desenvolvimento da criança cega ou com baixa visão. O projeto da placa foi apresentado aos docentes e à responsável pela instituição, que avaliaram a viabilidade do projeto e aprovaram a construção, afirmando que seria um material útil para a instituição. Os materiais utilizados para a confecção da placa foram: um pedaço retangular de madeira; um pacote de argolas parafuso (65 pitões no tamanho 16x30); pistola de cola quente; furadeira para perfurar a fórmica do MDF; tampinhas de garrafa pet para fazer os pés de apoio e cordão de nylon. O resultado do projeto foi uma placa progressiva de alinhavo para crianças cegas ou com baixa visão, na qual o aluno faz o alinhavo em linha reta, seguindo o caminho desenhado com cola quente, no padrão do piso tátil (replicando com cola quente a sinalização de alerta no entorno do pitão e a sinalização tátil direcional para conduzir o caminho de um pitão ao outro). Logo abaixo, há um caminho em zigue-zague, também direcionado pelo “piso tátil” produzido com cola quente. O terceiro nível apresenta um caminho com curvas, retas e zigue-zagues, orientado da mesma forma que as anteriores. A instituição recebeu o produto, aprovou seu uso e está em fase de aplicação aos alunos. O projeto em questão foi pensado para atender uma demanda de uma instituição de atendimentos a deficientes visuais. No entanto, ressalta-se que o projeto pode ser (re)produzido e utilizado com crianças com ou sem deficiências, pois traz um desafio lúdico que pode ser atrativo para qualquer criança, além de trabalhar progressivamente a coordenação motora fina.

CONTABILIDADE 4.0: O IMPACTO TECNOLÓGICO NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DO CONTADOR GAÚCHO

Sofia Lüdtke Topolski; Lucas Almeida dos Santos
Universidade Franciscana – UFN

Resumo: Em poucos anos, a sociedade vivenciou o surgimento de várias inovações tecnológicas, que trouxeram inúmeros instrumentos de gestão às organizações, por meio de sistemas integrados, que lhe permitem, praticamente em tempo real, ter o controle das suas atividades com um menor número de funcionários. A partir dessa nova realidade cada vez mais dinâmica e complexa, a Contabilidade 4.0 representa todo o avanço trazido pela tecnologia da informação, em que a figura do “guarda-livros” é substituída pela do gestor, que analisa os fenômenos patrimoniais através das ferramentas tecnológicas para trazer as melhores formas de otimizar o uso dos recursos e, assim, aumentar a lucratividade das entidades. Para tanto, este estudo, tem por base a contabilidade 4.0, sua evolução e adaptação tecnológica, e as novas competências requeridas aos profissionais Contadores, partindo da problemática motivadora de pesquisa por meio da seguinte questão: como a tecnologia está impactando as atividades profissionais desenvolvidas por contadores Gaúchos? Neste contexto, tem-se como objetivo geral analisar os impactos promovidos pela evolução tecnológica nas atividades desenvolvidas pelos contadores gaúchos. Ademais, como forma de atender ao objetivo proposto, torna-se necessário, na sua execução, compreender o contexto de ocorrência da evolução tecnológica aos quais os profissionais estão inseridos, investigar a percepção dos contadores frente às mudanças tecnológicas na área e averiguar as competências profissionais requeridas ao contabilista diante do novo contexto tecnológico. Diante disso, o presente estudo, o qual faz parte de um projeto de Iniciação científica, justifica-se por permitir a construção do conhecimento por meio do enlace entre a teoria e a prática, a partir da temática que envolve a compreensão dos impactos promovidos pela evolução tecnológica nas atividades desenvolvidas pelos contadores gaúchos. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa *survey*, de natureza qualitativa e descritiva, delimitada por meio das seguintes etapas: Etapa 1 - levantamento e compreensão do assunto; na Etapa 2 – desenvolvimento do instrumento de coleta de dados (questionário); na Etapa 3 - realização da tabulação dos dados coletados; e por fim, na Etapa 4 – construir os resultados utilizando-se as técnicas metodológicas (Análise Teórica Comparativa, de Conteúdo e Textual Discursiva). Como resultados, foi possível compreender que os impactos da tecnologia na vida dos profissionais Contadores assumem importante relevância, visto que, a contabilidade é uma das áreas mais afetadas com o surgimento da tecnologia e vem acompanhando os avanços tecnológicos, de modo que, hodiernamente, existem ferramentas capazes de facilitar a execução de atividades concernentes à profissão, trazendo agilidade, fiscalização e transparência para as organizações. Ainda, a partir da realidade pontuada por autores e especialistas da área, entende-se que o profissional de contabilidade necessitou construir novas competências técnicas, organizacionais e comportamentais para atender às novas demandas da ciência contábil emergidas dos adventos tecnológicos para esta área. Por fim, vale destacar que a evolução contábil é um assunto amplo que necessita de constantes aprofundamentos para uma compreensão do protagonismo assumido pelos profissionais de contabilidade frente a esta nova era contábil-tecnológica e o quanto estes estão se capacitando para atender às novas demandas sociais, além da formação de novas competências.

CRIAÇÃO DE BOARD GAME PARA O ENSINO DE CIÊNCIA FORENSE

Fernando Biccocchi Canova

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O material didático pode ser definido amplamente com produtos pedagógicos utilizados na educação, e especificamente com materiais instrucionais que são elaborados com finalidade didática. A utilização de jogos garante dinamismo, movimento, propiciando um interesse e envolvimento naturais do aluno e contribuindo para seu desenvolvimento social, intelectual e afetivo. Através de novos métodos que vêm se atualizando, o modo de apresentar conteúdos mais complexos facilita o processo de aprendizagem, além de serem capazes de apresentar formas de preencher lacunas deixadas pelos professores. O objetivo deste trabalho é a elaboração de um material didático em formato de jogo de tabuleiro para o ensino de ciências forense. Para a realização deste projeto, os softwares *Corel Draw* e *PowerPoint* foram utilizados para elaboração do design das cartas, e para o conteúdo de cada carta foi realizada a consulta em livros didáticos de biologia, química, apostilas específicas de ciência forense, sites e artigos científicos com temas atualizados. Como a proposta deste trabalho é a elaboração de um jogo de tabuleiro, o tema geral foi definido levando-se em consideração a investigação, com enfoque em solucionar um determinado crime. Nesse sentido, foi elaborado o jogo de tabuleiro intitulado “INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – O JOGO”, composto por: 6 peões coloridos, dois baralhos, sendo um baralho “vermelho” composto por 33 cartas com a solução do crime (9 cartas “suspeitos”, 9 cartas “Fio de Cabelo”, 5 cartas “Digital”, 9 cartas “Armas”) e um Baralho “Amarelo”, sendo estas as cartas de ação, onde os participantes utilizarão para desvendar o crime, composto por 112 cartas (9 cartas “Testemunha”, 18 cartas “Pó Orgânico”, 36 cartas “Luminol”, 9 cartas “Exame de DNA”, 9 cartas “Infração”, 20 cartas “Bônus”, 6 cartas Infração Grave”, 5 cartas “Evidência”), 1 dado e um tabuleiro 70 x 55 cm, que é formado por casas brancas, sendo utilizados para caminhar durante a partida, amarelas com interrogação que dão direito a uma carta da pilha amarela, casas vermelhas com exclamação que dão acesso ao baralho vermelho, o espaço de início (QG) onde todos devem iniciar a partida e a área central do tabuleiro, onde ficam as cartas com a solução, um manual de instruções, além de uma ficha para anotações. O jogo, foi elaborado para ser utilizado por duas a seis pessoas. Cada jogador em sua vez, joga o dado e anda o número de casas correspondente, caso caia em uma casa colorida, pega uma carta e realizada seu conteúdo. Vence quem desvendar o crime primeiro. Conforme os testes realizados pelo autor, o jogo elaborado é uma boa ferramenta de estudo para as vertentes das ciências forense. Os resultados obtidos possibilitam uma significativa interação professor-aluno, e trabalham o conhecimento científico a partir do que o aluno já conhece, das concepções que ele já obteve através de suas vivências. Importante destacar que os jogos didáticos devem ser utilizados no reforço de conteúdos já estudados anteriormente e não como única fonte de transmissão de conhecimento.

CUIDADOS HUMANIZADOS, ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO: POLÍTICAS PÚBLICAS E SEUS DESAFIOS

Karina da Silva Campos; Jean Pierre Chrispin Boncompani
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Considerando o aumento mundial da população idosa e das necessidades de assistência de Enfermagem demandada por este público, o presente artigo tem como objetivo apresentar as possíveis vantagens e necessidades de se promover um atendimento humanizado na assistência de Enfermagem aos idosos. Complementarmente, foram apontados os conceitos acerca de cuidado humanizado, apresentando as políticas públicas desenvolvidas para amparo da população idosa, indicando os desafios para a construção de um ambiente mais acolhedor onde tais políticas possam funcionar. A escolha deste tema se justifica com base nas evidências de que os cuidados humanizados têm apresentado resultados satisfatórios quando utilizados pelos profissionais de saúde, em uma população que cresce a cada dia, considerando que a expectativa de vida no Brasil também apresenta crescimento. Para o desenvolvimento do estudo optou-se pela técnica de pesquisa bibliográfica que consiste em explicar um problema a partir de estudos já realizados sobre o tema ou parte dele e também em fundamentar as ideias de um autor através de obras como livros, dissertações, teses, artigos científicos e periódicos. O material utilizado foi coletado nas bases de dados *LILACS*, *SciELO*, *Medline*, *Bireme* e *PubMed*, através dos descritores: “idoso”, “enfermagem”, “atendimento” e “humanização”, pertinentes para se desenvolver o tema, alcançando os objetivos propostos, tendo como estratégia incluir as pesquisas com abordagem acerca dos aspectos relacionados ao cuidado humanizado na assistência de enfermagem e a importância das políticas públicas com relação aos idosos que fomentem a relação enfermeiro/paciente. Concluídas as análises identificou-se que o atendimento humanizado reflete diretamente na melhora do estado geral dos pacientes idosos, visto que o tratamento humanizado age de forma positiva e direta na relação entre profissional de enfermagem e este público específico, pois nota-se que o idoso, além de problemas como dependências e doenças instaladas são mais suscetíveis e necessitam de mais cuidado e dedicação da parte do profissional de saúde, principalmente pela questão emocional, tornando os mais carentes e necessitados de atenção.

DEPRESSÃO PÓS-PARTO: FISIOPATOLOGIA, FATORES DE RISCO E RASTREAMENTO

**Gabriella Soares de Souza; *Júlia Sofiste Teixeira

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A depressão pós-parto enquadra-se como um Transtorno Depressivo Maior, caracterizado por episódios de humor deprimido e perda de interesse ou prazer, com alterações cognitivas que diminuem a capacidade funcional do indivíduo, tendo início no periparto, devido a vulnerabilidade desencadeada por alterações neuroendócrinas e adaptações psicossociais. Dentro dos fatores biológicos envolvidos, destacam-se que as mudanças fisiológicas necessárias para o desenvolvimento do feto e preparação para o parto e amamentação incluem hormônios que, também, desempenham papéis no âmbito da saúde mental. O aumento contínuo de progesterona, estrogênio, testosterona, hormônio liberador de corticotropina (CRH) e cortisol durante as 40 semanas de gestação seguido de queda abrupta no período do parto é dado como um fator contribuinte para o desenvolvimento da depressão materna. Além disso, há influência psicológica e social, como complicações na gravidez e no parto, histórico psiquiátrico pessoal ou familiar e carência de rede de apoio, somada com a alta expectativa positiva em relação ao período de nascimento, a qual se resulta em despreparo da paciente e da família em lidar com um episódio de depressão. O objetivo do estudo é promover análise dos meios de prevenção e rastreamento de sinais e sintomas da depressão pós-parto, como também compreender os padrões emocionais, os fatores de risco e a fisiopatologia do transtorno. Como método, propõe-se a participação de encontros com grupos de apoio a gestantes para estabelecer a coleta de dados através de relatos e acompanhamento, sequenciada de comparação com o conteúdo presente na literatura. Desse modo, espera-se **não só observar um cuidado integral, pertinente às necessidades biológicas e psicossociais maternas**, bem como contribuir para o entendimento e conhecimento da síndrome. Em suma, a depressão pós-parto é uma patologia que afeta substancialmente a qualidade de vida materna e do recém-nascido, ainda subdiagnosticada, que necessita de monitoramento e divulgação.

DESENGAJAMENTO MORAL NA ESCOLA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Julia Silveira Savian

Orientador: Prof. Dr. Wanderlei Abadio de Oliveira

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)

Resumo: Incongruências entre moralidade e as ações dos alunos nas escolas são avaliadas em diferentes sentidos. No que se refere ao *bullying* escolar, percebe-se que, embora compreendido como moralmente errado, sua ocorrência é alta em diferentes países do mundo. Esse estudo, baseado no referencial da Teoria Social Cognitiva, objetivou descrever experiências de desengajamento moral na escola. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura. Foram incluídos estudos publicados entre 2017 e 2022, e consultadas as bases de dados: *SciELO*, *SCOPUS*, *Web of Science* e *PsycInfo*. Utilizou-se os seguintes descritores: “*moral disengagement*”, “*bullying*”, “*school violence*”. Foram selecionados estudos quantitativos, qualitativos, teóricos ou de revisão publicados em periódicos para compor o corpus revisado. Verificou-se que o desengajamento moral, tanto individual quanto coletivo, estava associado com o envolvimento em *bullying* e *cyberbullying*. Meninas requerem níveis mais altos de desengajamento moral para se envolverem em *bullying* do que meninos. Os mecanismos de desengajamento moral mais utilizados por agressores foram “desumanização”, “justificativa moral” e “atribuição da culpa”. Observou-se também que a vivência sucessiva de *bullying* pode funcionar para as vítimas como gatilho para a internalização dos mecanismos de desengajamento moral, sendo que elas podem, no futuro, manifestar comportamentos agressivos como os vivenciados. Programas de intervenção devem considerar o desengajamento moral como associado à violência escolar.

DISCREPÂNCIA TÉRMICA ENTRE O MEMBRO DOMINANTE E NÃO DOMINANTE EM UM CICLISTA AMADOR SUBMETIDO A UM TESTE INCREMENTAL– ESTUDO DE CASO

*Leonardo Francisco Rodrigues de Souza; **Saulo Cesar Vallin Fabrin;

**Edson Donizetti Verri; **Evandro Marianetti Fioco

*Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A Termografia é um método não invasivo e indolor que proporciona a mensuração de discrepâncias térmicas em tempo real, permitindo dessa maneira identificar alterações metabólicas por meio da temperatura da pele durante uma prática esportiva que podem refletir em possíveis lesões. Devido à alta exigência muscular no ciclismo os músculos do membro inferior, sofrem uma demanda expressiva, principalmente na fase positiva do ciclo da pedalada, podendo sobrecarregar o membro dominante sem que o atleta perceba, identificar essas alterações se torna importante devido ao fato de proporcionar melhores estratégias de treinamento, evitando essa possível sobrecarga. O objetivo do presente estudo foi investigar a possível discrepância térmica entre o membro dominante e não dominante em um ciclista amador. Para tanto foi avaliado um ciclista destro do sexo masculino 51 anos de idade, altura 1,70 e 80kg, com experiência superior a 10 anos no esporte, em um teste incremental, realizado em um cicloergômetro Biotec 2100, as avaliações aconteceram no Laboratório de Performance Humana e Biomecânica do Movimento do Centro Universitário Claretiano. As imagens termográficas foram feitas com uma câmera FlirOne PRO, nas regiões de interesse, músculos quadríceps e gastrocnêmio. As temperaturas apresentadas antes do teste eram as seguintes: Quadríceps direito (QD) 32,6°, gastrocnêmio direito (GD) 33,1° (dominante), e: quadríceps esquerdo (QE) 32,4°, gastrocnêmio esquerdo (GE) 33,2° (não dominante) e após o teste o QD 33,0°, GD 33,2°, e: QE 32,7°, GE 32,6°. É possível verificar, que houve um aumento de 0,4° no QD; 0,3° no QE e 0,1° no GD e uma diminuição de 0,6° no GE após o teste, apesar de inconclusivos os resultados comparados com a literatura, o padrão de alteração termográfica, entre membro dominante e não dominante, não indica uma discrepância considerável, dispensando dessa maneira qualquer intervenção compensatória. Concluímos dessa maneira que de acordo com os resultados um ciclista experiente tende a equalizar sua pedalada não proporcionando alterações térmicas significativas entre o membro dominante e não dominante.

DOENÇA DE CHAGAS: UMA DOENÇA NEGLIGENCIADA

Cristian Ribeiro da Silva; Érica Cristina Tobias Fernandes;

Natalha Marcelino Zanutto; **Débora Lais Justo Jacomini

**Grupo de Estudos Interdisciplinares em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Doença de Chagas (DC) infecção é causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, endêmica em diversos países do continente americano, de grande problema na saúde pública; considerada uma doença parasitária negligenciada. Apresenta alto nível de morbimortalidade, por esta razão, é necessário entendermos sobre o diagnóstico e o tratamento presente para que essa negligência não se prolongue. O diagnóstico para a DC pode ser feito através de exames laboratoriais parasitológicos e sorológicos e seu tratamento é feito através de dois medicamentos, Benzonidazol (BZN) e Nifurtimox (NFX), sendo o BZN o mais indicado e utilizado por ter uma eficácia maior em relação ao segundo medicamento, todavia, ambos com limitações. As formas de transmissão mais comuns são, vetorial, ocasionada pela picada do parasita no indivíduo e, oral, com a ingestão de alimentos contaminados. Essa revisão da literatura foi realizada com base de dados pelo *Brazilian Journal of Health Review* (BJHR), Revista de Ensino, Ciência e Inovação em Saúde (RCIS), *Scielo* Brasil e Biblioteca Virtual em Saúde, por meio de artigos nacionais e internacionais acessados de forma virtual. A DC apresenta diversos aspectos socioculturais e político-econômicos, envolvendo a desigualdade social que está relacionada à pobreza e a vulnerabilidade das pessoas que se encontram em classes sociais inferiores, com menor poder aquisitivo. Em virtude do que foi mencionado, países subdesenvolvidos como o Brasil apresentam dificuldades no controle dessa doença, sendo observado nos estudos essa negligência nos meios de diagnóstico, os quais ao serem prolongados podem gerar complicações da DC envolvendo o desenvolvimento de problemas cardíacos ou digestivos, aumentando assim a sua fatalidade e possíveis sequelas derivadas do agravamento. Além disso, foi analisado o descaso na área da pesquisa, visto que apesar de possuir novos estudos sobre o tema, o investimento para o mundo acadêmico e científico no país tem diminuído, como a criação de alternativas terapêuticas que podem ser utilizadas na prevenção e tratamento. Logo, a negligência envolvida no processo de diagnóstico até a etapa de imunização é o principal desafio para as autoridades responsáveis, sendo necessárias estratégias para reverter o cenário atual dessa enfermidade. Em vista a esse cenário, medidas para um controle mais efetivo da doença, investimentos capazes de tornar o acesso ao diagnóstico acessível a todos, principalmente aos mais vulneráveis que configura a maior parte dos pacientes com DC. Uma cooperação entre estado, município, comunidade e vigilância epidemiológica pode agregar medidas eficientes para prevenção. A notificação compulsória ajudaria no mapeamento de áreas com maiores índices da doença, assim como testagens em massa para a detecção da doença nas regiões de maiores índices de incidências e prevalência.

EDUCAÇÃO DE ADULTOS: CONTRIBUIÇÕES DE ÁLVARO VIEIRA PINTO (1909-1987)

Elson dos Santos Gomes Junior

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O presente artigo apresenta uma análise das contribuições do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto (1909-1987) para a educação de Jovens e Adultos – EJA. A importância de seus estudos na relação entre educação e tecnologia tem figurado com preponderância nas pesquisas a respeito de sua obra educacional, no entanto, podemos perceber que existe em sua filosofia uma análise direcionada especificamente para a educação de adultos e traz enriquecimento pedagógico e político para o desenvolvimento destes sujeitos. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo analisar a obra educacional de Álvaro Vieira Pinto dedicada estritamente a educação de adultos. Entendemos que sua filosofia da educação se encontra esquecida no que tange ao tratamento da formação de professores para a educação de adultos, assim como sua ausência nas referências sobre a história da temática no Brasil. A metodologia empregada é predominantemente de cunho qualitativo e bibliográfico e se dedicou a obra “sete lições sobre educação de adultos” que, apesar de ter sido concluída em 1966, foi publicada somente em 1982. Os resultados da pesquisa evidenciam que o filósofo fluminense relacionou diretamente o âmbito educacional com o social. Assim entendeu que os sujeitos da educação já são socialmente importantes e estão, através do “trabalho” e da “cultura”, atuando no mundo. Por isso a educação de adultos não deve ser entendida como uma “imposição” ou como um horizonte único de possibilidades, uma vez que estes sujeitos já possuem “importância social”, relações, simbolismos e já atuam no mundo transformando-o. Educação de adultos deve assim se preocupar em eliminar toda “ingenuidade”, toda “infantilização” do adulto e apontar para uma relação de mediação que tem como objetivo a maximização de potenciais que já são a própria história através das pessoas envolvidas. Por isso deve-se valorizar a “cultura”, “autonomia”, “trabalho”, “história”, a “importância” e todo o universo sociocultural e histórico dos educandos adultos. A pesquisa evidencia que a obra de Álvaro Vieira Pinto é de extrema importância para a educação de adultos e também traz importantes contribuições para programas de formação de professores. Assim salienta que a educação do professor deve ser norteada pela sociedade e pelas necessidades que esta impõe para os desafios e práticas pedagógicas que, no que tange aos adultos, possuem especificidades e não poder ser desenvolvidas de maneira “ingênua” e distante da realidade de seus sujeitos.

EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS NA PANDEMIA: O VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS, A VULNERABILIDADE DE IDOSOS E AS FRAGILIDADES DA LGPD

Maria Júlia de Vasconcellos Lazzarini; Ricardo Ferraz Braida Lopes
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF

Resumo: Em 2020, com a eclosão da pandemia do Covid-19, a população brasileira, já muito fragilizada economicamente, foi intensamente prejudicada em termos financeiros, com ênfase nos idosos aposentados e pessoas que apresentam estado de vulnerabilidade social no país, que inclusive necessitam do benefício do Auxílio Emergencial fornecido pelo governo. Em decorrência disso, observou-se um aumento significativo na quantidade de empréstimos consignados contratados, principalmente veiculados ao benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Conforme dados da própria instituição, o número de contratos ativos chegou a 34,2 milhões em março de 2020, um crescimento de 5,5% comparado com o mesmo período do ano anterior. Neste mesmo período da pandemia, foram registrados diversos eventos de vazamentos de dados pessoais devido ao aumento da coleta e tratamento destes dados da população como um todo na internet, o que, hipoteticamente, responde parte dos questionamentos acerca da forma como algumas empresas tiveram acesso aos dados bancários dos cidadãos para a execução indevida de empréstimos consignados não solicitados. Portanto, propõe-se a análise das causas e consequências dos contratos indevidos de empréstimos consignados vinculados ao INSS durante a pandemia do Covid-19 no Brasil, investigar como os bancos tiveram acesso aos dados sensíveis da população, e a utilização indevida destes para obter vantagens por meio de empréstimos consignados que não foram solicitados pelos consumidores. Assim, visa demonstrar a violação da Lei de Proteção de Dados com o vazamento de informações. Em uma metodologia jurídico-compreensiva, pretende-se mapear os artigos científicos dos autores Guilherme Magalhães Martins e Ingo Wolfgang Sarlet no campo da proteção de dados, assim como os registros de casos apresentados pela Secretaria Nacional do Consumidor, pelo site Consumidor.gov.br, e por notícias que relatem indícios de vazamentos de dados pelo Brasil, além de fazer um levantamento das empresas que foram responsáveis pelos crimes de contratação indevida dos consignados a partir de dados adquiridos de forma ilegal. Diante do exposto, é notória a inconsistência da Lei Geral de Proteção de Dados na proteção dos consumidores, com foco no público idoso. Observa-se que, mesmo diante de grandes eventos envolvendo vazamentos de dados pessoais sensíveis do próprio INSS, que se relaciona com o grupo afetado pelas infrações de crédito-, as empresas que utilizaram tais informações para obter vantagens financeiras não sofreram qualquer punição severa, e persistem com as atitudes indevidas no contrato de consignados. Os consumidores, que muitas vezes não possuem qualquer vínculo com os bancos que executam os contratos de consignados, possuem o agravante da vulnerabilidade nas relações de consumo, o que majora os danos sofridos. Destarte, é apontada a violação da LGPD no campo do direito do consumidor, visando que o Judiciário reconheça os problemas estruturais delimitados, como a violação de dados pessoais de beneficiários do INSS e práticas comerciais abusivas nos contratos de crédito consignado, a fim de adotar medidas eficientes na regulação destes contratos.

ENCARCERAMENTO DA POPULAÇÃO FEMININA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO ANO DE 2021

Douglas Oliveira dos Santos¹; Geni Emília de Souza²; Letícia Natália de Oliveira²; Danilo Cândido Bulgo²

¹ Universidade Estácio de Sá; ² Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: O encarceramento feminino vem crescendo ao longo dos anos no Brasil, tornando-se um problema de nível social e segurança pública. Diversos são os motivos que acarretam a prisão deste grupo populacional, visto que uma das principais vertentes para tal evento é o desemprego e o tráfico de drogas, sendo fatores consideráveis para o engajamento em atividades ilegais, que pode ocasionar em detenção. Contudo, a população feminina demanda de necessidades específicas e diferenciadas àquelas manifestadas pela figura masculina e, desse modo, é necessário compreender as lacunas e fragilidades que cercam esse tipo de encarceramento. A pesquisa pretende identificar por meio de dados abertos o perfil de mulheres em situação de encarceramento no Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo de cunho quantitativo, realizado por meio de uma análise do mapa prisional das mulheres cumprindo penas privativas de liberdade nos presídios gaúchos, com dados públicos disponibilizados pela Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul. A amostra evidenciou que até início de setembro de 2021, 2.278 mulheres se encontram encarceradas nos presídios. De acordo com os dados relacionados a raça, indivíduos brancos (66,37%), mista (20,87%), preta (10,20%), indiatca (1,61%) e amarela (0,95%). No que tange a idade, foram observados dados que entre 18 e 24 anos (12,04%), 25 a 29 anos (15,43%), 35 a 45 anos (16,78%), 46 a 60 anos (20,07%) e maiores de 60 anos (5,44%). Frente ao grau de instrução, mulheres analfabetas corresponde em maior número (52,18%), alfabetizadas (13,14%), ensino fundamenta incompleto (15,37%), ensino fundamental (12,62%), e ensino médio completo (2,32%) e (4,36%) possuíam outras qualificações não citadas. A região metropolitana de Porto Alegre representa o município de origem com cerca de (27,91%) e outras regiões do estado (72,09%). Foram observadas que, em relação ao estado civil, mulheres solteiras representam dados mais elevados (59,8%), amigadas (23%), em uma relação matrimonial (9,5%), viúvas (2,3%), divorciadas (2,9%), separadas do companheiro (a) representam (2,4%) e desquitadas em menor número (0,1%). As presas que são mães correspondem ao maior número (79,57%) e sem filhos (20,43%). Os aspectos relacionados à religião, foi mais predominante a religião católica (1.049), evangélicas (315), umbandistas (131), espíritas (34), adventistas (6), luteranas (4), testemunhas de Jeová (3), 36 mulheres declararam seguir outros dogmas e (321) mulheres se apresentam sem religião e (219) não informaram se seguem algum tipo de crença. Constatou-se um número crescente de mulheres oriundas da região metropolitana de Porto Alegre, na qual a maioria não teve acesso aos aspectos educacionais, gravidez precoce, desassistidas pelo poder público possivelmente desde a sua infância, e quando por algum infortúnio ingressam no Sistema Penitenciário, as políticas de saúde e segurança pública se mostram ineficientes, criando uma barreira crítica no processo de ressocialização da mulher na sociedade civil. Faz-se necessário o fomento, estratégias e elaboração de políticas eficazes e que proporcionem promoção da saúde multidimensional da população carcerária feminina, a fim de empoderar de modo positivo esse grupo populacional, compreendendo os problemas biopsicossociais que antecederam o comportamento socialmente inadequado.

ENEM, RESSOCIALIZAÇÃO E CRITICIDADE NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA: ESTILO E GÊNEROS DISCURSIVOS BAKHTINIANOS EM DEBATE

Letícia Vieira de Oliveira; Danielle Cristina Teodoro de Souza

Orientadora: Profa. Dra. Marilurdes Cruz Borges

Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: Ressocialização é uma forma de oportunizar à população carcerária o seu reingresso na sociedade. Dito de outro modo, é um processo em que a sociedade acolhe essa população utilizando vários mecanismos, dentre eles, a educação, a qual tem papel relevante. Perante essa abordagem, a importância da educação para a ressocialização repousa no modo de compreensão das disciplinas, individual ou coletivamente, e no incentivo à elaboração de enunciados argumentativos, os quais podem ser uma ferramenta educativa utilizada pelos professores para corroborar na real reabilitação dos presos e na formação crítica deles. Este estudo objetiva, de forma geral, compreender a importância da educação na ressocialização da população carcerária à sociedade e, especificamente, observar como as ciências humanas e as diferentes linguagens podem contribuir para que o sujeito, em medidas socioeducativas, produza enunciados dissertativos-argumentativos para o ENEM. Em corroboração a esse estudo, a metodologia utilizada será a pesquisa qualitativa, sob a modalidade de um levantamento bibliográfico. A base teórica centra-se nos estudos de Mikhail Bakhtin e do Círculo de Bakhtin, no que concerne os conceitos de gênero e de estilo. Os resultados e as discussões alicerçam nas vozes socioculturais que reverberam no sujeito, juntamente com as aulas interdisciplinares. Elas, por sua vez, quando refratadas por outras vozes, podem contribuir para a formação do senso crítico da população carcerária que venha a participar do processo seletivo do ENEM, uma alternativa socioeducacional à ressocialização. Nesse escopo, este trabalho apresenta um caminhar por intermédio da base legal do sistema prisional brasileiro, perpassa pelo sistema de ensino prisional e finaliza com o dialogismo entre as ciências humanas e as linguagens. Por fim, conclui que a educação pode ser um meio capaz de ressocializar a população carcerária, diante da produção de enunciados dissertativos-argumentativos para o ENEM no sistema prisional.

ENFRENTANDO O NOVO SURTO DO VÍRUS DA VARÍOLA DOS MACACOS (*MONKEYPOX*)

Natália Leopoldino Santos; Sara Aparecida da Silva Machado; **Débora Laís Justo Jacomini

**Grupo de Estudos Interdisciplinares em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O novo surto do vírus da Varíola dos Macacos representa um impacto na saúde pública mundial. Sendo geralmente geograficamente limitado à África Ocidental e Central, o vírus foi detectado em países não endêmicos em 2022. A escala do surto e a sua propagação representam riscos reais para a sociedade, despertando assim, a atenção da Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo da pesquisa é compreender sobre os desafios atuais perante o novo surto do vírus Monkeypox que, apesar de não ser um perigo pandêmico como ocorreu com o vírus SarsCov2 (COVID-19) representa riscos para essa geração, levando em conta que muitos indivíduos não estão vacinados contra a doença. As vacinas disponíveis e maneiras de enfrentamento, em específico dos profissionais de saúde, também são alvos da pesquisa. Foram utilizados artigos e revistas científicas nacionais e internacionais para a elaboração da pesquisa, analisando os principais objetivos previstos, na buscando a compreensão e o aprofundamento do tema. Pôde-se compreender que esse vírus é transmitido de uma pessoa para outra através do contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas transportadas pelo ar e materiais contaminados, como roupa de cama. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, gânglios linfáticos inchados, calafrios, fraqueza e erupções que muitas vezes se espalham pelo corpo, incluindo órgãos genitais. A ACAM200 (Imvamune) e a JYNNEOSTM (Imvanex) são as duas vacinas atualmente licenciadas nos EUA para prevenir a infecção pelo vírus da Varíola dos Macacos. A vacinação precoce reduz o risco de contrair e sua administração de 4 a 14 dias após a exposição pode reduzir os sintomas da doença. A sua eficácia, a possibilidade de revacinação após a infecção, e os possíveis riscos da vacinação contra Monkeypox também são levados em conta. É recomendado a farmacoterapia para a varíola do macaco que inclui o medicamento antiviral específico TPOXX (DCI Tecovirimat) que foi aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos, *Health Canadá e US Food and Drug*. A administração para o tratamento da varíola TPOXX (INN Tecovirimat) está incluído em pesquisa ou protocolos humanitários, especialmente em pacientes com sintomas graves ou que são imunossuprimidos. Intervenções não farmacêuticas (NPIs) são ações que não envolvem a vacinação e medicação, para prevenir uma infecção. É necessária uma cooperação dos Governos para a preservação da saúde pública, juntamente com a ação dos profissionais de saúde, que são essenciais no tratamento da doença, na detecção e prevenção de novos casos no gerenciamento do surto atual. Outra medida eficaz é o rastreamento de pessoas que o paciente teve contato, é uma medida fundamental para controlar a propagação do vírus *Monkeypox*. Portanto, apesar de extremamente alarmante, o controle do surto será possível através da ação conjunta da sociedade, principalmente com a vacinação da população.

ENVOLVIMENTO ESCOLAR DA FAMÍLIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE PERCEPÇÃO COM PAIS E PROFESSORES, PARAUAPEBAS, PARÁ

Maianne do Socorro Miranda Amador; Igor dos Santos Soares
Escola Municipal de Ensino Fundamental Olga da Silva Sousa;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Resumo: A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental ao desenvolvimento acadêmico e socioemocional das crianças. Nesse sentido, estudos de percepção podem contribuir para mensurar o grau de participação de pais e responsáveis no ambiente escolar. O presente estudo teve como objetivo analisar as percepções de pais e professores sobre o envolvimento dos pais e responsáveis nos anos iniciais do ensino fundamental, no município de Parauapebas, Pará. A pesquisa contou com a participação de 20 pessoas, destes, 10 professores e 10 familiares. Para a seleção dos professores, considerou-se como critério de inclusão a experiência docente dos mesmos com as séries iniciais do Ensino Fundamental. Para os pais, optou-se por agregar perfis distintos visando o alcance de variadas percepções. A pesquisa é do tipo descritiva e possui uma abordagem quanti-qualitativa, sendo constituída por pesquisas bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica buscou conectar contribuições presentes no arcabouço teórico sobre o tema, já na pesquisa de campo, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foram utilizados questionários semiestruturados (um para pais e outro para professores) abordando perfil socioeconômico, perfil profissional e as percepções de ambos os grupos. Os resultados apontaram que 100% dos educadores acreditam que a participação familiar no ambiente educacional contribui no processo de ensino e aprendizagem do aluno, e que no espaço onde trabalham poucos pais participam da vida escolar dos filhos, quando questionados se a instituição de ensino realizava ações para aproximar os pais dos estudantes do convívio escolar 10% afirmou que não, enquanto que 90% disseram que as ações estão sendo efetivadas, 100% dos educadores afirmaram que durante sua experiência profissional já haviam conversado com os pais dos alunos concernente a ausência deles do convívio escolar dos filhos. Segundo os profissionais, os responsáveis pelos estudantes declaram que não têm tempo para participarem das atividades propostas pela escola, pois são bastantes ocupados com o trabalho, essa afirmação está de acordo com as respostas dos familiares entrevistados que alegaram que suas atividades laborais interferem em seu envolvimento escolar, embora haja ciência por partes destes em relação a importância da participação no processo de ensino aprendizagem dos educandos, a jornada de trabalho tem sido um obstáculo para a efetivação de suas participações. A escola necessita considerar as necessidades dos pais, deve planejar ações que possibilitem uma maior participação dos responsáveis junto ao convívio escolar dos filhos.

EPIGENÉTICA E ESQUIZOFRENIA: HÁ ALGUMA RELAÇÃO?

*Ana Beatriz Reis Casalicchio; **Gabriella Soares de Souza

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A esquizofrenia caracteriza-se como uma doença crônica, psicótica que acomete uma população causando uma redução de 20 a 30 anos na expectativa de vida dos pacientes, quando comparados a indivíduos saudáveis. Geralmente, está associada a altos índices de suicídio e doenças cardiovasculares (que podem ser explicadas pelo componente genético, estilo de vida ou pelos efeitos colaterais dos antipsicóticos). Ela possui a psicose (conjunto de sinais e sintomas que afetam a capacidade afetiva, comunicação e relação social) como característica definidora podendo ser grave o possível para gerar inatividade ou até mesmo incompatibilidade com a vida. Para que seja confirmada, deve-se ter o transtorno durando cerca de 6 meses, com pelo menos um mês de manifestações com delírios, alucinações, pensamentos desorganizados, anedonia, entre outros. Por ser um assunto ainda em estudo quanto a sua causa base e manifestações, ainda há divergências frente ao tema, principalmente aos padrões de genótipos e fenótipos. O objetivo principal do trabalho é promover uma análise de uma população com o quadro esquizofrênico já diagnosticado, na tentativa de estabelecer padrões dos pacientes quanto a: características dos surtos, relação com comorbidades prévias, idade, componente familiar e resposta farmacológica associada à psicoterapia. Para a coleta dos dados, propõe-se visitas semanais em Instituições como o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes de Rio Claro e APAE Rio Claro para estabelecer um relato através do acompanhamento de pacientes em surtos psicóticos e posteriormente, sua abordagem após a terapia e medicação, promovendo um espectro de informações entre os sintomas típicos de cada paciente. Espera-se que, após uma abordagem intersetorial, ajustado a uma terapia farmacológica correta e estabelecendo um acompanhamento psicoterapêutico constante, os indivíduos apresentem menor recorrência de surtos, independente de seus padrões avaliados. Por fim, a esquizofrenia continua sendo uma patologia ainda sem muitas certezas quanto ao viés da fisiopatologia e tratamento, mas que, sendo acompanhada minuciosamente, dando importância a manifestações únicas de cada indivíduo, possibilita uma melhoria no padrão e na expectativa de vida dos pacientes.

ESCALA PARA AVALIAÇÃO DE ÂNIMO: UMA PROPOSTA A PARTIR DE VIVÊNCIAS COM ADOLESCENTES

André de Paulo Evaristo¹; Viviane Paiva Pereira²; Jane Márcia Mazzarino¹

¹Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES

²Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Instrumentos para avaliação momentânea de ânimo auxiliam em pesquisas das ciências sociais e ambientais, de modo a analisar se determinada intervenção afeta os participantes e de que forma. Este trabalho se aventura a propor uma escala para avaliação de ânimo. Esse instrumento foi construído com base em nove elementos que emergiram a partir de análise integrativa envolvendo *forest bathing* na base de dados PubMed e a simplicidade de identificação dos elementos para os participantes, sendo estes: bem-estar, relaxamento, humor, estresse, sono, ira/raiva, confusão, ansiedade e depressão. Como valores da escala adotou-se os mesmos de outras já consagradas, em que o participante pode indicar valores numéricos de acordo com o item avaliado: 0 = nada, 1 = um pouco, 2 = moderadamente, 3 = bastante, 4 = extremamente. Esse instrumento foi aplicado em seis encontros, no início e no final da intervenção, com a participação de oito adolescentes, sendo quatro realizados em fragmento florestal amazônico e outros dois em ambiente escolar, com um intervalo médio de sete dias entre eles. Todos os encontros foram estruturados com base na Ecosofia NAT, metodologia que mistura vivências de contato direto com a natureza, a expressão artística e o uso de tecnologias sociais e de mídias. Após análise da pesquisa, percebeu-se que o item “depressão” poderia ser substituído por “tristeza”, pois em campo os participantes utilizavam a expressão “depressivo” mais no sentido de triste do que em seu sentido relacionado à saúde mental. Após cruzamento dos dados de campo, analisa-se que os demais itens corresponderam satisfatoriamente a mudança de ânimo nos participantes, conforme relatado por eles ao longo dos encontros. Conclui-se que a escala atendeu a proposta para a qual foi criada e sugere-se sua utilização com a alteração proposta em outras pesquisas de modo a validá-la, consolidá-la e/ou propor melhorias.

ESTRATÉGIAS PROMOTORAS DA SAÚDE EM UM GRUPO DE PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Danilo Cândido Bulgo; Denis Cássio de Souza; Ana Paula Oliveira Borges
Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: O crescimento exponencial da população idosa ocorre de maneira acelerada, e nesse sentido, existe uma preocupação que decorre das múltiplas demandas e necessidades advindas com o processo de envelhecimento humano, visto que os indivíduos se tornam mais suscetíveis à presença de alterações no seu estado de saúde, o que corrobora negativamente para a qualidade de vida nessa etapa da vida. Esse fenômeno é mundial e se destaca por ser um processo natural da vida em que pode ocorrer alterações físicas, psíquicas e sociais, sendo vivenciadas de maneira distinta por cada indivíduo, dependendo do contexto social, político, educacional e econômico em que a pessoa idosa está inserida. Assim, envelhecer requer uma gama de ações e fomentos que visem um olhar multidimensional para a pessoa idosa, além de estratégias em promoção e educação em saúde basais para assegurar o envelhecimento ativo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Por meio deste trabalho tem-se como objetivo relatar a experiência vivenciada por docentes de um curso de Fisioterapia na elaboração de estratégias promotoras de saúde em uma clínica escola localizada em uma cidade de médio porte do interior paulista. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com ações desenvolvidas nos meses de setembro a outubro de 2022. Por se tratar de um relato de experiência, o estudo dispensou apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12, e frente ao rigor ético dos dados levantados, serão preservadas identificação pessoal da população envolvida. Foram realizados dez encontros, com a participação de 15 pessoas idosas de ambos os sexos (08 mulheres e 07 homens), com idades entre 60 e 85 anos, residentes no perímetro urbano próximo ao local de estudo e atendidos de maneira gratuita duas vezes por semana no período matutino. As atividades propostas envolveram: orientações educativas em saúde, musicoterapia e exercícios físicos em ambiente aquático e no solo. As ações visaram promover a melhora psicofísica e social com o objetivo de preconizar o envelhecimento ativo. Foi priorizado atendimento coletivo, com grupos mistos, onde foram observadas interação social, momentos de diversão, melhora a aderência dos protocolos propostos e compreensão da importância do autocuidado. Em cada estratégia realizada, objetivou-se a troca de experiências, vivências entre os pares em prol do incentivo às atividades interdisciplinares e partilha de saberes. Conclui-se que, a partir das experiências vivenciadas pelos docentes, notou-se a integração social e a formação de vínculos, pautadas no modelo biopsicossocial e humanizado, visando assim, o aumento da autoestima, bem-estar, autonomia, bem como o fortalecimento de vínculos dos idosos participantes, onde sob a ótica do conceito de promoção da saúde preconizou-se como foco não somente o envelhecimento como um processo biológico, mas o estabelecimento de um ambiente reflexivo, construtivo e compartilhado, edificando experiências e aprendizagem entre os pacientes participantes.

ESTUDOS DA EDUCAÇÃO SOMÁTICA E A REFLEXÃO SOBRE A CORPOREIDADE

Carla Caroline da Cruz; Mayara Aparecida Arruda dos Santos

Orientadora: Prof.^a Ma. Vera Lucia de Faveri F. Silva

Centro Universitário do Distrito Federal – UNIPLAN

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: No contexto educacional, a relação de corpo e ensino muitas vezes se limita a alguns momentos específicos tais como, nas aulas de educação física, aulas de dança, nas brincadeiras lúdicas, ou nos momentos recreativos, ignora-se pensar no corpo como lugar de conhecimento consciente, que direciona e estabelece mudanças significativas e prioriza sua construção sistematizada onde corpo é apenas uma estrutura motora, e para tal, precisa de uma boa coordenação e função. Estudos como a motricidade e seus principais elementos como o desempenho motor, são fontes necessárias para entender melhor o corpo, suas características e sua visão de corporeidade, também embasamos nossa leitura dos campos de experiências desenvolvidas pela BNCC (2019) e suas etapas. Consideramos então, repensar na educação do corpo, e a exigência em reorganizar este corpo educacional em seu desenvolvimento psíquico, cognitivo e motor. Com o objetivo de compreender o sujeito corpo e sua capacidade de entendimento enquanto experiência, e para tal, explorar esse lugar de conhecimento e estudo, buscamos através das pesquisas em educação somática, traduzir os principais elementos e capacidades de conhecer melhor a relação de consciência estrutural, reeducação corporal e investigação motora, estabelecendo um contato e conexão real entre corpo-sujeito-pessoa-identidade-realidade-ensino. Para embasamento teórico destacamos Strazzacappa (2001) e Bolsanello (2005), principais responsáveis por trazer esse conhecimento da educação somática para as salas de aula, repensando no espaço escola como território consciente e criacional, em uma visão totalmente transversal e renovadora, afim de mudar a maneira de relação entre tudo que o corpo é capaz de construir a partir da preparação, consciência do corpo e suas estratégias, também destacamos Ponty (1997), que referência sua trajetória dentro do entendimento de corporeidade no que tange ao seu alcance e subjetividade. Logo, pensar na educação somática como um campo educacional é necessário, e importante, pois valoriza-se muito o aprender conteudista, fórmulas, desempenho técnico, somatórios-disciplinares, o corpo nesse lugar, é sutil, quase imperceptível, mesmo que a razão nos tome conta, e que seja exagero ou equívoco admitir, mas é impossível não ser corpo na escola, já que isso se dá através de um corpo.

ETARISMO *VERSUS* ENVELHECIMENTO POPULACIONAL

Antonio Aparecido de Carvalho; Reginaldo Braga Lucas;

Neli Maria Mengali; Rita de Cassia Arantes

Faculdade São Bernardo – FASB

Resumo: O etarismo também conhecido como idadismo é toda forma de discriminação e preconceito relacionados à idade, grande parcela das pessoas demonstra receio do processo de envelhecimento, pois esta etapa da vida acaba sendo estigmatizada por limitar as possibilidades de emprego e a redução/extinção do convívio social. Os estereótipos associados ao envelhecimento retratam pessoas com menor capacidade física e mental, com dificuldades cognitivas e resistentes às mudanças, principalmente as relacionadas às tecnologias da informação e comunicação. Os avanços tecnológicos propiciaram mudanças em todas as áreas, sobretudo na área da saúde, que contribuiu consideravelmente para o avanço na medicina. Desta forma, com melhores condições para cuidar da saúde o reflexo é sentido na qualidade de vida levando à longevidade. O envelhecimento populacional é uma realidade, o Brasil está enfrentando um rápido envelhecimento na população, desde 1990 a população brasileira com mais de 60 anos, vem crescendo, as projeções mostram que a partir do ano 2030, a população acima de 60 anos será maioria em relação aos mais jovens. No Brasil, convivemos há anos com o problema do desemprego, que se acentua nos dois extremos da pirâmide etária, nos mais jovens de 18 a 24 anos e nos acima dos 60 anos. O envelhecimento populacional associado à queda dos índices de natalidade, trazem consigo consequências no mercado de trabalho, no atendimento às necessidades da população com mais idade, no número de contribuintes para a previdência oficial e pagamento para os aposentados, portanto é imprescindível que os organismos federais, estaduais e municipais repensem e planejem a adoção de políticas públicas voltadas à esta camada da população. Diante do exposto o objetivo geral da presente pesquisa é identificar as ações que as organizações estão adotando para mitigar o etarismo e permitir que as pessoas com mais idade possam desempenhar suas atividades profissionais. A pesquisa fez uso do método de pesquisa qualitativa exploratória, com o uso de relatórios do IBGE, legislações e periódicos nacionais e internacionais. Os resultados obtidos demonstram que a despeito de termos leis direcionadas à proteção e aos direitos das pessoas acima de 60 anos, as empresas ainda não enxergam oportunidades em contratar ou manter pessoas desta faixa etária nos seus quadros de funcionários. Conclui-se que é imprescindível a implementação, implantação e controle de políticas públicas direcionadas às pessoas com mais idade, afinal elas trazem consigo experiências tanto de vida quanto profissionais que poderão contribuir para os resultados organizacionais. Se faz necessário um trabalho educacional voltado para a sociedade, com o intuito de quebrar os estereótipos vinculados às pessoas com mais idade, afinal o envelhecimento populacional é uma realidade e todos independentemente da idade têm seus direitos resguardados na nossa Constituição Federal.

EXERCÍCIO FÍSICO, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL DO IDOSO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Samuel Silas da Costa Cunha

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Resumo: O Brasil vem apresentando um crescimento significativo da população idosa, e com o passar do tempo vem a inatividade física, o que ajuda no crescimento do número de casos de transtorno de humor em idosos. O objetivo dessa revisão sistemática foi analisar a relação da atividade física na saúde mental do idoso. Realizou-se a busca nas bases de dados PubMed, LILACS e SciELO, nos anos de 2010 a 2020, a busca foi realizada através dos seguintes descritores: “idosos”, “saúde mental” e “treinamento”. Foram encontrados 235 artigos e após os critérios de inclusão e exclusão, selecionaram-se 6 artigos que fizeram parte da análise final. Os resultados encontrados sugerem que a prática regular de atividade física auxilia de forma positiva a melhora na saúde mental do idoso. Houve uma prevalência de idosos que praticam atividades físicas realizadas em grupos. Conclui-se que as atividades realizadas em grupo geram melhor resultados na saúde mental do idoso, quando comparado com atividades realizadas individualmente. foi encontrado na pesquisa que 150 minutos/semana de atividade física traz melhora nas funções cognitivas. Exercícios de habilidade aberta são melhores para a percepção audiovisual e igualmente importante para a memória quando comparado com os de habilidade fechada.

FATORES QUE INTERFEREM NA INTEGRIDADE DOS MAP'S E INFLUENCIAM NO SURGIMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES PÓS-PARTO

*Laura Beatriz Lorencini Belgamo; **Evandro Marianetti Fioco; **Edson Donizetti Verri

*Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Os músculos do assoalho pélvico (MAP's) estão envolvidos nos processos fisiológicos de continência do organismo e quando lesados causam prejuízo ao indivíduo, entre eles a incontinência urinária. Dito isso, o estudo busca avaliar quais são os fatores que podem lesionar os MAP's e posteriormente, causar a incontinência urinária em mulheres autoreferidas com a doença após o parto. Estudo qualitativo observacional transversal realizado de agosto de 2021 a junho de 2022 avaliando os principais fatores que levam a IU. Realizado com 47 mulheres primíparas e múltíparas através de um questionário utilizando o Google Forms para a obtenção de dados. A média de idade entre as participantes foi de 35,8 anos, dessas 78,2% tinham idade igual ou maior que 30 anos. A queixa de IU foi observada em 32,6% das mulheres, sendo que entre elas, a IU de esforço foi 80% mais prevalente. Além disso, a episiotomia se mostrou fator de risco de déficit muscular e conseqüentemente de IU, tendo uma prevalência de 71,4% entre as que passaram por partos vaginais. Mulheres que passaram por partos vaginais são mais suscetíveis a terem IU (46,6%) em relação ao parto cesárea (26,6%) devido à episiotomia e a posição litotômica que são submetidas durante o parto. Entre as incontinentes, 66,6% eram brancas, 33,4% pardas e a taxa em pretas foi nula, evidenciando o fator raça branca como predisposição. Mulheres múltíparas (60%) se mostraram mais predispostas a IU em relação às primíparas (40%). O parto vaginal vem sendo apontado como um fator de risco para a desnervação dos MAP'S, pois durante o segundo estágio de trabalho de parto a cabeça fetal provoca compressão e alongamento do nervo pudendo, este irriga o levantador do ânus, considerado o mais importante músculo envolvido na continência, assim, há o estiramento dos tecidos e ligamentos que irrigam a pelve. A episiotomia trata-se de um alargamento do períneo feito de forma cirúrgica, durante a incisão são seccionados os músculos transversos superficiais do períneo e o bulbocavernoso, ela é justificada como uma prática que diminui a profundidade da lesão durante o segundo estágio de trabalho de parto para impedir lacerações de primeiro grau (afetam pele e mucosa), segundo grau (afetam músculos perineais) e terceiro grau (atingem o músculo do esfíncter anal), entretanto é importante ressaltar que esse tipo de laceração é menos danoso que a episiotomia, pois oferece menor risco e melhor recuperação. Entre os tipos, a IU de esforço foi a mais prevalente, ela possui como características a perda urinária pelo aumento da pressão intravesical em situações como tosse, espirros e levantamento de peso. A integridade perineal diminui em mulheres múltíparas, pois as alterações fisiológicas e as variáveis envolvidas no aparecimento de IU podem aumentar a suscetibilidade da doença e apresentar diminuição da função muscular pélvica. Os fatores de risco identificados como causadores de déficit muscular foram: via de parto, posição litotômica, lacerações, episiotomia, raça, idade e multiparidade. Conseqüentemente, os mesmos podem gerar IU em mulheres pós-parto devido à fragilidade que causam nos MAP's, levando a perda de força e função muscular.

FLORESTAN FERNANDES E O HUMANISMO SOCIALISTA

Elson dos Santos Gomes Junior

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Resumo: Florestan Fernandes (1920-1995) figura entre os grandes pensadores da sociedade brasileira. Paulista, de origem pobre e criado e educado por sua mãe, enfrentou as adversidades da vida através do trabalho precoce e da necessidade de abandonar a escola para contribuir com o sustento familiar. Ingressou na década de 1940 na Universidade de São Paulo onde cursou Ciências Sociais e logo conseguiu, a duras penas, desenvolver-se como intelectual e se tornou um dos grandes nomes da sociologia brasileira. Entre os temas que se destacaram em sua sociologia encontram-se a questão da etnologia e o estudo dos Tupinambás, a questão racial no Brasil, a sociologia como ciência, o estudo da revolução burguesa no Brasil e, além destes, a Educação. Sua obra estritamente educacional abarca quatro livros onde trata do tema associado, principalmente, à busca pela “radicalização democrática no Brasil”. Nestes termos o objetivo deste trabalho foi o de realizar uma análise da sociologia da educação do sociólogo paulista Florestan Fernandes com o fito de salientar a importância do humanismo socialista em sua sociologia da educação. A metodologia empregada é predominantemente de cunho qualitativo e bibliográfico, restringindo-se aos livros estritamente educacionais. A última publicação nesta linha, “O desafio educacional”, é central para a pesquisa pois nela encontra-se uma proposta de “educação para vida” centrada na educação de um “novo homem”. Esta virada ontológica busca romper com a lógica educacional do mercado e atribui novos sentidos ao processo educacional. Os resultados evidenciam que Florestan Fernandes, em sua primeira obra estritamente educacional datada de 1966, já denunciava as disputas conservadoras e religiosas pela hegemonia da educação, o financiamento de campanha por parte de empresas educacionais com o fito de aprovar programas de transferência de recurso do setor público para o privado da educação e, além disso, o claro afunilamento existente até hoje no ensino médio onde quase metade dos matriculados na educação infantil não conseguem concluí-lo. Para Florestan Fernandes estes acontecimentos se dão pela imposição do mercado à educação e, assim, faz-se necessário uma perspectiva nova de educação a qual atribuiu a necessidade de pensarmos o conceito de “humanismo socialista”. Nesta abordagem – que não foi desenvolvida por ele – a educação precisa ser associada ao direito de existir, de ter infância, de não passar fome ou necessidade material, de ter acesso à família e ao lazer e, assim, ter direito pleno de cidadania. Enquanto isso for apenas uma retórica “formal” na constituição, a educação continuará alvo da lógica mercadológica. A pesquisa contribui assim para a expansão da sociologia da educação na obra de Florestan Fernandes com a introdução de uma temática não explorada em sua obra. Esse aparato analítico se faz atual pela preponderância, das forças políticas hegemônicas, do mercado sobre as necessidades básicas da humanidade em uma sociedade com históricos graves de desigualdade em diversas instâncias.

GOSTO QUE ME ENROSCO: PORTELA E A HISTÓRIA DO CARNAVAL

Márcia Regina Rodrigues de Sá

Orientadora: Prof^a. Ma. Luana Gonçalves Viera da Silva

Grupo de Pesquisa em Museologia e Patrimônio Cultural

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a letra do samba-enredo da Portela, “Gosto que me enrosco”, uma composição de Noca em parceria com Colombo e Gelson, que retrata a origem do Carnaval desde o Entrudo, herança trazida pelos portugueses entre os séculos XVIII e XIX. A composição da azul e branco da zona norte do Rio de Janeiro, traz os maravilhosos espetáculos dos bailes de máscara do século XIX, os blocos e cordões. O samba-enredo, que entrou para a história, foi ovacionado na Marquês de Sapucaí e foi eleito o melhor de 1995, sendo vice-campeão do Carnaval carioca. A escola propõe uma viagem ao tempo, narrando todos os acontecimentos que marcaram a maior festa popular do mundo. O objetivo principal é apresentar a origem das festas populares, desde as práticas trazidas pelos portugueses, até o Carnaval e as várias manifestações culturais a ele atreladas, abordando também aspectos relacionados a como a maneira de festejar foi se transformando, algumas se extinguindo, outras se remodelando, mas apresentando aos foliões o melhor da festa, independentemente do local, seja através dos desfiles das escolas de samba, dos blocos de rua, ou até mesmo, das comemorações privadas. Foram utilizadas, além do samba-enredo da Portela, referências bibliográficas, que ajudarão a fundamentar a composição deste trabalho. O intuito deste artigo é trazer à compreensão a contribuição cultural do Carnaval, enquanto patrimônio nacional, apresentar as tradições em sua essência e, sobretudo, entender a sua importância histórica e a origem no Brasil. Existe um afastamento gradativo entre as classes populares da sociedade em relação ao Carnaval, o que pode ser observado através da história narrada neste artigo, que deveria ser uma festa para unir as pessoas e diminuir o abismo entre as camadas sociais e os maiores conflitos da estrutura social do nosso país, sem distinção e divisão alguma, como é apresentando magistralmente no samba-enredo da Portela, “Gosto que me enrosco”.

GRAVIDEZ PRECOCE: O ACOMPANHAMENTO DAS ADOLESCENTES GRÁVIDAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

*Ana Clara Godinho de Freitas; **Gabriella Soares Souza

Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: a gravidez na adolescência é caracterizada como aquela que ocorre entre os 10 e 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e, no Brasil, possui taxas elevadas, chegando até a 32%, a porcentagem de nascimentos de gestação precoce em relação ao total de nascidos vivos em determinadas regiões do país. Dentre os diversos fatores que corroboram para esse alto índice, destacam-se o contexto social dessas adolescentes e como o Sistema Único de Saúde lida com essa problemática, no que tange ao acesso a informação sobre sexualidade, uma vez que isso leva à falta de acesso aos meios de proteção social e ao sistema de saúde, acarretando, por exemplo, no uso inadequado dos métodos de barreira (contraceptivos). Deste modo, deve-se considerar os desafios que essa adolescente e a família enfrentarão, bem como os fatores biológicos que estão associados, direta ou indiretamente, à gestação dessas adolescentes, visto que esse conhecimento é de suma importância para o desenvolvimento de políticas e diretrizes que visam mitigá-las. Tendo em vista os malefícios que a gravidez na adolescência pode acarretar como complicações obstétricas, impactos psicossociais, patológicos e fisiológicos, repercutindo em prejuízos à mãe e ao recém-nascido, a gestação nessa faixa etária é considerada de alto risco, possuindo um acompanhamento diferencial e mais personalizado pela rede pública de saúde. Sendo assim, o objetivo desse estudo é apresentar as políticas e protocolos do SUS com relação à gravidez na adolescência, analisando como esse acompanhamento pode e deve ser feito para proporcionar uma gestação de qualidade para a mãe e para o bebê. Para a execução do estudo, foi trabalhado um grupo composto por adolescente gestantes, analisando como foi realizado o pré-natal dessas gestantes. Foi observado que as gestantes que tiveram acompanhamento regular, cursaram com gravidez saudável e sem problemas maiores durante e após o período gestacional. Mediante os resultados obtidos, pôde-se concluir o quanto a abordagem do SUS e a assiduidade das gestantes nas consultas interferem para uma boa gestação, evidenciando que uma política de incentivo ao acompanhamento gestacional é tão importante quanto às políticas que se destinam à prevenção da gravidez precoce.

IMPORTÂNCIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE MATO GROSSO NO DESMATAMENTO EVITADO

Maira Luiza Spanholi

Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – GEMA

Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Resumo: No tripé da sustentabilidade (econômico, ambiental e social), a economia tenta avançar conceitualmente nas questões ambientais e os métodos de valoração econômica ambiental são instrumentos de análise que colaboram para uma técnica de avaliação de projetos mais abrangente, sendo ferramenta importante nas tomadas de decisão. Uma forma de proteger o meio ambiente é por meio das Unidades de Conservação (UCs), que são importantes espaços para a proteção da biodiversidade, capazes de frear o desmatamento e colaborar nas intenções de reduzir as mudanças climáticas. O objetivo deste trabalho é verificar o desmatamento evitado pela existência de UCs no estado o custo de repor essa vegetação caso as UCs deixassem de existir. A metodologia se baseou em dados secundários e utilização de ambiente GIS, ainda, foi utilizado um cenário contrafactual, baseado em metodologias conceituadas da Economia do Meio Ambiente para verificar o custo de reposição da floresta. Como resultado, verificou-se que o Mato Grosso é um dos estados que mais tem desmatado suas florestas, ficando em segundo no ranking em 2020. Uma forma de se observar isso é por meio da cobertura florestal, já que entre 1985 e 2019 o Mato Grosso perdeu 21 milhões de hectares de florestas, áreas que foram transformadas, principalmente, para usos agropecuários. Como forma de proteção das reservas florestais, o estado de Mato Grosso possui 120 UCs entre federais, estaduais e municipais, protegendo aproximadamente 6% da área territorial do estado. As UCs juntas, em 2019, eram responsáveis por evitar o desmatamento de mais de 726 mil hectares de floresta. Caso as UCs não existissem e não fosse efetivado o desmatamento, o custo de reposição dessa área seria de mais de R\$14, bilhões. Portanto, é notória a importância das UCs na conservação ambiental e na economia relacionada à cobertura florestal e por meio da valoração econômica ambiental é possível transformar em valor monetário os custos de repor a vegetação caso essa seja perdida.

INDICADORES DE VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO FEMININA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2020

Douglas Oliveira dos Santos¹, Geni Emília de Souza²;

Letícia Natália de Oliveira²; Danilo Cândido Bulgo²

¹Universidade Estácio de Sá

²Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública e de violação dos direitos humanos e vem crescendo de modo alarmante no Brasil nos últimos anos, abarcando todas as idades, raças e condições sociais. Na maioria dos casos, os agressores são pessoas em que a vítima possui algum tipo vínculo afetivo e que geralmente utiliza da violência como ameaças, lesões corporais, estupro, feminicídio consumado e tentado. Um grande avanço sobre a proteção e garantia dos direitos para a população feminina, foi a elaboração da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que em sua essência, foi inserida uma série de mecanismos para coibir principalmente a violência doméstica. Nesse mesmo sentido, a partir da Lei nº 13.104, em 9 de março de 2015, foi alterado o Código Penal, classificando o feminicídio como uma qualificadora do homicídio, incluindo no rol dos crimes hediondos. Recentemente foi sancionada a Lei nº 14.188, em 28 de julho de 2021, definindo o Programa De Cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica, modificando o Código Penal e criando a tipificação penal para a violência psicológica contra a mulher. Em ambos os casos o legislador buscou minimizar os altos índices de crimes contra as mulheres. A pesquisa pretende verificar dados públicos relacionados a violência contra a mulher no Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo do tipo análise descritiva e exploratória com dados abertos na literatura científica. A busca foi realizada em outubro de 2022 e o estudo dispensou apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12, por não ter envolvimento direto com seres humanos. Foi realizado por meio de uma análise dos indicadores de violência contra a população feminina, com dados abertos disponibilizados no sistema de informática da Secretaria da Segurança Pública Gaúcha. As informações selecionadas seguiram um recorte temporal entre os anos de 2017 a 2020. A amostra evidenciou que em 2017, ocorreram 37.946 registros de ameaças, 22.960 ocorrências acerca de lesões corporais, 1.661 casos de estupros, 83 feminicídios e 322 tentativas de feminicídios. No ano seguinte, foram diagnosticados 37.623 ameaças, 21.815 lesões corporais, 1.712 estupros, 116 feminicídios e 355 feminicídios na forma tentada. Já no ano de 2019, se manteve uma média no número de ameaças, 37.381, 20.989 registros de lesões do tipo corporal, 1.714 estupros, 97 feminicídios e 359 tentativas de tal evento. As ameaças tiveram uma redução em 2020, onde foram registrados 33.669 casos, 18.914 lesões corporais, um aumento significativo de 2.055 casos de estupros, 80 feminicídios e 318 tentativas de morte contra essa população. Constatou-se que existia uma instabilidade dos casos entre os anos, o que demonstra a ineficiência das políticas públicas de segurança voltadas para as mulheres no Estado do Rio Grande do Sul. Faz-se necessário implementação de estratégias, ferramentas e fomentos que garantam o fortalecimento das equipes multidisciplinares e compreensão da mulher nas suas vertentes biopsicossociais. Nesse sentido, cabe a criação e remodelação dos mecanismos de denúncias de violência, a fim de minimizar tais eventos e elevar o nível de proteção deste grupo populacional.

INFECÇÕES POR *PSEUDOMONAS AERUGINOSA* EM UTIS BRASILEIRAS ANTES E PÓS PANDEMIA PELO COVID-19

*Ellen Roberta Salomone; **Erika Nascimento Castro Dias

*Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

¹ Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: *Pseudomonas aeruginosa* é uma bactéria em forma de bacilo Gram-negativo, que pode ser encontrada em diversos ambientes, principalmente solo e água, ou ainda associadas a plantas e animais. Infecções por *Pseudomonas aeruginosa* são problemas frequentes em ambiente hospitalares sendo associada principalmente em paciente internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), associada a alta mortalidade. Essa bactéria é naturalmente resistente a vários tipos de antibióticos, devido a presença de uma barreira de permeabilidade oferecida por sua membrana exterior formada por lipopolissacarídeos. Para melhor compreensão desse processo infeccioso, foi realizada uma revisão bibliográfica com buscas nas plataformas SciELO, Google Acadêmico, PubMed e sites da saúde com as seguintes palavras-chaves: “*Pseudomonas aeruginosa*”, “UTI”, “COVID-19”, “resistência de antibióticos à *P.aeruginosa*”. Artigos foram selecionados entre 2000 a 2022 sendo selecionados e analisados criteriosamente de acordo com o tema abordado. Assim, o estudo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre assunto *Pseudomonas aeruginosa* infecções hospitalares em UTI decorrente ao COVID-19 e sua resistência aos antibióticos. Os resultados mostraram que o aumento de pacientes nas UTIs decorrente da infecção COVID-19 apresentou um aumento de coinfeções pela *Pseudomonas aeruginosa* obtidas de diversos materiais biológicos como hemocultura, secreção traqueal e outros. Foi possível avaliar um aumento significativo da resistência aos antibióticos desta bactéria, principalmente em infecções hospitalares em Unidades de tratamento Intensivo. Também, foi demonstrado que esse perfil de resistência bacteriana se encontra em todo território Brasileiro em Unidades de Terapia Intensiva. Portanto, com esses dados sugere-se que são necessários acompanhamentos deste aumento nos perfis de resistência da *Pseudomonas aeruginosa* e observar esse processo fisiopatológico das coinfeções com a COVID-19 durante a Pandemia.

INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Everton Vinicius Kretschmer de Lima; André de Camargo Smolarek
Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO

Resumo: A imagem corporal é definida como a percepção das formas do nosso corpo, bem como as proporções anatômicas do mesmo. A preocupação com a imagem corporal tem se tornado cada vez mais evidente, afinal tornou-se comum a insatisfação corporal, bem como a extrema influência da valorização da aparência através de vários fatores, como idade, sexo, mídia, etnia, entre outros. Neste sentido os meios de comunicação ditam o “modelo de corpo ideal” como o mais valorizado, construindo nos indivíduos uma ideia de que existe imagem corporal de referência e padrão único. Induzindo as pessoas à busca por este formato, por outro lado afetam de forma negativa as pessoas que se deixam influenciadas por estas informações e que, teoricamente não se encontram nos padrões midiáticos. O objetivo do presente estudo foi avaliar o grau de insatisfação com a imagem corporal, comparando estudantes universitários de ambos os sexos. A amostra foi composta por 30 estudantes universitários de vários cursos diferentes no *campus*, sendo 15 mulheres e 15 homens (17±24 anos). Os participantes foram avaliados através da aplicação de um questionário sobre a sua imagem corporal. A média de idade das mulheres era de 19,85±1,63. A silhueta que ela acha mais adequada é 3,4±2,03 e a silhueta que ela acha que deveria ter é 3,25±1,51 não havendo diferença significativa entre as duas questões com $t=0,56$ e $p=0,57$. Entretanto nos homens a média de idade foi 20,45±2,08. A silhueta que ele acha mais adequada é 2,45±1,79 e silhueta que ele acha que deveria ter é 1,85±0,67 não havendo também diferença significativa entre as duas questões com $t=1,58$ e $p=0,13$. Baseado nos resultados dos estudos, podemos concluir que existe influência da mídia na percepção da imagem corporal tanto para homens quanto para mulheres ditando um modelo de “corpo perfeito” que deveria ser almejado por todos.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO MEDO NA REICINDÊNCIA DE LESÕES EM ATLETAS: REVISÃO DE LITERATURA

Marcela Cristina Pinheiro; Maria Isabel Piloto
Orientadora: Profa. Ma. Carmen Aparecida Malagutti de Barros
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: As lesões em atletas são inevitáveis principalmente em esportes competitivos e em atividades recreativas. O fator psicológico é um dos fatores que influencia o processo de recuperação de uma lesão traumática, e a incapacidade de retornar ao esporte nível anterior à lesão. A reabilitação funcional do atleta prioriza a recuperação não só da musculatura, mas também de aspectos emocionais que interferem na qualidade da reabilitação do mesmo. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi analisar os instrumentos utilizados para qualificar o medo dos atletas em se lesionarem novamente a fim de saber como o exercício pode auxiliar na perda do mesmo após um trauma. Utilizando artigos publicados entre 2016 a 2021, encontrados nas bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO e plataforma PeDro indexados na língua portuguesa quanto na língua inglesa. Empregando como critérios de inclusão artigos originais que abordaram como tema atletas que sofreram lesões traumáticas e estudos relacionados à eficácia dos exercícios. E para exclusão foi utilizado os critérios de artigos abaixo do período de 2016, estudos de caso, comparações entre intervenções e artigos que não apresentem disponibilidade de texto na íntegra. Foram encontrados 17 artigos, e após a leitura 7 compuseram a pesquisa. Foram excluídos 10 artigos por não atender aos critérios de inclusão, os artigos utilizados eram estudos clínicos randomizados. Os principais resultados encontrados demonstram que as escalas aplicadas auxiliam na identificação do medo após uma lesão associada ao exercício físico corroborando com dados encontrados na literatura, sendo assim foi possível concluir que quanto maior a pontuação na escala TSK menor será o índice no exercício, sendo possível afirmar que a cinesioterapia auxilia no medo de uma nova lesão dos atletas.

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA: EVOLUÇÃO DA DOENÇA COM PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA E ATUAÇÃO DO SUS JUNTO AO PACIENTE

*Aline da Silva Dutra; **Gabriella Soares de Souza

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A insuficiência renal crônica (IRC) é identificada por uma perda progressiva da função renal, tendo em vista como as principais causas da mesma a hipertensão arterial (HA) e diabetes melito. Está baseia-se também em alterações na taxa de filtração glomerular com ocorrência de lesão parenquimatosa mantidas por pelo menos três meses. Observa-se também que a desnutrição se torna um dos fatores de agravo na evolução do quadro de pacientes com IRC em tratamento com hemodiálise, ampliando o tempo em que o mesmo encontrasse nas dependências hospitalares. O presente estudo tem como objetivo avaliar a evolução do paciente portador da insuficiência renal crônica, juntamente com a prescrição da atividade física para esse indivíduo que se encontra em fase de tratamento. Tendo como intuito entender e apresentar como é a atuação do SUS e da rede pública de saúde junto há este paciente, visando sempre avaliar o impacto sobre a sua qualidade de vida e como é essa qualidade de vida. O estudo foi realizado de forma transversal, observacional com base em prontuários alocados em um consultório fisioterapêutico referente ao ano de 2015-2017, foram selecionados 20 prontuários dos quais os pacientes concordaram em participar do estudo assinando assim, um termo de consentimento livre e esclarecido, sendo 10 homens com idade entre 55 a 65 anos, e 10 mulheres com idade entre 55 a 65 anos. A escolha dos participantes se deu por critérios de inclusão e exclusão, tendo como o critério para inclusão mulheres e homens com idade entre 55 a 65 anos, sendo esses portadores da doença a um período de aproximadamente 7,5 anos, tendo como causa da IRC a diabetes melitus do tipo I e hipertensão arterial sistêmica e todos tinham que está em tratamento de hemodiálise. Como critério de exclusão o paciente não poderia ter idade inferior ou superior as descritas, e não obter complicações adicionais como transplante, retinopatia, obesidade e alterações osteomusculares. Imediatamente antes, durante e após a sessão de hemodiálise, eram avaliados os sinais vitais (PA, FC, FR, SAT O2 E DP). Através desse estudo, ficou claro que para um portador de IRC, não somente é importante o desfecho e tratamento de seu diagnóstico, mas sim um bom acompanhamento, sendo lhe oferecidos todos os recursos os quais a Rede tem capacidade de oferecer, assim como o acompanhamento de um bom profissional de saúde, que lhe acompanhará e aplicará praticas rotineiras de exercícios físicos para um resultado ainda mais satisfatório, fazendo com que esse paciente tenha uma melhoria significativa na sua qualidade de vida, tornando-o mais adepto ao tratamento que se torna necessário para o doente renal.

INTERFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS EM EXAMES DE URINA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Lohanna Peixoto Quintão; Hanna Dominice Ferreira
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A realização do exame de urina é importante pelo fato de fornecer informações a respeito de possíveis alterações no sistema renal e do trato urinário, além de apresentar outros tipos de possíveis patologias extra renais. Considerando sua simplicidade de coleta e o baixo custo, este acaba sendo um tipo de exame bastante solicitado, o que contribui para o classificar como de rotina. Salienta-se, também, que o resultado dos exames laboratoriais, entre eles o de urina, podem sofrer alterações por fatores externos, como utilização de medicação, e interno, geralmente associado a estados fisiológicos anormais. O estudo tem por objetivo avaliar o potencial de interferência analítica de fármacos no exame químico da urina, a fim de possibilitar uma revisão da literatura que repasse de forma segura e confiável a informação. Foi realizada revisão bibliográfica de caráter analítico-qualitativo, com base em artigos encontrados nas plataformas de dados SciELO e PubMed. Entre os resultados se pontua que o uso de fármacos pode alterar o resultado de exame de urina de forma *in vivo* ou *in vitro*. No caso da forma *in vivo* a medicação pode agir para que seu efeito no organismo contribua para que o resultado seja diferente. Em se tratando de interferência *in vitro*, ela ocorre no resultado analítico do material, uma vez que a coloração do plasma, ou do soro, é modificada pelo fato de se ter ingerido alguma medicação.

INTERVENÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL EM CRIANÇAS COM DIFICULDADE NA ESCRITA

Helena Barbosa Silva; Maria Eduarda Freire Souza; Manuela Vitória Scandelari da Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A escrita é uma habilidade muito importante a ser desenvolvida na infância e envolve várias habilidades prévias como controle motor fino, integração visomotora bilateral, planejamento motor, manipulação manual, propriocepção, percepção visual, atenção sustentada e consciência sensorial. Por ser uma atividade funcional não apenas dentro das escolas, mas por toda vida cotidiana, reconhece como papel do Terapeuta Ocupacional contribuir para a aquisição dessa habilidade, fazendo com que as crianças se sintam valorizadas e capazes. O objetivo deste estudo foi buscar na literatura científica, como a Terapia Ocupacional intervém na dificuldade de escrita em crianças do ensino fundamental. Os descritores utilizados foram: “Terapia Ocupacional” e “Escrita”, nas bases de dados: Biblioteca de Saúde Virtual (BIREME), SciELO, PubMed e Otseeker, considerando artigos publicados nos últimos 10 anos nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola. Além da busca de dados foi também realizado busca manual. Diante das pesquisas foram encontrados diferentes tipos de estudos, nos quais abordam testes padronizados, intervenções e diferentes considerações para intervir em crianças com dificuldades no repertório da escrita e que necessitem alcançar os pré-requisitos necessários para a aquisição de tal habilidade. A literatura aborda que as principais dificuldades de escrita provém de dificuldades motoras e sensoriais; O terapeuta ocupacional pode basear suas intervenções em crianças com problemas nesse repertório afim de: demonstrar a postura correta e adequada dos braços, mãos, cabeças e olhos, medir o nível de força e resistência do membro superior, analisar habilidades motoras finas, determinar a habilidade de percepção visual que influencia a capacidade da criança de formar letras e formas, colaborar com os professores em estratégias efetivas, promover atividades para desenvolver as habilidades para escrita. Portanto conclui-se que estudo contribui diretamente para a literatura, pois une em seu contexto técnicas e estratégias variadas relacionadas a atuação da Terapia Ocupacional, além de instrumentos de avaliação padronizados para identificar dificuldades na escrita e mensurar os resultados após a intervenção. Os Terapeutas Ocupacionais são profissionais capacitados e preparados para atuar com crianças com dificuldades na escrita, podendo intervir no contexto clínico e escolar, aumentando a qualidade de vida das crianças, olhando de modo singular suas dificuldades e diminuindo suas frustrações.

JOGOS E TDCI'S APLICADOS NO ENSINO REMOTO DE QUÍMICA ORGÂNICA: UM DIAGNÓSTICO DESTE APRENDIZADO NO PÓS-PANDEMIA

Luiz Gustavo Ferreira Campos; Bruno Eduardo Silva do Carmo; Regina Lucia Pelachim Lianda
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, *campus* de Barbacena/MG

Resumo: A aprendizagem ativa e o uso de métodos diferenciados de ensino vêm sendo discutidos por educadores, tornando-se essenciais durante o desafiador Ensino Remoto Emergencial-ERE, ao longo da pandemia Covid-19. O aprendizado de química orgânica, envolve muitos detalhes, trazendo dificuldades aos alunos, mesmo presencialmente, daí o repto durante o ERE. Assim, objetivou-se averiguar o aprendizado de química orgânica durante o ERE, de uma turma do 2º ano do Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio. O diagnóstico foi feito após o retorno presencial, já no 3º ano, por meio de de questionário, durante a continuação da disciplina, sob os cuidados educacionais de outra professora. A turma ofereceu *feedback* relativo às 11 atividades diferenciadas aplicadas durante o ERE (além das videoaulas, exercícios e aulas síncronas), por meio de TDCs (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação), bem como descrição sobre o próprio aprendizado ao dar continuidade à química orgânica, com outra professora. Na 1ª questão assinalaram quais tarefas realizaram de fato, cujas porcentagens de participantes estão adiante de cada atividade: 1) método *Kanban* (para organização dos afazeres), 92% dos estudantes realizaram; 2) imagens de reagentes, identificando nos rótulos “Quais são os compostos orgânicos? Por que?”, 92%; 3) nuvem de palavras, tema “Classificação de cadeias carbônicas” (ferramenta wordclouds.com), 100%; 4) jogo da memória, tema “Hidrocarboneto” (elaborado no *powerpoint*; houve importantes comentários/críticas de alunos na época, sendo, talvez o mais importante, que estruturas e respectivos nomes podem ser associados, porém não memorizados, não atingindo a proposta “como jogo”), 96%; 5) resumo, tema “Grupos Funcionais/Funções Orgânicas” (para criar uma figura para sintetizar o assunto – ferramentas sugeridas trello.com, padlet.com, [cmaptools](http://cmaptools.com)), 75%; 6) jogo da memória, tema “Grupos Funcionais/Funções Orgânicas” (novamente no *powerpoint*, considerando opiniões anteriores), 96%; 7) jogo palavras cruzadas, tema: “Classificação de Hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, aromáticos etc.”, 88%; 8) estruturas disponibilizadas num quadro para identificar hidrocarbonetos (circulando), grupos hidroxila e carbonila (marcando com triângulo e quadrado, respectivamente), funções álcool e fenol, ligações *pi*, carbonos sp^3 , sp^2 , sp , alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos e respectivas fórmulas gerais, fórmulas moleculares, 92%; 9) jogo dos 15 erros, criado após detecção de erros/dúvidas frequentes (ferramenta padlet.com), 83%; 10) *Quiz*, tema “Álcoois, fenóis e haletos orgânicos” (ferramenta wordwall.net/play), 71%; e 11) jogo “Pétalas das ramificações” (ferramenta learningapps.org), 88%. Anteriormente à aplicação destas tarefas houve diálogos e abertura para opiniões, estendendo-se ao longo do ERE, promovendo proximidade (mesmo à distância) e confiança. Apontaram como marcantes: a 8ª atividade, 71%; a 6ª, 67%; as 10ª e 11ª, 42% cada; a 4ª, 33%; as 3ª e 8ª, 29% cada. Gostariam de repetir a 6ª atividade, 50%; seguida da 8ª, 42%. Ao necessitar do conhecimento, 45% dos alunos detectaram seu próprio aprendizado, e 54% parcialmente. De forma livre descreveram, em geral, que o conjunto de materiais permitiu eficiência. A profissional responsável pela continuação da disciplina presencialmente também trouxe seu parecer, tendo observado uma base sólida de conhecimento adquirido, apesar de não ter vencido a ementa. Concluiu-se eficácia no aprendizado, por meio do uso de atividades diversas, além do diálogo aberto/constante, mesmo remotamente.

LEVANTAMENTO DE DADOS PÚBLICOS SOBRE FEMINICÍDIO NO ESTADO DE SÃO PAULO ENTRE OS ANOS DE 2020 A 2022

Danilo Cândido Bulgo; Denis Cássio de Souza; Adriana Valadares da Silva;
Geni Emília de Souza; Letícia Natália de Oliveira; Ana Paula Oliveira Borges
Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: Apesar de leis terem sido estabelecidas em prol da proteção da mulher e punição de seus agressores, o feminicídio tem números significativos e alarmantes no território brasileiro. Mesmo com os avanços das leis e políticas públicas voltadas para a população feminina, ainda existe uma ineficácia no que tange a busca por subsídios que as protejam de maneira integral e efetiva as mulheres. Portanto, o enfrentamento a essas e outras formas de violência de gênero é de suma importância. A terminologia “feminicídio” se destaca por ser uma expressão que visa caracterizar o crime pelo assassinato de mulheres em razão do gênero em contextos de discriminação, desigualdade, inequidades, violência doméstica e/ou familiar. A violência contra a mulher se torna um problema grave de saúde pública, visto que são necessárias discussões sobre as medidas de prevenção sobre essa temática. Deletério da Lei Maria da Penha, no ano de 2015, a Lei 13.104 inseriu no Código Penal o crime de feminicídio, caracterizado como homicídio qualificado, baseado no gênero, tendo como punição de 12 a 30 anos de reclusão. O feminicídio traz em sua essência, manifestação de extrema violência, estabelecida de relações desiguais de poder entre gêneros. O objetivo da pesquisa é identificar por meio de dados abertos disponíveis na Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo um levantamento de feminicídios ocorridos entre janeiro de 2020 a setembro de 2022. Trata-se de um estudo do tipo análise descritiva e exploratória com dados abertos na literatura científica. A busca foi realizada em outubro de 2022 e o estudo dispôs apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12, por não ter envolvimento direto com seres humanos. Para o levantamento dos dados, foi realizada uma busca de dados abertos e gratuitos na Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, visando identificar informações sobre o grave fenômeno que infringe a vida da população feminina. Em 2020, a pandemia da COVID-19 causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) se apresentou como um dos maiores desafios sanitários para os países. E com o isolamento social, elevou-se a vulnerabilidade feminina, incluindo o feminicídio. Entre os meses de janeiro e dezembro de 2020, o estado de São Paulo registrou 179 crimes dessa natureza. Já no ano seguinte (2021), houve uma singela diminuição de ocorrências, sendo contabilizados 136 crimes registrados. Em 2022 entre os meses de janeiro a setembro, 124 crimes de feminicídio foram registrados no estado. Tais dados são alarmantes e necessitam de ações que corroborem de maneira significativa com as políticas públicas existentes para este grupo populacional. O feminicídio é considerado um problema grave de saúde pública e social, visto que são necessárias medidas que visem a redução dos índices de um crime com essência violenta e cruel. Assim, a existência das leis ainda não é o suficiente para minimizar tais atos, é importante disseminar práticas de empoderamento feminino, objetivando respaldos mais equitativos que priorizem a mulher na sua multidimensionalidade.

MANIFESTAÇÕES DE CRIANÇAS SOBRE O ENSINO EM TEMPOS DE TRANSPANDEMIA: CASA NÃO É ESCOLA

Giorgio Huwe de Paoli; Suzana Feldens Schwertner
Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES

Resumo: A pandemia causada pela COVID-19 no início de 2020 levou ao fechamento de escolas e centros educacionais, causando a mudança das aulas do espaço físico para o virtual. Durante esse período, que soluções as crianças foram sugerindo para lidar com o distanciamento da escola, dos colegas, dos familiares, de suas atividades de lazer? O que elas estavam compreendendo acerca da pandemia e o que tinham a declarar sobre esse período? O projeto *Oitentena - Crianças e Criações*, iniciado em maio de 2020, convidou adultos acolhedores e atentos a apresentar as manifestações (falas, desenhos) de crianças durante este período. O título do projeto foi elaborado por uma criança que, em maio de 2020, disse que a quarentena já não existia mais: que a partir daquele momento seria uma “oitentena”. O presente trabalho pergunta: o que as crianças indicaram sobre o ensino remoto e o distanciamento do espaço escolar? Entre as manifestações das crianças, como a escola foi dimensionada? Assim, tem-se como objetivo analisar as produções de crianças acerca do período de afastamento da escola, suas angústias, temores e sugestões para lidar com um momento tão fragilizado na vida de todos. Por meio de um convite publicado em uma rede social e após assinatura digital de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, adultos de diferentes cidades e Estados do país encaminharam manifestações espontâneas de crianças de seu convívio acerca da pandemia. Elas foram reunidas em um repositório digital de acesso livre. Foram examinadas 92 publicações e, entre elas, selecionou-se aquelas que versavam sobre a escola. Por meio de Análise Textual Discursiva, analisou-se 19 contribuições, que levaram à elaboração de duas categorias, sendo elas: 1) *Importância do espaço escolar*; e 2) *Interação com colegas e professores*. É perceptível, por meio das falas, a manifestação de isolamento das crianças, em que a falta de contato na escola causa dúvidas quanto ao fato de serem lembradas pelos colegas. A impossibilidade desses encontros dificulta a criação de vínculos significativos, contribuindo para a sensação de isolamento. A privação de atividades físicas compartilhadas, a inexistência da interação pessoal com outras crianças e professores, a monotonia do virtual deixam claro a importância desses locais específicos para o desenvolvimento da criança. Percebeu-se a insatisfação das crianças com as aulas virtuais, ao demonstrarem carência de motivação para concluir atividades. Apesar de as aulas virtualizadas serem entendidas como desanimadoras, em nenhum momento se encontram contestações a respeito do trabalho e métodos dos educadores, com todo sentimento de frustração sendo direcionado ao coronavírus e suas consequências. Outro aspecto destacado foi a dificuldade de adaptação residencial para se adequar como espaço escolar, evidenciando a falta de estímulos físicos provenientes de brincadeiras em espaços específicos e com colegas. Ao analisar os relatos compartilhados, compreende-se a necessidade de reconhecer a criança como um ser de ações, opiniões e pensamentos, para quem a escola é um espaço de reconhecimento, de convivência e de aprendizagem.

MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA DE UM PROGRAMA MULTIMODAL DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM CONTEXTO INSTITUCIONAL EM IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER

Clara Chavarette Zanetti; Larissa Lopes de Amorim
Claretiano – Colégio de Rio Claro

Resumo: O presente estudo apresenta como tema a mediação tecnológica de exercícios físicos destinados a pacientes com Alzheimer em instituições de longa permanência. A Doença de Alzheimer (DA) é reconhecida como uma doença degenerativa. Doenças neurodegenerativas são patologias caracterizadas pela destruição irreversível de certos neurônios, o que leva à perda progressiva e incapacitante de determinadas funções do sistema nervoso. Com o intuito de agilizar o processo de atendimento e o cuidado, o que ocorre muitas vezes em uma instituição é a diminuição do incentivo a esses idosos para continuarem realizando independentemente suas atividades. Isso pode acarretar numa piora do quadro funcional e maior limitação motora, tornando mais difícil o trabalho da equipe multidisciplinar na avaliação e no tratamento do idoso. A partir desse problema, entende-se que o uso de recursos tecnológicos diversos pode auxiliar/contribuir para a continuidade dos programas de grupos específicos de exercícios físicos, destinados exclusivamente a esse público. Contribuindo com a autonomia e capacidade funcional do idoso numa instituição de longa permanência e sendo benéfico a esse grupo em relação a dificuldade de deslocamento do paciente, principalmente por conta das características da doença e suas fases. Tendo como objetivo analisar a importância dos recursos tecnológicos na intervenção de um programa de exercícios físicos em idosos institucionalizados com a doença de Alzheimer em relação à manutenção ou melhora da capacidade funcional. O procedimento metodológico adotado foi inicialmente a revisão de literatura, revisão sobre o tema do estudo, através de pesquisas em livros da área e sites específicos de artigos científicos. Em seguida, foi realizado um ensaio clínico piloto com idosos institucionalizados na comunidade cidade de Rio Claro com diagnóstico de Doença de Alzheimer, no qual foi elaborado um programa multimodal de exercícios para esse público, aplicado através da mediação tecnológica. Considera-se que a mediação tecnológica tem o potencial de promover melhora na capacidade funcional dos idosos acometidos por doença de Alzheimer, e que esses em estágios iniciais podem ter boa qualidade de vida, geralmente expressa pela funcionalidade positiva no desempenho de tarefas e/ou papéis sociais e na capacidade de executar atividades do cotidiano, sem a necessidade de auxílio de outras pessoas. Conclui-se que, a mediação tecnológica pode ser uma estratégia para o sucesso desses programas junto às equipes multidisciplinares, melhorando sua eficiência, aderência e aplicabilidade mesmo frente aos desafios da patologia.

NEUROFIBROMATOSE: REVISÃO DE LITERATURA

*Maria Laura Caetano Tonhon; *Gabriella Soares de Souza

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A neurofibromatose (NF) é uma doença genética responsável por causar múltiplos tumores em tecidos nervosos, incluindo cérebro, medula espinhal e nervos periféricos, podendo se apresentar em três diferentes tipos: a neurofibromatose tipo 1 (NF1), a neurofibromatose tipo 2 (NF2) e a schwannomatose (SWN), em que a NF1 é a mais prevalente, com incidência ao nascimento de 1 em 2500. Embora haja predileção para o envolvimento do sistema nervoso, os diferentes tipos de NF envolvem um espectro de sistemas orgânicos. O objetivo desse trabalho é descrever os principais tipos de neurofibromatose, bem como seu prognóstico e implicações na qualidade de vida de seus portadores. Para a realização do trabalho, foram utilizadas as bases de dados SciELO, UpToDate e PubMed, usando-se, para a pesquisa, as seguintes palavras-chave: neurofibromatose, neurofibromatose tipo 1, neurofibromatose tipo 2, schwannomatose e neurofibromatose e crianças. A NF1, causada por uma mutação no gene supressor tumoral NF1, possui alguns sintomas, sendo a presença de dois ou mais deles sugestiva da comorbidade: pelo menos seis manchas café-com leite maiores que 5mm em pré-puberes e maiores que 15mm em pós-puberes; sardas em regiões axilares ou inguinais; glioma óptico; pelo menos dois nódulos de Lish; pelo menos dois neurofibromas de qualquer tipo, ou um neurofibroma plexiforme; uma lesão óssea distintiva como displasia esfenóide, curvatura antero-lateral da tíbia ou pseudoartrose de um osso longo; ou uma variante heterozigótica de NF1 patogênica com uma fração do alelo variante de 50% em tecido aparentemente normal, como glóbulos brancos; um parente de primeiro grau portador de NF. O tratamento principal consiste na cirurgia para remoção dos neurofibromas, mas há alta taxa de recorrência após remoção parcial dos grandes neurofibromas plexiformes. O NF2, causado por mutações no gene NF2, que produz a codificação de Merlin, uma proteína que atua como supressor tumoral, e a schwannomatose compartilham sobreposição clínica, podendo ser difíceis de distinguir, especialmente em casos de doença em mosaico. O principal tipo de tumor observado nesses dois tipos é o schwannoma, entretanto, há a presença de schwannomas vestibulares bilaterais quase universais em pacientes com NF2 clássica, que leva à perda auditiva intratável deteriorada devido a progressão desses tumores, e com schwannomas intradérmicos e não intradérmicos também observados com frequência, e schwannomas não intradérmicos e não vestibulares na schwannomatose, embora casos de schwannomas vestibulares unilaterais (UVS) foram observados, porém mais raramente. Ainda não há tratamento eficaz para a NF2, pois os tumores são altamente propensos a regredir após a ressecção cirúrgica, sendo o tratamento geralmente indicado em risco de compressão do tronco encefálico, deterioração da audição e/ou disfunção do nervo facial. Dessa forma, pode-se concluir que a NF é uma doença genética que acomete diversos indivíduos, e entender os tipos e o padrão tumoral dos três tipos de NF é de fundamental importância para estabelecer o diagnóstico e a conduta correta para seus portadores, a fim de proporcionar o melhor seguimento possível, garantindo qualidade de vida e longevidade aos mesmos.

NIETZSCHE E A MILITARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA EXTEMPORÂNEA

Elson dos Santos Gomes Junior

Claretiano – Centro Universitário, Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Resumo: Friedrich Nietzsche (1844-1900) é sem dúvida um dos grandes nomes do pensamento filosófico ocidental. Sua filosofia inspirou estudos sobre arte, cultura, ciência, política, liberdade e, entre tantos temas, não poderia deixar de tratar da educação. Esta questão encontra-se presente direta ou indiretamente em toda sua obra como uma questão seminal para seu projeto de “transvaloração de todos os valores”. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a “primeira extemporânea” denominada de “David Strauss, o devoto e o escritor” (1873) com o fito de subsidiar uma leitura a respeito da perspectiva conservadora de educação militarizada em questão no Brasil e o papel da educação como “devir” e “transvaloração”. A metodologia empregada é predominantemente de cunho qualitativo e bibliográfico que, além do trabalho supracitado, utiliza de abordagens sobre o tema educacional em outras obras do autor. Os resultados evidenciam a atualidade do debate entre Nietzsche e David Strauss, ou seja, entre o filósofo da liberdade e um representante do conservadorismo. Strauss, enquanto teólogo, defendeu uma perspectiva educacional baseada na militarização e no estabelecimento de controles disciplinares como mecanismos de operacionalização de uma educação para a disciplina e obediência. Enquanto isso, Nietzsche o rebateu dizendo que educação pela força não comporta as necessidades da modernidade que, entre as principais necessidades, encontra-se a de “pensar”. Este debate encontra-se assim extremamente atual, principalmente, quando percebemos movimentos que prole de “transvaloração” – como as questões de gênero, corpo, questões raciais e minorias – e, por de outro lado, uma virada conservadora que apregoa a necessidade da disciplina acima da liberdade tendo as escolas militarizadas como modelo de sucesso de educação para cidadania. A pesquisa da obra educacional nietzscheana aponta para a valorização da liberdade e para o entendimento de que somos “devir”, assim, não pode haver uma educação real e que atenda às necessidades humanas em qualquer modelo pronto e voltado para disciplinar o corpo. As armas são instrumentos para uma educação pela força, para uma espécie de sociedade que deveria ter chegado ao fim com a modernidade e o Estado democrático de direito. O fato de existir essa demanda e sua ressonância na sociedade, evidenciam que a liberdade se encontra incompleta, ameaçada e que a ideia de civilidade que tanto pregamos carece de revisão e/ou aperfeiçoamento.

NUTRIÇÃO PARA PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO: UMA ANÁLISE DA LITERATURA ATUAL

Romerio Ribeiro de Lima; Rosane Galvão dos Santos; Iasmin O'Hana Botelho Del Nero
Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Pouso Alegre (MG)

Resumo: Até o momento na literatura há poucos estudos enfatizando a importância de se pensar no papel da nutrição para pacientes com câncer de próstata que praticam exercício físico, diante dessa afirmação o objetivo do presente estudo é contribuir no sentido de que, quais são as principais mudanças nutricionais a serem implementadas em pacientes durante o tratamento de Câncer de próstata praticantes de exercício físico. Método: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica através de periódicos científicos disponíveis em bancos e bases de dados como *Google Acadêmico*, *Clinical Trials*, *Medline*, e *Cochrane Library* via PubMed, nos anos de 2020 e 2021 correspondendo a uma população estudada com idade entre 45 a 74 anos. Resultados: Em 16 artigos encontrados e analisados, somente o estudo de Di Maso et al - intitulado como “*Adherence to Mediterranean Diet, Physical Activity and Survival after Prostate Cancer Diagnosis*” (2021) mostrou impacto benéfico da adesão pré-diagnóstico a dieta mediterrânea e a atividade física na redução do risco da mortalidade em homens com câncer de próstata mesmo não sendo um impacto específico mais sim um impacto global. Ficando assim evidente a necessidade de elaboração de maior quantidade de materiais com orientações nutricionais para pacientes com Câncer de Próstata que praticam Exercício Físico, o que poderá contribuir de maneira efetiva diminuindo a escassez de informações que possam ser utilizadas por profissionais da saúde como mais uma opção a ser disponibilizada para este público. Conclusões: Embora não tenhamos encontrado nenhuma sugestão de que a dieta mediterrânea esteja associada a redução da mortalidade específica por câncer de próstata, esses achados apoiam para testar se está dieta pode reduzir a mortalidade específica deste tipo câncer. Portanto mais estudos são necessários sobre a aderência a dieta mediterrânea em pacientes com câncer de próstata praticantes de exercício físico para que, futuramente a ciência possa elucidar a resposta a que se propõe este trabalho. Pensar em uma nutrição personalizada a nível de suplementação para essa população também pode ser uma alternativa interessante bem como a construção de ferramentas com informações científicas adequadas poderá contribuir de forma esclarecedora com a melhora da saúde desse grupo populacional.

O ACESSO À JUSTIÇA NA NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL: IMPACTOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NO TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS

Eduardo Figueiredo Simões; Gilberto Fachetti Silvestre
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

Resumo: Para uma Justiça acessível e eficiente, é preciso que o serviço jurisdicional seja operado de forma tempestiva: a solução válida, adequada e satisfativa da lide é a que julga a demanda e satisfaz o direito dentro de um prazo razoável. O atual quadro do Poder Judiciário pátrio, contudo, aponta para um sentido contrário. Conforme os relatórios anuais do Conselho Nacional de Justiça, houve aumento na duração média dos processos judiciais, bem como no tempo estimado entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença. Isto posto, a presente pesquisa buscou respostas e possíveis soluções relativas a tal conjuntura a partir do exame da legislação processual e da sua correlação com os dados estatísticos fornecidos pelo CNJ e pelos Tribunais, com o objetivo de: (1) examinar os impactos das principais alterações legislativas promovidas pelo atual Código de Processo Civil no procedimento processual, em termos de celeridade e de eficiência; e (2) demonstrar a forma pela qual o Código influencia no tempo médio de duração dos processos judiciais. Para tanto, utilizou-se da análise qualitativa e pesquisa bibliográfica e documental para avaliar os impactos práticos das alterações normativas trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 no procedimento processual. Quanto aos dados levantados, a pesquisa desenvolveu-se pela análise exploratória, para traçar a correlação entre as mudanças processuais e a situação dos trâmites processuais indicada pelos relatórios anuais do CNJ e dos Tribunais. Pela análise molar dos números relativos à série histórica da movimentação processual, ao tempo médio para prolação de sentença na fase cognitiva e na fase executiva, aos índices de conciliação e litigiosidade e aos índices de recorribilidade externa e interna, restou demonstrado que o Poder Judiciário, no âmbito da Justiça Estadual e da Justiça Federal, ainda sofre de uma alta taxa de congestionamento – que, embora tenha diminuído significativamente no ano de 2020, retornou a aumentar em 2021 – e de uma morosidade sistêmica, de modo que não possível constatar, a partir dos dados objetivos compilados, uma tendência de redução significativa no acervo pendentes de processos, tampouco de diminuição do tempo médio de duração dos processos judiciais. Observou-se que os denominados “planos de influência” – quais sejam: (1) a adoção do modelo Justiça Multiportas e o incentivo à desjudicialização; (2) o conglomerado de técnicas processuais de dissuasão; (3) o sistema recursal vigente; (4) o “novo” procedimento executivo civil; e (5) o microsistema de gestão e julgamento de casos repetitivos e de formação concentrada de precedente obrigatório – interferem substancialmente no cenário de morosidade sistêmica enfrentado pelo Poder Judiciário, na medida em que se relacionam indiretamente o tempo médio de duração dos processos judiciais ao possibilitarem uma prestação jurisdicional mais ou menos tempestiva na fase cognitiva – mediante a autocomposição e práticas colaborativas – na fase recursal, na fase executiva ou, ainda, agindo na fase pré-processual, através das técnicas de dissuasão e do sistema de vinculação de precedentes. Reconheceu-se que a regulação dada pelo CPC/2015 aos cinco “planos de influência” contribui para o atual quadro de morosidade judiciária, já que o diploma normativo poderia, como restou demonstrado, ter promovido uma tutela processual mais eficiente e célere. Concluiu-se que os resultados obtidos confirmam a hipótese apresentada, no sentido que o CPC/2015, embora compromissado com a promoção da duração razoável do processo, institucionaliza nova sistemática processual que, de forma geral, acarreta em delonga prejudicial no trâmite processual e compromete a solução tempestiva e eficaz da lide.

O CONHECIMENTO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS DOS ESTUDANTES SOBRE OS INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Gustavo Pulze Paiva; Luiz Carlos Gesqui
Universidade de Araraquara – UNIARA

Resumo: As avaliações externas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) são realizadas pela rede pública paulista de ensino regular desde 1996 e uma de suas variáveis, no caso o indicador de desempenho dos alunos, subsidia a elaboração do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp) cuja finalidade é a de produzir um indicador que mensure a qualidade de ensino dessa rede e, com base no Idesp, toda a comunidade escolar – inclusive os responsáveis legais dos estudantes – se debruçam para acompanhar sua evolução nos anos seguintes com o objetivo de atingir as metas oficialmente estabelecidas. Desta forma, esta pesquisa tem o objetivo central de verificar o conhecimento dos responsáveis legais dos estudantes em relação aos indicadores de qualidade educacional das unidades escolares. Justifica-se tal objetivo pelo fato de que os responsáveis legais devem ser parte integrante do processo de apropriação dos resultados, podendo assim acompanhar de perto a qualidade do ensino ofertada aos filhos (ou estudantes sob sua responsabilidade). Por outro lado, o mapeamento bibliográfico inicial identificou que o conhecimento dos responsáveis legais não vem sendo o foco das pesquisas, havendo tendência em enfatizar apenas o ponto de vista de professores e gestão escolar quanto ao conhecimento sobre os indicadores de qualidade. A hipótese central é a de que os responsáveis legais dos estudantes possuem um conhecimento limitado sobre os indicadores de qualidade de ensino gerados a partir das avaliações externas e reduzida participação nos momentos em que esses indicadores são discutidos no âmbito escolar. Classificada como pesquisa qualitativa, fazendo uso de um estudo de caso explicativo e tendo como procedimento de coleta de dados o oferecimento de questionário “on-line”, estruturado com questões fechadas aos responsáveis legais dos estudantes matriculados em duas unidades escolares da rede pública paulista de ensino regular localizadas no município de Rio Claro - SP; toma-se como principal referencial de análise Freitas (2007; 2012), além do apoio teórico identificado no mapeamento bibliográfico realizado. Os principais resultados indicam que é mínimo o conhecimento e a participação dos responsáveis legais dos estudantes no que se refere aos indicadores de qualidade das unidades escolares, contudo, também é mínimo e limitado o conhecimento e a participação dos responsáveis legais dos estudantes no que se refere a maioria das ações que ocorrem no cotidiano das escolas. Elaborou-se ainda um produto para contribuir com o desafio enfrentado pelo campo empírico investigado.

O DESPRESTÍGIO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO AMBIENTE ESCOLAR: UM OLHAR VOLTADO PARA A LITERATURA DE CORDEL COMO IMPULSIONADOR PARA O COMBATE AO PRECONCEITO LINGUÍSTICO

Jéssica Tamara Silva de Mesquita
Universidade Federal de Roraima – UFRR

Resumo: O presente estudo teve como objetivo discutir o preconceito linguístico e sua desconstrução no âmbito da sala de aula, no intuito de entender a variação linguística e suas peculiaridades utilizando a Literatura de Cordel como incentivo à leitura. Este estudo se propôs a entender a necessidade de se trabalhar a realidade linguística dos alunos no ambiente escolar, trata-se da busca de uma melhor compreensão da língua portuguesa abrangendo as variedades linguísticas presentes no país no intuito de observar/diagnosticar como esse tipo de preconceito é trabalhado no ambiente escolar. O objetivo deste trabalho é entender porque os alunos têm um difícil acesso e desinteresse à literatura, de um modo geral. Tendo como os objetivos específicos: descobrir como o preconceito linguístico é vivido; analisar os fatores condicionantes de preconceito; realizar questionário para saber o sentimento do aluno em relação à retaliação sofrida, apresentar-lhes a Literatura de Cordel como forma de despertar a curiosidade e também o desejo de adentrar em um mundo de versos rimados com estrofes que instigam a imaginação de quem escuta apresentando como contribuição e incentivo à leitura, instruindo os alunos não apenas a ler, mas compreender o que leem para que assimilem o conteúdo e reflitam sobre ele. Para tanto a metodologia de pesquisa aplicada foi abordagem qualitativa (BORTONI-RICARDO, 2011), por meio de questionário, entrevista com alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental a fim de fazer um levantamento sobre as atitudes em relação ao preconceito linguístico (BAGNO, 2005). Além disso, mostrar que a literatura popular pode ser um instrumento à prática da leitura exemplificando as variantes existentes. A análise dos dados indica a importância da abordagem da variação linguística na educação básica efetivando um bom trabalho com a língua de forma consciente e inovadora, no sentido de romper com o preconceito linguístico e de conceber a linguagem como forma de interação social abordando não só a norma-padrão, como também as variedades de uso da língua.

O FILHO ADOTIVO COMO SUJEITO PASSIVO DO HOMICÍDIO FUNCIONAL

João Paulo de Sousa Ferreira

Faculdade Venda Nova do Imigrante – FAVENI

Resumo: Inserindo no bojo do famigerado art. 121 do Código Penal (CP) o atual inciso VII, a lei 13.142/15 trouxe a figura do homicídio funcional. Passou-se a cominar pena base de “reclusão de doze a trinta anos” ao homicídio praticado contra os agentes/autoridades dos artigos 142 e 144 da CF/88, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício ou em decorrência da função. Ocorre que, além do cônjuge/companheiro, ao expressamente estender a qualificadora em relação ao parente consanguíneo até terceiro grau vítima de homicídio em razão da condição de parentela, a redação deixara de citar o filho adotivo sujeito passivo de homicídio praticado por idêntica motivação. Em face disso, objetivou-se analisar o posicionamento da Doutrina sobre a aplicabilidade da qualificadora do art. 121, VII do CP ao homicídio funcional do filho adotivo. A partir de minuciosa leitura, a questão foi examinada nas obras dos penalistas Guilherme Nucci, Cleber Masson, Cezar Bitencourt, Carlos Gonçalves, Paulo Baltazar Jr. e Rogério Greco, constituindo o estudo pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa. Como resultados, observou-se que, por força do princípio da estrita legalidade e da vedação ao tratamento discriminatório entre filhos naturais e adotivos (CF/88, art. 227, §6º), todos os autores reconhecem gravosa impropriedade legislativa no uso do termo “parente consanguíneo”. Parte deles pugna pela declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e outra defende a interpretação extensiva da expressão. Sobre a questão, há ainda os que recordam da inadmissibilidade da analogia *in malam parte* no Direito Penal e aqueles que elucidam que, enquanto não declarada inconstitucional, da forma como posta, a circunstância é inaplicável à fixação da pena base. Conclui-se assim que, quer mediante interpretação extensiva, interpretação conforme a Constituição ou por declaração de inconstitucionalidade (com ou sem redução textual), a circunstância qualificadora em questão carece de alcançar o homicídio funcional do filho adotivo. Tal medida é necessária à correção de inaceitável atecnia do legislador pátrio e, principalmente, para que não se estabeleça discriminação entre filiação natural e civil, em desacordo com a Lei Maior.

O GRUPO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS URBANOS: SABERES E INVESTIGAÇÕES COMPARTILHADOS EM UM AMBIENTE DE ENSINO A DISTÂNCIA

**Eliana do Pilar Rocha; *Alexandre da Silva Henriques;
*Beatriz Emanuelle Luz Teixeira; *Murilo Cesar Rocha Demarch
*Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)
**Grupo de Estudos Socioambientais Urbanos
Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Resumo: Este trabalho pretende expor as atividades realizadas pelo Grupo de Estudos Socioambientais Urbanos desde 19 de outubro de 2021, data de sua certificação pela Coordenadoria Geral de Pesquisa do Claretiano Centro Universitário junto ao CNPq. Preocupando-se com temáticas que desenvolvem e agregam conhecimento quando analisam a relação entre o meio ambiente, a sociedade e o espaço urbano, o grupo contempla duas linhas de pesquisa, quais sejam: “Espaço Urbano, Relações Socioculturais e Políticas Públicas” e “Saúde, Bem-Estar e suas Relações Ambientais”. Assim, busca o desenvolvimento de investigações que consideram o estudo da paisagem e do espaço físico urbano e seus problemas de degradação e pressão ambiental resultantes da expansão urbana recente e, indo além, tem como aporte o desenvolvimento de análises que contemplem os símbolos e as singularidades urbanas por meio do estudo das manifestações artísticas e culturais das populações e suas relações com espaço, paisagem e lugar nas cidades. Por desenvolver atividades de forma remota, dada as especificidades da instituição ao qual está vinculado, o grupo teve a possibilidade de realizar trabalhos em diferentes realidades brasileiras ao longo desse primeiro ano de existência, principalmente em São Paulo, Minas Gerais e no Paraná. E é especificamente para relatar as atividades de três dos pesquisadores vinculados e suas realizações científicas que este trabalho foi construído e, para tanto, apresentará as seguintes pesquisas em andamento: pesquisa de caráter explicativo voltada às questões de armamento e desarmamento brasileiras ao longo da história do país e, especificamente, na cidade de São Carlos, pesquisa de categoria exploratória que busca aprimorar os conhecimentos sobre as águas superficiais e subterrâneas em termos de legislação nacional e principalmente na região de Pouso Alegre, e pesquisa de ordem descritiva, ou causal, que tem como foco o estudo do uso da dança em espaços urbanos públicos como modo de acolhimento pós-Pandemia, na cidade de Curitiba. Outras duas pesquisas em andamento não estão contempladas nessa apresentação, dada as suas características ainda introdutórias. Porém, buscando dar continuidade aos objetivos iniciais do grupo para os próximos anos e diante das possibilidades do desenvolvimento de atividades que venham a contribuir de maneira integral para melhoria da formação de seus integrantes e dos que, mesmo indiretamente, possam receber contribuições através das análises e atividades desenvolvidas, optamos por trazer para esse evento as realizações científicas mais aprofundadas do grupo até aqui. De certa forma, portanto, esse é um trabalho de prestação de contas das atividades em andamento considerando o período e, mais do que isso, é também um instrumento de avaliação e de reflexões coletivas do grupo, pois foi construído pelos próprios sujeitos envolvidos nas investigações e produções individuais e coletivas orientadas e desenvolvidas, ao longo desses doze meses de existência.

O IMPACTO DA COVID-19 NO TRABALHO DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Gabriele Alves De Matos; Ludmila Gonçalves Perruci; Camila Maria Severi Martins Monteverde
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, a qual gerou mudanças no cotidiano das pessoas e a necessidade de este ser adaptado devido ao isolamento social para diminuição dos índices de transmissão. Uma das ocupações impactadas foi o trabalho; diante disso, tanto profissionais de Terapia Ocupacional quanto os demais precisaram se adaptar ao novo contexto. O presente artigo teve como objetivo compreender o impacto da COVID-19 no trabalho de terapeutas ocupacionais e demais trabalhadores. Trata-se de uma revisão da literatura, utilizando como critério de inclusão artigos do período entre 2017 e 2021, tanto produções nacionais quanto internacionais. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: SciELO, LILACS e PubMed. Como palavras-chaves, foi realizada uma combinação entre os seguintes descritores: “COVID-19”, “Terapia Ocupacional”, “Trabalho e Desemprego”. Através da busca, foram identificados 255 artigos e incluídos apenas 13 artigos que se relacionavam com a temática. Pode-se notar que diversos estudos se complementavam e apontaram tantos benefícios quanto malefícios no teleatendimento e a necessidade de uma gestão durante o caos ocasionado pelas mudanças decorrentes da pandemia, necessitando, portanto, do trabalho do terapeuta ocupacional. Conclui-se que os estudos evidenciam a complexidade da situação atual e a importância da atuação da Terapia Ocupacional diante das transformações ocorridas no ambiente de trabalho do terapeuta ocupacional, bem como da população que é assistida por esse profissional. Pode-se concluir que a pandemia impactou na prática da profissão e de demais profissionais em diversos aspectos.

O JOGO DE TABULEIRO COMO RECURSO DIDÁTICO: ENSINANDO EVOLUÇÃO COM A GAMEFICAÇÃO

Fernando Biccchi Canova
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O ensino por meio de jogos possibilita a criação de um ambiente motivador que é necessário para a maximização de potenciais, o que facilita a dinâmica do processamento cognitivo de informações. O que vai contra o método tradicional de ensino que estimula apenas os sentidos visuais e auditivos. O material didático pode ser definido amplamente com produtos pedagógicos utilizados na educação, e especificamente, com material instrucional que se elabora com finalidade didática. O jogo didático vem trazendo grandes resultados satisfatórios no processo de aprendizagem. Com isso, o objetivo deste trabalho foi elaborar um jogo de tabuleiro que possam ser utilizados como material didático em diversos níveis escolares e ainda em ambiente familiar para potencializar a compreensão da evolução dos seres vivos. Tendo em vista a problemática, foi elaborado um jogo educativo em forma de tabuleiro, que pode ser jogado em duplas ou grupos de tamanhos variados. No jogo estão incluídas as instruções de uso, cartas, tabuleiro e outros materiais necessários como dados, piões e ampulheta. As cartas incluídas possuem pontuações diferentes de acordo com a dificuldade apresentada, nos tabuleiros são encontradas casas temáticas que fornecem ganho ou perda de nível trazendo dinâmica e interação entre os jogadores. Todos os materiais foram desenvolvidos utilizando-se os aplicativos Corel Draw e Power Point. Enquanto os materiais plásticos foram comprados prontos separadamente. Como resultado, foi elaborado o jogo intitulado “EVOLUÇÃO”, é destinado a complementar o ensino de evolução dos seres vivos, é composto por 1 tabuleiro, 66 cartas valendo pontuações variadas de 1 a 5 pontos, 1 dado com 10 faces, e 6 piões, podem jogar entre 2 a 6 pessoas. A preparação de início é simples, deve começar embaralhando as cartas e posicionando com acesso a todos os jogadores, todos devem escolher seus piões de preferência e colocá-los no campo largada. O primeiro jogador joga o dado e anda o número de casas correspondentes, em seguida, tira uma carta de cima da pilha e sem olhar entrega para outro participante, este deve ler em voz alta o enunciado para que o jogador da vez diga a resposta correta, caso acerte ganha uma ficha com o número de pontos indicado na carta lida. Ganha o jogo quem ao finalizar o percurso, acumular mais pontos. Alguns obstáculos estão espalhados pelo tabuleiro de forma a atrapalhar ou ajudar os jogadores na jornada. O ensino-aprendizagem de evolução é uma das vertentes mais complicadas da ciência, visto que envolve fundamentos que vão de confronto pessoal para alguns alunos, de acordo com os resultados obtidos em um experimento de aplicação de jogos no ensino de evolução, percebeu-se que de forma lúdica em todas as etapas do jogo, os alunos demonstrando grande afeição e, ao final, conseguiram entender a importância desses processos na manutenção da diversidade biológica. Conforme os testes realizados pelos autores, o jogo elaborado apresenta uma boa ferramenta de estudo para o tema evolução.

O PROJETO RUN – RIOS URBANOS NATURALIZADOS: CIÊNCIA CIDADÃ E COCRIAÇÃO DE MEIOS DE REGENERAÇÃO DE RIOS E MINIMIZAÇÃO DE RISCOS

Profa. Ma. Eliana do Pilar Rocha

Grupo de Estudos Socioambientais Urbanos

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Resumo: Este trabalho apresenta a proposta RUN – Rios Urbanos Naturalizados, projeto internacional que integra o Programa Iberoamericano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (Cyted), e foi criado em 2018 com o objetivo principal de consolidar uma rede colaborativa de pesquisadores da Europa e América Latina. O projeto RUN tem como premissa a criação de uma estrutura de intercâmbio de conhecimentos e experiências que visem fomentar a mudança no tratamento dos rios urbanos, por parte da sociedade. Assim, a partir do estudo de estratégias que buscam identificar novas formas de desenhar modos de construção da cidade, considerando o compromisso das comunidades locais e soluções baseadas na natureza, o projeto objetiva identificar e propor a criação de espaços verdes para recreação e lazer planejados por meio de processos participativos e co-criativos de redução do risco ambiental. Para tanto, está desenvolvendo os seguintes serviços: criação de uma Plataforma para a Prática Colaborativa de Rios Urbanos, que possibilite o compartilhamento, a comparação e a revisão de informações, documentos e dados dos estudos de casos, bem como de suas metodologias; a organização de um Catálogo Interativo de Ideias, de acesso aberto e remoto que permita que especialistas e poder público do mundo inteiro publiquem seus próprios casos, discutam ideias e compartilhem conhecimentos e a publicação de Anuários, a partir da contribuição dos colaboradores e convidados, que apresentem abordagens multidisciplinares de regeneração de rios e participação da sociedade. Este trabalho demonstrará os estudos de caso da rede de pesquisadores de oito países da Europa e América do Sul, que conta hoje com 15 grupos e 69 estudiosos de diferentes instituições de ensino. Deverá também apresentar a inclusão do Claretiano Centro Universitário como instituição parceira do projeto a partir do ingresso de um grupo de pesquisadores ligados ao polo Curitiba, que desenvolvem uma pesquisa sobre a qualidade de vida da população e sua relação com a qualidade ambiental, com base no estudo da Gestão de Recursos Hídricos e do Planejamento urbano, usando como recorte espacial a área de drenagem do Rio Bacacheri, em Curitiba, PR.

O QUE PENSAM OS PROFESSORES E ESTUDANTES DE CURSOS EAD UNIVATES SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Daniele Sofia Kich; Cláudia Inês Horn; Maria Elisabete Bersch
Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES

Resumo: O Grupo de Pesquisa “Currículo, Espaço, Movimento” (CEM/CNPq/Univates), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Vale do Taquari – Univates, tem como objetivo central investigar a aula, na relação com a docência e com os processos de ensinar e aprender, tomando-a enquanto possibilidades de criação. Um dos três grupos de trabalho do CEM, denominado “GT3: Docência Inventiva, Aprendizagem e Educação a Distância”, desenvolve o Projeto de Pesquisa “Mapeamento e análise acerca da educação a distância”. Este resumo parte do recorte deste projeto, cujo objetivo geral é analisar como as tecnologias da informação e comunicação podem promover uma educação a distância criadora e potente, capaz de mobilizar a docência como uma prática inventiva. Para a realização deste projeto, se tomou como palavras-chave a educação a distância e os conceitos de aula, docência inventiva, aprendizagem, interação, tecnologia, entre outras que permeiam essa modalidade educacional. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema, buscando compreender como as mais recentes pesquisas têm explorado o assunto. Por meio deste levantamento bibliográfico, realizado no Portal de periódicos da Capes, foi possível identificar artigos que se aproximam da temática, e a partir de sua análise, realizar a produção de uma ficha de leitura e um glossário da pesquisa. A partir disso, pode-se perceber com maior clareza o que precisa ser investigado sobre a educação a distância e quais os conceitos e discursividades que precisam ser trazidos à tona. Em seguida, buscou-se conhecer as percepções de estudantes e professores de cursos ofertados na modalidade EAD acerca da aula. Para tanto, foram desenvolvidos dois roteiros semiestruturados para a realização de entrevistas com estudantes e professores. Até o momento foram realizadas 3 entrevistas com estudantes e 3 com professores que estudam ou atuam em cursos EAD da Univates. Estas entrevistas, realizadas ao longo do primeiro semestre de 2022, foram transcritas de forma literal e estão passando por um processo de análise, onde são comparadas tanto umas com as outras como com o referencial teórico da pesquisa bibliográfica. A análise preliminar das entrevistas indicou que os entrevistados compreendem de forma distinta o conceito de aula. Alguns restringem a aula aos momentos de videoconferências, enquanto outros tomam o conceito de forma mais ampliada, como o conjunto de atividades síncronas e assíncronas que são propostas a cada unidade de estudos. Outro conceito muito presente no discurso dos participantes refere-se à autonomia. Enquanto alguns destacam que os estudantes são autônomos em relação aos processos de estudo, outros entendem que essa autonomia é relativa, pois fica mais restrita ao local e horário de realização de atividades, cujos prazos são fortemente regulados. No entanto, em todas as entrevistas se fez presente a dimensão da interatividade e do trabalho colaborativo como um dos diferenciais da proposta pedagógica dos cursos ofertados na instituição. A pesquisa segue com a ampliação das entrevistas e aprofundamento da análise. Espera-se, com o estudo, contribuir para a qualificação dos cursos envolvidos e da modalidade educacional.

OS IMPACTOS DA CULTURA DO CANCELAMENTO: PESQUISA DE OPINIÃO COM ESTUDANTES DE 12 A 18 ANOS

Julia Scariot Pissocaro; Ana Beatriz Sampaio; Isabelli Maria Francisco

Orientador: Prof. Eduardo Feltran Barbieri

Claretiano – Colégio de Rio Claro

Resumo: A Cultura do Cancelamento se faz presente atualmente, por via das redes sociais sendo avaliada pelos “tribunais virtuais”. Ela é capaz de gerar muitas consequências que afetam a vida pessoal, social e também no trabalho, além de danos na saúde mental e bem-estar como um todo. Nos tempos que vivemos hoje, é fundamental dialogar, explicar o erro, mas sem julgar, afinal todos cometem erros. Desta forma, o Cancelamento deve ainda ser muito discutido em todos os aspectos da vida do ser humano, deve ser avaliada se é uma prática que traz o bem ou o mal, e quem sabe ainda ser regida por leis que a fiscalize e não deixe que supostas injustiças possam ocorrer. Foi realizado um estudo sobre a Cultura do Cancelamento mostrando o porquê de cometerem o cancelamento e também mostrar os impactos dessas atitudes na vida dos envolvidos. O presente trabalho teve como método de coleta de dados, com uma pesquisa de opinião feita no Google Formulários, com 10 questões. Aplicado a 235 estudantes da rede particular de ensino da cidade de Rio Claro (SP), com idade variando de 12 a 18 anos. Para complementar o estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica de artigos científicos sobre este assunto, para que fosse possível comparar os dados obtidos com os da literatura e pontuar os principais motivos que podem levar ao cancelamento. As principais condutas como o racismo, homofobia, e principalmente o comportamento nas redes sociais são os principais motivos de alguém ser cancelado. Os sentimentos que são mais despertados pelo cancelamento são a tristeza e a rejeição.

OZONIOTERAPIA APLICADA A FIBRO EDEMA GELÓIDE (FEG)

*Ariane Catarino Vieira; Daiane Martins Dias; Isabel Cristina Silva Ferrari; Paloma da Silva Bernardo

**Orientador: Prof. Paulo de Andrade Junior

*Claretiano – Centro Universitário de Batatais

**Grupo de Pesquisa em Estética e Inovação

Resumo: O Fibro edema gelóide é uma disfunção inestética que acomete principalmente mulheres, independente de sobrepeso, apresenta quatro graus, e não está somente relacionado ao excesso de tecido adiposo, o FEG é uma disfunção de causa multifatorial, afeta o psicológico, mexe com a autoestima das pessoas, podendo até comprometer sua vida social e além disso, nos casos mais graves causa dor e cansaço nas pernas, podendo ser considerado um problema de saúde, visto que a organização mundial de saúde define como um indivíduo saudável somente aquele que possui um equilíbrio biopsicossocial. O presente trabalho se caracterizou como bibliográfico do tipo descritivo, com a abordagem qualitativa, as bases de dados utilizadas foram: *EBSCO* e *GOOGLE acadêmico*. No qual foram realizadas pesquisas para o levantamento de dados, baseados em sites, artigos científicos e livros, que tratavam de assuntos relacionados a aplicação da ozonioterapia ao fibro edema gelóide. Não existe uma causa específica para tal disfunção, pois une diversos fatores que podem ser por condições genéticas, endógenos e exógenos, desta maneira se atinge lentamente o tecido subcutâneo. Estes fatores se encaixam como predisponente que afetam a FEG, somados a agravantes e condicionantes que pode gerar está afecção, se destacam na hereditariedade, idade, sexo, biótipo, desequilíbrio hormonal. Fatores determinantes podem ser alterados pelo modo de vida, e como o indivíduo leva a qualidade de seus hábitos adotados, tais como obesidade, tabagismo, ingestão de álcool, sedentarismo, estresse, má alimentação, contraceptivos, disfunção hormonal, medicamentos, entre outras. O ozônio é um gás que possui em sua composição 3 átomos de oxigênio, o mesmo pode ser utilizado como uma terapia, o benefício dessa técnica é auxiliar a oxigenação dos tecidos, aumentando a resposta do sistema imunológico, assim ajudando no processo de doenças infecciosas, e no alívio de dores crônicas, a sua utilização não se dá somente para meios terapêuticos, também é usado em tratamentos de disfunções estéticas como, gordura localizada, rejuvenescimento, acne, flacidez corporal e facial e o fibroedema gelóide (celulite). Quando o gás reage com o corpo, ele estimula o sistema imunológico, ativando a circulação através do óxido nítrico, fazendo a oxigenação dos tecidos e a nutrição. Conclui-se que a ozonioterapia demonstra excelentes resultados para a melhora da celulite, nos graus I, II, III, e IV, por sua ação lipolítica, antifúngica, bactericida, antioxidante, regenera o tecido que foi afetado. Podendo ser feita também associação de terapias combinadas, o tratamento quando feito precocemente apresenta maior efetividade.

PANORAMA ATUAL DO TRAUMA COLORRETAL: REVISÃO SISTEMÁTICA

*Bruna Malvestiti Vieira dos Santos; *Isabella Pereira Sabino;
Guilherme Cardoso dos Santos Braud Sanches; Lucas Pereira Defávori;
*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC - Claretiano)
Orientadora: Profa. Lara Cochete Moura Fé
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: As lesões colorretais, acidentais ou induzidas, podem gerar fatalidades e ser frequentes em traumas abdominais. O objetivo da pesquisa é realizar uma revisão sistemática de literatura para apresentar o panorama atual do trauma colorretal. Foi realizada uma revisão sistemática de artigos, na base de dados PubMed e no Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) em agosto de 2021 com os descritores, em línguas inglesa e portuguesa: “cirurgia colorretal”, “cólon”, “reto” e “trauma”. Foram incluídos todos os estudos publicados entre 2016 e 2021 que abordassem o trauma colorretal e, com a exclusão dos estudos conforme duplicação, tipo de estudo, idioma, realização em animais, indisponibilidade na íntegra, e após a leitura do resumo e do texto na íntegra, foram selecionados 22 estudos na análise. Embora sejam raras, as lesões colorretais determinam gravidade, complicações e possível evolução a óbito. Entre as causas, evidencia-se lesões secundárias a ar comprimido, acidental ou induzidamente, decorrentes de corpos estranhos – a exemplo, DIUs –, por ingestão de substâncias ilícitas, em virtude de iatrogenia, por traumas envolvendo armas, em ferimentos abdominais penetrantes e relacionadas à zoofilia. Podem ser observados peritonismo, peritonite, sepse e pneumórraque epidural. As lesões colorretais são comumente encontradas na junção retossigmoide e no cólon sigmoide. Acerca do manejo, diferente em vítimas de guerra, têm-se algoritmos como os da *Western Trauma Association (WTA)* e devem ser consideradas cirurgia de urgência (laparotomia) ou laparoscópica, com diversos métodos para reparação de lesões colorretais. Verifica-se baixa prevalência de lesões colorretais por trauma, mais frequentes em jovens do sexo masculino por armas e em idosos por iatrogenia, além de condutas distintas a depender do país, e diferenças no manejo de vítimas de guerra, determinantes das taxas de morbidade e mortalidade e dos custos. Sugere-se aprofundamento científico quanto à incidência de achados clínico-cirúrgicos, determinação de condutas padronizadas e conscientização em âmbito industrial.

PERCEPÇÃO SOBRE O ESTÁGIO CURRICULAR DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19: ESTUDO DE REVISÃO LITERÁRIA

Josiene Ribeiro Fernandes¹; Mônica Coutinho Cerqueira Lima²

Centro Universitário Social da Bahia – UNISBA¹;

Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia – UFBA²

Resumo: O objetivo do presente trabalho é apresentar e analisar as principais mudanças ocorridas no formato dos estágios curriculares nos cursos de graduação em educação física em decorrência da pandemia de COVID-19. Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada a partir de documentos do Ministério da Educação, dos Conselhos Regional e Federal de Educação Física, e publicações sobre o tema, disponíveis nas plataformas: *Google Acadêmico*, Periódicos da Capes e *Scientific Electronic Library Online - SCIELO* dos quais foram listadas 54 produções científicas; no entanto, após a adoção dos critérios de exclusão, descartamos 31. Dessa forma, foram utilizados 23 artigos que embasaram três tópicos estruturais deste trabalho. O primeiro tópico refere-se aos estágios curriculares do curso de graduação em Educação Física; o segundo aborda os aspectos da pandemia de covid-19 e sua influência no funcionamento das IES que implicaram em nova configuração acadêmica; e por fim, no terceiro são apontadas as principais mudanças ocorridas no formato dos estágios curriculares do curso de graduação em educação física em decorrência da pandemia de COVID-19. Os resultados apontaram que o estágio curricular enquanto instrumento de formação diante da pandemia, exigiu a adesão do ensino remoto emergencial, a adoção de tecnologias de informação e comunicação abruptamente, gerando dificuldade e desigualdade de acesso aos recursos tecnológicos, inovações de estratégias de gestão e metodologias de ensino aprendizagem e elucidou a escassez de políticas públicas na inclusão digital. Assim, vale ressaltar que há carência de publicações sobre essa temática referente aos cursos de educação física, sobretudo para o bacharelado.

PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Ana Paula Lopes Marques Bretas; Júlia Sanna Borges de Lima; Victor Machado Dayrell;

Camila Dadalto Rocha; Sara de Souza Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Belo Horizonte (MG)

Resumo: A obesidade tornou-se um problema de saúde pública, com mais de um bilhão de pessoas afetadas em todo o mundo. Devido ao crescimento acentuado de sua prevalência nas últimas décadas, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma epidemia global. Especificamente no Brasil, em 2016, 18% das crianças e adolescentes com idade entre 5 e 19 apresentavam sobrepeso e 8% dessas, obesidade. Recentemente, em 2019, 19,4% dos adolescentes apresentavam excesso de peso e 6,7% obesidade. O objetivo da pesquisa é escrever o perfil antropométrico de estudantes do 6º e 7º anos de uma escola particular, no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi realizada uma análise descritiva de dados antropométricos. Participaram 62 alunos de 11 a 13 anos, de ambos os sexos e aferido peso e altura. O estado nutricional foi definido de acordo com o indicador IMC/idade, utilizando parâmetros do Score Z da Organização Mundial de Saúde e os participantes foram classificados como eutróficos e excesso de peso (sobrepeso e obesidade). Observou-se que a maioria dos participantes do estudo encontravam-se eutróficos, não havendo diferença entre os sexos. Por outro lado, 35,5% dos participantes foram classificados com excesso de peso, sendo mais prevalente entre os meninos. Estudo prévio mostrou que em meninos a massa gorda absoluta aumenta gradativamente durante a infância e ao longo de toda a adolescência, sendo que os adipócitos estão sujeitos a ação dos hormônios sexuais, além disso, o aumento do excesso de peso observado nesse estudo pode ter sido secundário ao isolamento em função da pandemia do Covid-19 inviabilizando a prática de atividade física e tornando os adolescentes sedentários. O ambiente escolar é um local privilegiado para as práticas de Educação Alimentar e Nutricional e para o incentivo da prática de atividade física regular, para promoção da saúde e prevenção de doenças, especialmente a obesidade, considerada um importante fator de risco para a ocorrência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).

PERFIL NUTRICIONAL DE JOVENS DE 11 A 13 ANOS EM UMA ESCOLA PARTICULAR DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Júlia Sanna Borges de Lima; Ana Paula Lopes Marques Bretas; Victor Dayrell;

Sara de Souza Silva; Camila Dadalto Rocha

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Belo Horizonte (MG)

Resumo: A obesidade é uma Doença Crônica Não-Transmissível (DCNT), progressiva, com causas multifatoriais e associadas, principalmente, ao estilo de vida, como por exemplo, hábitos alimentares inadequados e sedentarismo, e aspectos emocionais, genéticos, ambientais e culturais. A obesidade está associada ao surgimento de diversas patologias como a diabetes mellittus tipo II, hipertensão, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, AVC e, até mesmo, alguns tipos de cânceres. No mundo, em 2016, mais de 1,9 bilhões de adultos com idade superior a 18 anos estavam com sobrepeso e 650 milhões, obesos. No que tange às crianças e adolescentes com idade entre 5 e 19 anos, 18% estavam com sobrepeso e 8% foram diagnosticadas com obesidade. Esse quadro se torna fator de risco para o desenvolvimento de inúmeras doenças crônicas na fase adulta, inclusive a própria obesidade. Como o número de crianças e adolescentes obesos tem aumentado ao longo dos anos, o objetivo do presente estudo foi verificar o Perfil de Consumo Alimentar de jovens de uma escola particular do município de Belo Horizonte. Realizou-se um estudo descritivo, de base populacional, transversal em que participaram 62 alunos da Escola Claretiano, com idade entre 11 e 13 anos. O perfil de consumo alimentar foi avaliado por meio do marcador de consumo alimentar disponibilizado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Para a análise dos dados, as variáveis utilizadas foram Hábito Alimentar Adequado (duas ou mais respostas afirmativas para ingestão de frutas, cereais e legumes) e Hábito Alimentar Inadequado (duas ou mais respostas afirmativas para consumo de alimentos ultraprocessados). Observou-se que, do total de participantes (n=62), 53 alunos possuíam alimentação adequada (85,48%) e 49 possuíam alimentação inadequada (79,03%). Em relação ao sexo, 85,29% dos meninos e 85,71% das meninas possuíam alimentação adequada, no entanto, muitos desses estudantes também se alimentavam de forma inadequada, sendo que 82,35% dos meninos e 75% das meninas estavam incluídos nesse grupo. Embora se alimentem com alimentos in natura, os alunos também têm, em sua rotina alimentar, o elevado consumo de produtos ultraprocessados. Sabemos que um dos principais fatores para o ganho de peso é a alimentação inadequada, especialmente, o elevado consumo de alimentos ricos em açúcar, gordura e aditivos. O ambiente escolar é um local privilegiado para as práticas de Educação Alimentar e Nutricional e para o incentivo de atividade física regular, ambas essenciais tanto para a promoção da saúde quanto para a prevenção de doenças, especialmente a obesidade que é considerada um importante fator de risco para a ocorrência das DCNT's.

POLÍTICAS PÚBLICAS GERIÁTRICAS EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA

Denis Cássio de Souza; Daniela Marcelino; Letícia Natália de Oliveira;
Ana Paula Oliveira Borges; Geni Emília de Souza; Danilo Cândido Bulgo
Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: É notório observar que nas últimas décadas houve um crescimento exponencial da população idosa no cenário brasileiro, afirmando uma nova realidade demográfica e epidemiológica, identificado por meio do significativo aumento da expectativa de vida, redução das taxas de mortalidade e declínio da fecundidade, bem como pela disseminação da tecnologia digital, farmacologia e estratégias em promoção da saúde. Nesta perspectiva, o envelhecimento populacional é um direito conquistado e que demanda cada vez mais por implantações de Políticas Públicas. De modo geral, o ambiente pode ser facilitador ou uma barreira, tendo grande influência sobre o bem-estar das pessoas, suas emoções e acessibilidade. Isto é, os vínculos territoriais e os modos de interação social estão intrínsecos com o envelhecimento contemporâneo, onde por meio de políticas públicas gerontológicas, possa ser possível promover o processo de envelhecimento ativo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. A pesquisa tem por objetivo verificar por meio de análise documental as políticas públicas e estratégias geriátricas existentes na cidade de Franca/SP, município de médio porte do interior paulista. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, baseada na reconstrução teórica de base documental realizada em dados disponíveis de maneira aberta acerca das políticas públicas, estratégias e fomentos que envolva a população idosa residente na cidade de Franca/SP. A coleta de informações se deu nos meses de setembro e outubro de 2022 e visou responder à seguinte questão norteadora: “Quais políticas públicas são estabelecidas para atender a população idosa do município alvo do estudo?”. Franca está situada na região nordeste do Estado de São Paulo, o município possui população estimada de 355.901 habitantes. A cidade possui cerca de 79 políticas, estratégias e fomentos relacionados a pessoa que envelhece. Tais serviços assistenciais, configuram-se em um conjunto de estratégias, programas e projetos estruturados, que visam o atendimento pessoas idosas em um paradigma integral, incluindo indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da pobreza, apartação da sociedade, ausência de renda, rompimento dos vínculos familiares e/ou comunitários, discriminação, entre outras adversidades. É importante destacar que os programas atendem áreas importantes como: alimentação, segurança, lazer, educação, saúde, assistência social, acolhimento, esporte, comunicação, participação popular, habitação, turismo, inclusão e saúde mental. Muitos foram os direitos conquistados pela população idosa francana no que concerne o campo de políticas públicas municipal, porém embora seja relevante a crescente demanda, ainda se faz necessário enfatizar e reconhecer os avanços na implementação de estratégias voltadas para este grupo populacional. Pela extensão do município e pelo percentual de pessoas idosas que habitam no mesmo, evidencia-se a necessidade de uma desconstrução cultural acerca desse público. É necessário, portanto, que os governos locais busquem elencar a construção um mundo mais autêntico e solidário, pois desse modo a pessoa idosa possa ter acesso e oportunidades a uma melhor qualidade de vida.

PROGRAMA CIDADE AMIGA DO IDOSO: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL

Danilo Cândido Bulgo; Denis Cássio de Souza; Letícia Natália de Oliveira; Daniela Marcelino;

Geni Emília de Souza; Ana Paula Oliveira Borges

Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: A Organização Mundial de Saúde em 2008 designou a estratégia “Cidade Amiga do Idoso”, que visa em sua essência, estimular municípios em atuar em prol do envelhecimento ativo, otimizando oportunidades que atendam as demandas biopsicossociais de quem envelhece, com o objetivo de aumentar os conceitos gerais de qualidade de vida no processo de envelhecimento, levando em conta as diferentes especificidades, necessidades e capacidades da pessoa idosa. Tais cidades, visam o incentivo ao envelhecimento saudável e ativo, otimiza recursos para melhorar a saúde, elevar a qualidade dos aspectos basais para manutenção da vida, segurança e inclusão deste grupo populacional nos pilares sociais. A pesquisa objetiva obter por meio de análise documental as perspectivas e contextualizações que abarca a inserção do Programa Cidade Amiga do Idoso na contemporaneidade. Trata-se de uma pesquisa de cunho exploratório, baseada na reconstrução teórica de base documental realizada em dados disponíveis de maneira aberta acerca do Programa Cidade Amiga do Idoso. Tal análise documental é considerada uma fonte estratégica e positiva de encontrar informações e dados reais composta por materiais que identifica uma análise minuciosa e que possibilita uma busca ampliada da temática a ser investigada. Por se tratar de uma revisão de documentos de origem secundária, disponíveis abertamente na internet e sem o envolvimento de seres humanos, o estudo dispensou apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12. Conceituando essa política pública que envolve diretamente a pessoa idosa no cenário moderno, onde se destaca o estímulo ao envelhecimento ativo ao oportunizar de modo otimizado oportunidades de acesso gerais como: saúde, participação social e segurança, para aumentar de modo significativo a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Um território amigo das pessoas idosas é um espaço que articula as mais variadas vivências e que adapta seus serviços e estruturas físicas para ser um espaço com maior censo inclusivo e receptivo às necessidades deste grupo populacional, com o objetivo de corroborar significativamente para a qualidade de vida à medida que se envelhece. As ações e estratégias de uma *Cidade Amiga do Idoso* envolve subsídios multidimensionais para os indivíduos com 60 anos ou mais a terem maiores oportunidades de participar da vida cotidiana, envelhecer de modo saudável e viver sem medo de discriminação ou pobreza. Bem como ofertar oportunidade de crescer e se desenvolver como ser biopsicossocial, pautando sua estruturação por meio da dignidade e autonomia, promovendo assim, o envelhecimento saudável edificado em políticas, serviços, ambientes e estruturas adequadas. Ao se pensar no cenário geriátrico francano, as transformações observadas, impactam diretamente nas políticas sociais, ou seja, novos modelos de atenção devem ser elencados e pensados para que se estabeleçam respaldos mais equitativos. Essas cidades visam criar adaptações na infraestrutura e nos serviços para que os habitantes idosos tenham suas demandas e especificidades atendidas e seus direitos assegurados, a fim de favorecer a promoção do senso de justiça social e minimização dos efeitos de iniquidades e as exclusões sociais sofridas pela pessoa idosa.

QUALIDADE DE VIDA E RESILIÊNCIA EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP)

*Matheus Milani Silva; Amanda Goia; **Ilda de Godoy

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário Rio Claro

Resumo: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença multifatorial, a qual se caracteriza por sintomas respiratórios persistentes e limitação do fluxo de ar, provocando assim, uma diminuição na qualidade de vida. Além disso, devido ao aumento da prevalência nos últimos anos, tornou-se um dos problemas de saúde pública mais relevantes na América Latina. Portanto, entendendo a importância do tema, o estudo pretende descrever sobre a qualidade de vida e resiliência nos pacientes portadores de DPOC. A pesquisa teve como método o levantamento bibliográfico de natureza descritiva. Foi utilizado as bases de dados PubMed e SciELO, sendo incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos, em língua portuguesa e inglesa. A DPOC causa uma série de sintomas, os quais muitas das vezes são percebidos como um desafio contínuo para a realização de atividades físicas. Dentre os sintomas, a falta de ar é o mais prevalente e há evidências que a carga sintomática geral, incluindo tosse, produção de escarro, sibilância e aperto no peito, tem um impacto prejudicial no estado de saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Analisando os fatores de resiliência, altos índices de ansiedade, depressão e diminuição do desempenho cognitivo são evidenciados nesses pacientes, sendo a ansiedade e depressão comuns em 34,2% dos indivíduos, sugerindo assim, uma abordagem mais ampla a fim de garantir uma percepção positiva de qualidade de vida. Além disso, a qualidade do sono também está prejudicada em virtude de anormalidades das vias aéreas superiores e inferiores, apresentando maior gravidade nos pacientes GOLD grau C/D e aqueles com pontuação ≥ 10 no CAT, visto que estes apresentam pontuações mais altas no Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP). A reabilitação pulmonar (RP) é uma intervenção abrangente baseada na avaliação minuciosa do paciente e se mostrou eficaz, com melhora da capacidade de exercício, dispneia, qualidade de vida e do prognóstico. Outra proposta que melhora a qualidade de vida é a adesão a oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP), a qual melhora os sintomas respiratórios, melhora a qualidade de vida e reduz o risco de mortalidade. Apesar da existência de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos é evidente a diminuição da qualidade de vida e resiliência nos pacientes portadores da DPOC, e que causam limitações nos indivíduos tais como: ansiedade, depressão e diminuição da autoestima e da qualidade do sono, mostrando assim, a importância de um acompanhamento psicológico associado ao seu tratamento.

RASTREIO MICROBIOLÓGICO PARA *STREPTOCOCCUS AGALACTIAE* DO GRUPO B EM GESTANTES: QUE DIAGNÓSTICO É ESSE?

*Carlos Vinicius dos Santos Gonçalves; *Heloísa Beraldi Murayama;

*Thalita Rodrigues da Silva Bazuco; **Débora Laís Justo Jacomini

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Estudos Interdisciplinares em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A bactéria *Streptococcus agalactiae* do grupo B (EGB) é um diplococo gram-positivo e anaeróbio facultativo que pode ser encontrado na microbiota geniturinária e gastrointestinal em 10 a 30% das gestantes. A transmissão vertical deste pode ocorrer no momento intraparto e, em grande parte dos casos, desenvolver sepse no período neonatal. O qPCR, exame preventivo do Pré-natal, é uma forma segura de rastreamento deste que pode auxiliar no manejo intraparto e perinatal da criança, porém, o teste diagnóstico aplicado faz-se pelo *swab* vaginal, com obtenção de material da vagina e do ânus para pesquisar a presença do EGB. Se o exame for positivo, significa que a mãe está colonizada. O objetivo desse estudo é avaliar a importância do diagnóstico do EGB em gestantes e suas implicações. Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica feita por artigos e protocolos sobre a temática. O Sistema Único de Saúde (SUS) indica a prevenção do EGB em mulheres entre 35 e 37 semanas gestacionais por meio de rastreamento microbiológico, porém só tem abrangência aos casos de risco. A gestante que recebe um resultado positivo deve iniciar uma quimioprofilaxia, sendo indicada como primeira escolha pela *American College of Obstetricians and Gynecologists*, a penicilina IV. As infecções na mãe relacionadas ao período perinatal estão intimamente relacionadas com Dor Pélvica Crônica e Infertilidade, além de que, no neonato, pode causar maiores implicações, causando pneumonia, meningite, osteomielite, infecções cutâneas e, por conseguinte, sepse precoce e, tendo como sequelas, distúrbios neurocognitivos. Portanto, as crianças que recebem essa carga bacteriana passam mais tempo hospitalizadas e precisam de maiores cuidados intensivos, podendo resultar em grande mortalidade (a qual, segundo dados, pode ultrapassar 1 milhão de mortes por ano). Em suma, destaca-se a importância do rastreamento da bactéria na gestante e profilaxia antimicrobiana, a fim de evitar as infecções do neonato e propor menores complicações que esta pode causar no mesmo.

REALIDADE VIRTUAL E GAMETERAPIA NO CENÁRIO HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Danilo Cândido Bulgo; Denis Cássio de Souza; Daniela Marcelino;
Ana Paula Oliveira Borges; Letícia Natália de Oliveira
Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: O processo de hospitalização pode desencadear sentimentos negativos como angústia, medo, ansiedade, cinesiofobia e isolamento social. Para minimizar tais efeitos, é necessário inserção de novas ferramentas que corroborem para o bem-estar e sensação de pertencimento. Nessa perspectiva, os avanços das tecnologias e a disseminação da utilização de novos recursos advindos deste processo se tornam cada vez mais presente na vida das pessoas. Pensando assim, o campo da saúde enfrenta a transformação advinda da aplicabilidade destes recursos, e uma dessas estratégias contemporâneas é a realidade virtual, sendo compreendida como uma abordagem terapêutica, em ambiente virtual, a qual permite que o indivíduo experimente uma sensação de presença em um ambiente computacional imersivo, tridimensional e interativo que minimiza o comportamento de anulação e facilita o envolvimento em cenários que simulam o cotidiano. A pesquisa tem como objetivo, relatar a experiência vivenciada por um grupo de profissionais de fisioterapia em ações promotoras de saúde em um hospital particular localizado em uma cidade de médio porte do interior paulista. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com ações desenvolvidas no mês de outubro do ano de 2022. Por se tratar de um relato de experiência, o estudo dispensou apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12, e frente ao rigor ético dos dados levantados, serão preservadas identificação pessoal da população envolvida. Para o desenvolvimento das atividades e ações no referido hospital, foram elencadas ações pautadas no campo da promoção da saúde, sendo estas permeadas pela prática fisioterapêutica em caráter lúdico-pedagógico. Foram realizados dois encontros presenciais, onde participaram das atividades propostas 14 indivíduos, de ambos os sexos, com idades entre 02 e 82 anos, sendo nove do sexo feminino e cinco do sexo masculino, hospitalizados em Unidade de Terapia Intensiva, enfermaria e ambulatorial. As ações envolveram a aplicabilidade de tecnologia digital por meio de gameterapia e da realidade virtual. Foram divididas em dois grupos (G1) e (G2): G1 visava atender crianças e G2 atendimento de adultos e idosos. Os participantes puderam vivenciar realidade virtual imersiva com a utilização de óculos digital, em cenários computadorizados e tridimensionais e realidade virtual não imersiva por meio de jogos de interação e mapeamento corporal. Todos pacientes foram assistidos pelos fisioterapeutas responsáveis onde puderam vivenciar experiências com jogos de corrida e caminhada em cenários como praia e fazenda. Após as vivências, os profissionais perceberam que tais recursos corroboraram positivamente no que concerne momentos de diversão e descontração no cenário hospitalar. As atividades foram planejadas e direcionadas as especificidades apresentadas pela demanda hospitalar de cada paciente. Por meio das experiências vivenciadas, percebeu-se melhora entre a nível funcional com maior aderência as práticas fisioterapêuticas propostas pelos profissionais, com melhora da autoestima e bem-estar sob a ótica do conceito de promoção da saúde e humanização em meio hospitalar.

RECIRCULAÇÃO DA ÁGUA DE PISCICULTURA COM ENERGIA SOLAR NO CULTIVO DE HORTA HIDROPÔNICA

Livia Nunes Sarafim; Livia Britschgy dos Santos Pizzirani; Maria Júlia Zaminato
Claretiano – Colégio Rio Claro

Resumo: O desperdício de água, o consumo desenfreado e a ausência de chuvas que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos, tem contribuído para a diminuição da disponibilidade e qualidade dos recursos, essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Com isso, é de enorme valor a economia e o reuso da água, assim como, a utilização de fontes de energia renovável. Além disso, a presença de agrotóxicos nas plantações contribui para problemas de saúde do ser humano. O objetivo do trabalho é utilizar a água de tanque de peixes, que contém nutrientes, como nitrogênio e fósforo, para irrigar uma horta hidropônica, logo após, essa água passa por processos de filtração com tela, cacos de telha, pedra e areia, saindo filtrada, pronta para ser utilizada novamente. Todo esse sistema é movido por uma bomba de água que é conduzida através da energia solar, onde a captação da água só será necessária em um primeiro momento, ela deve ser de um rio, poço ou da chuva, já que não contém cloro, o qual é prejudicial ao peixe, dessa forma, o trabalho apresenta uma proposta que agrega ao mesmo tempo a economia e o reuso de água, o uso de energia limpa e renovável e a produção de alimentos, contribuindo para o aumento da sustentabilidade ambiental do planeta em todo o tripé: econômico, social e ambiental. Durante o período analisado, 15 dias, a planta se desenvolveu bem, cresceu 7 centímetros aproximadamente e absorveu grande quantidade de água disponibilizada a ela. Além disso, outro aspecto é a filtração, o qual foi muito eficiente, deixando a água limpa. Antes da filtração a água possuía um aspecto esverdeado. Ainda, durante o processo de desenvolvimento das hortaliças, do plantio até a colheita, o sistema hidropônico é mais vantajoso em relação ao convencional, enquanto este demora cerca de quarenta dias para o crescimento, aqueles são cerca de trinta dias. Conclui-se, após a descrição dos resultados esperados, que o processo apresentado nesse projeto é mais eficiente e econômico quando se comparado aos processos convencionais. A Recirculação da água de piscicultura com energia solar no cultivo de horta hidropônica é mais vantajosa em vários aspectos, entre eles, melhor desenvolvimento das hortaliças, recebendo nutrientes provenientes dos peixes. Também pode-se observar através da proposta apresentada, a economia de energia elétrica pelo sistema solar fotovoltaico. Os melhores resultados, em relação à economia de água também foi do sistema hidropônico, com utilização de 2 mil a 3 mil litros de água no cultivo de 400 gramas de alface, além disso essa água usada na horta, foi a mesma usada no tanque de peixes e na filtração da mesma, com uma economia de água ainda mais vantajosa.

RECUPERAÇÃO DE VOLUME PULMONAR APÓS EXTUBAÇÃO ACIDENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Júlia Maria Krauss Braga; Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna
Projeto de Pesquisa em Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica no Doente Crítico
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A extubação não planejada é definida como a ocorrência de remoção não planejada do tubo endotraqueal, deliberada ou acidental. A não observância de alguns detalhes básicos em relação à manutenção da permeabilidade do tubo endotraqueal e profilaxia da extubação acidental (EA) pode exercer um potencial mórbido e iatrogênico. Essa ocorrência expõe o paciente aos riscos de uma nova intubação, predispõe à hipoxemia, bradicardia, colapso pulmonar e, em alguns casos, o óbito. A ventilação não invasiva (VNI) é um recurso terapêutico utilizado no desmame ventilatório, com extubação programada como profilaxia, para pacientes com alto risco de insuficiência respiratória, denominada VNI preventiva. Entretanto, não existem estudos que comprovem sua eficácia após a extubação acidental, pois geralmente são baseados em estudos observacionais ou estudos clínicos pequenos. O objetivo deste caso é relatar os desfechos de um paciente crítico adulto após auto extubação. Paciente FPR, sexo masculino, 36 anos, mecânico natural de Batatais, internado na Santa Casa de Batatais, com diagnóstico de intoxicação exógena por tentativa de auto extermínio com ingestão de carbamazepina, diazepam e clorpromazina. Foi admitido na UTI após 24 horas da internação, por rebaixamento, agitação psicomotora, taquipneia, queda de SpO_2 , respirando espontaneamente com máscara reservatório a 15L/m. Paciente tabagista ativo, etilista, dependente químico, depressão, com internação recente e tentativas prévias de auto extermínio. Foi intubado devido ao RNC (Glasgow 7) e desconforto respiratório. Após 48 horas de ventilação mecânica, foi realizado despertar diário e teste de respiração espontânea, porém sem teste de acordar satisfatório para extubação. Foi mantido em ventilação espontânea, aguardando melhora do nível de consciência e compensação hemodinâmica. Entretanto, no período noturno o mesmo apresentou delirium hiperativo e consequente auto extubação, mantido em respiração espontânea com cânula nasal de baixo fluxo (1L/m) para SpO_2 entre 92 a 94%. Após 12 horas, devido piora radiológica com redução de volume pulmonar, foi optado por VNI. Devido ao volume corrente elevado, optou-se pelo CPAP com 8,0 cmH_2O de PEEP, por 30 minutos a 2 horas conforme tolerância do paciente e, manutenção terapêutica se a necessidade de aplicação fosse superior a 2 horas. A terapêutica foi mantida por 36 horas, paciente apresentou melhora radiográfica e recebeu alta da UTI e hospitalar sem necessidade de suporte de oxigênio. Dehaven et al. utilizaram CPAP com média de 8,0 cmH_2O de PEEP, por ser o valor mais empregado em estudos de VNI, por **não** aumentar o trabalho respiratório e causar instabilidade hemodinâmica. A PEEP mantém o recrutamento alveolar, por incrementar a CRF, prevenindo e ou resolvendo o colapso alveolar. Gattinoni et al, relatam que a PEEP aplicada é distribuída uniformemente pelos pulmões, melhorando a relação V/Q e as trocas gasosas ao longo do ciclo ventilatório, não expondo os alvéolos ao risco de lesão pelo estresse de cisalhamento de abertura e fechamento repetidos, além de prevenir a degradação do surfactante nos alvéolos colapsados, melhorando a complacência pulmonar (Wyszogrodsk et al, 1975). Portanto, apesar dos estudos serem inconclusivos quanto aos benefícios da VNI pós extubação acidental, foi possível verificar que esse recurso ofereceu resultado positivo ao paciente.

RELAÇÃO ENTRE TRANSTORNOS DO SONO E TRANSTORNOS ALIMENTARES: REVISÃO SISTEMÁTICA

*Bruna Malvestiti Vieira dos Santos; Henrique Guedes de Almeida; Fernanda Rezende Vitti;

*Heitor Bueno Hirata; **José Luiz Riani Costa; Lara Cochete Moura Fe

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A associação e/ou concomitância de transtornos ou alterações do sono e alimentares se mostra frequente. Entre os transtornos alimentares (TAs), têm-se transtorno de compulsão alimentar (TCA) e síndrome do comer noturno (SCN). Quanto ao sono, pode-se citar alterações dos ritmos circadianos e transtornos do sono (TSs), como insônia e transtorno alimentar relacionado ao sono (TARS). O objetivo consiste em realizar uma revisão sistemática de literatura para apresentar a relação entre TSs e TAs. Foi realizada uma revisão sistemática de artigos, nas bases de dados PubMed, LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) em dezembro de 2020 com os descritores “*sleep disorder*” AND “*eating disorder*” OR “*sleep disorders*” AND “*eating disorders*”. Foram incluídos todos os estudos publicados entre 2015 e 2020, e, com a exclusão dos estudos conforme idioma, disponibilidade na íntegra ou que não abordam a relação entre TSs e TAs, incluíram-se 30 estudos na análise. A maioria dos estudos apontou que parâmetros do sono afetaram os comportamentos alimentares. TAs foram relacionados à insônia, sonolência diurna excessiva, parassonias, apneia do sono, qualidade do sono, funcionamento diurno, ganho de excessivo de peso, obesidade e distúrbios metabólicos. Insônia, apneia obstrutiva do sono (AOS) e distúrbios do movimento diminuem duração e qualidade do sono e se associaram a ganho ponderal e adiposidade. SCN pontua para leve redução de eficiência e duração do sono por sua fragmentação. TARS foi relacionado à parassonias. Em relação à terapêutica, serotonina mostrou resultados favoráveis no tratamento da SCN, topiramato no tratamento da TARS e diversas medicações para SRED. Conclui-se que há interdependência de qualidade nutricional, controle da fome e saciedade e hábitos alimentares com alterações circadianas, além de etiologias e mecanismos fisiopatológicos em comum; determinando nexos causais entre TAs e TSs e sua concomitância, esses achados se demonstram relevantes na escolha da conduta terapêutica. Sugere-se a realização de mais pesquisas quanto à fisiopatologia desta relação e identificação do transtorno primário.

RESISTÊNCIA DE MICRORGANISMO A ANTIBIÓTICOS NAS ITUS: GRANDE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

*Afonso de Oliveira Brito; *Henrique Marafon Hebling; *Lethicia Rodrigues dos Santos;

*Tâmilly Grubba Pinheiro; **Débora Laís Justo Jacomini

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Estudos Interdisciplinares em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: As infecções do trato urinário (ITU) são um dos motivos que comumente levam os pacientes a procurar atendimento, 80 de 1.000 consultas são em razão disso, atrás somente das pneumopatias. É definida como uma colonização exógena ou por disseminação de microrganismos geralmente não encontrados no trato urinário, que é estéril. As formas com que esse agente adentra são diversas, sendo o mecanismo por ascensão o mais aceito. O acometimento é em todas as faixas etárias, contudo, existem contribuintes: sexo feminino, recém-nascidos e crianças, e homens mais velhos. Dentre as espécies de microrganismos, a bactéria *Escherichia coli* sempre é mais prevalente, seguida por uma variação de outros procariontes. Para abordagem dessa patologia, é indispensável urocultura e antibiograma, sendo a falha ou não adesão a isso o principal combustível da seleção bacteriana. Esse estudo teve como objetivo buscar fundamentação literária científica para identificar se existe ou não uma tendência a resistência microbiana dentre as ITUs no país, além de visar identificar os possíveis motivos que podem estar causando essa seleção de microrganismos. O levantamento foi realizado diante uma revisão bibliográfica de 7 artigos de plataformas de busca on-line, como PubMed, *Scielo* e *Google Acadêmico*. As fontes selecionadas analisaram amostras de uroculturas e antibiogramas, retrospectivamente e quantitativamente, entre 2007 a 2020. Observou-se a prevalência de ITUs em mulheres entre 20 e 60 anos de idade, ocorrendo em função da uretra menor, quando comparada aos homens, a distância entre o canal vaginal e o ânus, má higiene, atividade sexual, menopausa e gestação. No homem, a prevalência das infecções urinárias ocorrem por volta dos 50 anos, devido ao aumento da próstata. Nos jovens, o modelo dos adultos se repete, mas em decorrência da imaturidade imune. Vale ressaltar, que foi observado a resistência microbiana sobretudo da *Escherichia coli*, essa situação pode estar relacionada com a automedicação com antibióticos inadequados e a interrupção, em tempo inferior, da medicação. Existe predominância da *Escherichia coli* em primeiro lugar em relação aos microrganismos, com variação somente em outras colocações. Fica evidente que alguns antibióticos, como por exemplo a ampicilina e cefalexina, apresentam uma resistência comum a mais de um estudo, destacando assim, a importância desses dados para adequado plano terapêutico. Portanto, evidencia-se a preocupante resistência bacteriana crescendo decorrendo do dito. Esse tema torna-se indispensável de consideração e o esforço para confecção de estudos mais detalhados buscando o reconhecimento dos padrões inadequados para solucionar esse problema da seleção de microrganismos resistentes, resultando na redução dos custos e danos aos pacientes e ao sistema de saúde.

SAÚDE AUDITIVA NO SUS: APARELHOS AUDITIVOS IMPLANTES COCLEARES, IMPLANTES DE CONDUÇÃO ÓSSEA E SISTEMA FM

*Ana Clara Godinho de Freitas; *Carla Lana Germinari Souza;

Júlia Peruzzi Iamaguti; Taís Barbosa Honorato

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A deficiência auditiva/surdez pode ser definida como a perda parcial ou total na capacidade de ouvir, podendo ser unilateral ou bilateral e classificada como congênita ou adquirida de acordo com o momento em que ocorreu o problema que gerou a perda da audição. Nesse sentido, a deficiência auditiva/surdez, deve ser caracterizada como leve, moderada, moderadamente grave, grave/severa ou profunda, essa classificação é de extrema importância para a aplicação da conduta e tratamento adequados com relação a especificidade de cada paciente. Com isso, este trabalho objetiva realizar um levantamento bibliográfico com a finalidade de reunir informações a respeito dos tratamentos proporcionados pelo Sistema Único de Saúde para as pessoas com deficiência auditiva ou surdez, incluindo os aparelhos auditivos (AASI), implantes cocleares, implantes de condução óssea e sistema FM. Trata-se de uma pesquisa teórica, partindo de uma revisão bibliográfica composta por artigos originais encontrados em bases de pesquisa tais como SciELO e PubMed, salientando que as fontes de dados tendem a aumentar com o decorrer do desenvolvimento do texto. Constatou-se que o SUS fornece aos deficientes auditivos/surdos todos os quatro aparelhos tecnológicos supracitados, com a devida indicação de acordo com a individualidade do paciente e grau de perda auditiva que ele possui, como exemplo, temos que o implante de condução óssea depende do bom funcionamento de pelo menos parte das células sensoriais auditivas, enquanto o implante coclear não. O tratamento e manejo adequado do indivíduo com deficiência auditiva varia de acordo com as características e necessidades pessoais de cada paciente, sendo necessária a elaboração de um plano individualizado e multiprofissional para cada pessoa.

SONDAGEM DE HIPÓTESE DE ESCRITA ALFABÉTICA APLICADA EM ESTUDANTES COM TEA

Josilene Cavalcante Corrêa

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O presente trabalho aborda os resultados parciais dos estudos realizados na disciplina de Fundamentos e Métodos do Ensino de Língua Portuguesa e Matemática. O propósito é descrever uma aplicação de sondagem de hipótese de escrita em dois alunos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) numa escola da rede municipal de Cariacica, estado do Espírito Santo. A área da linguagem é responsável por duas habilidades estruturantes na educação formal: a leitura e a escrita. Discutir essas habilidades é estratégico, especialmente com relação a alunos portadores de alguma deficiência, os quais frequentemente apresentam dificuldade de aprendizagem na área da Linguagem. As diferentes propostas de alfabetização devem decisivamente considerar a etapa de desenvolvimento da escrita na qual o aprendiz se encontra. Para tanto, a abordagem psicogenética constitui um arcabouço teórico clássico e basilar em estudos contemporâneos. A abordagem aqui defendida considera que a criança apresenta etapas bem definidas ao longo do seu processo de alfabetização, evidenciadas a partir do perfil físico-cognitivo no qual se encontra. Pesquisas psicogenéticas também apontam que o desenvolvimento da aprendizagem ocorre de maneira plural, ou seja, mostra-se diferente em cada indivíduo. Este aspecto é decisivamente importante neste estudo, pois conhecer tais características é fundamental no processo de elaboração de planos pedagógicos e estratégias de ensino específicas para cada aluno. Dessa forma, o presente trabalho apresenta as etapas da metodologia baseada em Ferreiro e Teberosky (1985) com a descrição da execução da sondagem do desenvolvimento da escrita de duas crianças diagnosticadas com TEA. As sondagens abrangeram as seguintes etapas: 1ª) revisão de literatura; 2ª) planejamento e preparo de ficha de identificação com nome, idade da criança, local da sondagem e síntese do diagnóstico de saúde da criança; 3ª) execução da sondagem propriamente dita; 4ª) finalização do preenchimento da ficha do investigado com observações sobre o contexto real da sondagem, análise e elaboração da hipótese de escrita e da fase cognitiva do desenvolvimento dos estudantes investigados. Síntese dos resultados: Estudante A (11 anos): apresentou hipótese de escrita silábico – alfabético; apesar do Estudante A conseguir fazer tentativas de combinações de fonemas para formação de sílabas e demonstrar consciência do som, observa-se que ele obtém relativo sucesso em apenas duas das quatro palavras que escreveu, portanto é possível inferir que desconhece parte das letras do alfabeto e sua fonética, o que indica a necessidade de reforçar o trabalho pedagógico com as letras ainda não consolidadas pelo aluno. Estudante B (12 anos): apresentou hipótese de escrita alfabética; consegue fazer combinações de fonemas para formação de palavras, mas precisa desenvolver um refinamento quanto ao reconhecimento ortográfico e fonético especialmente em construções mais complexas como é o caso dos dígrafos; a construção textual mostra que o Estudante B evolui para uma comunicação com potencial pra construções mais elaboradas. Por fim, considera-se relevante que o educador avalie a hipótese de escrita do estudante público-alvo do Atendimento Educacional Especializado, com vistas a elaborar um plano de ensino mais eficiente dada às especificidades da fase cognitiva em que se encontra o aprendiz, especialmente nas etapas onde o processo alfabetização acontece.

TRANSTORNOS MENTAIS EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)

Denise Mayara Senna Eler; Juliane Bezerra Pimentel; Mailine Limeira de Paula

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: As equipes de enfermagem que atuam na unidade de terapia intensiva sofrem diariamente com distúrbios psíquicos devido à jornada de trabalho exaustiva, isso está evidenciado no número expressivo de profissionais que são acometidos com transtornos mentais. Este estudo levará em consideração as causas dos Transtornos Mentais Comuns em profissionais de enfermagem que atuam na Unidade de Terapia Intensiva, destacando distúrbios como a depressão, ansiedade e síndrome de burnout. Foram utilizados na pesquisa a base de dados: *La Literatura Latino Americana* (Lilacs), *National Library of Medicine* (Medline), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), bem como nas bibliotecas/coleções: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e *Science Direct Elsevier* (*Science Direct*) e revistas eletrônicas. A busca foi feita para o período compreendido entre 2017 a 2021. Fatores como insalubridade, alta demanda de trabalho, exposição a riscos, pouca remuneração e constantes conflitos que surgem ao longo do dia, contribuem para o adoecimento mental e surgimento de transtornos, além de afetarem diretamente a vida pessoal, familiar, social e laboral do indivíduo. É evidente a necessidade de atenção especial a esse grupo de trabalhadores, fazendo-se necessário a elaboração de medidas de intervenção que tragam melhorias para o ambiente de trabalho e previnam o aparecimento de transtornos mentais.

TREINAMENTO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM ADULTOS E CRIANÇAS COM UM GRUPO DE ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Daniela Marcelino; Rafael Francklin da Silva; João Vitor Martins Bernal da Silva;
Denis Cássio de Souza; Danilo Cândido Bulgo
Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma das emergências que aumentam a mortalidade e a morbidade populacional, podendo ocorrer de modo súbito, como também podem ocorrer deletério de engasgo com obstrução parcial ou total das vias aéreas que evoluem para uma PCR, sendo a principal causa de morte. O suporte básico de vida (SBV) iniciado imediatamente eleva a probabilidade de sobrevivência da vítima em PCR. Desse modo, capacitar e conscientizar a população sobre a importância do pronto atendimento pode aumentar de maneira significativa as chances de suporte frente uma emergência de alta gravidade que exige conhecimento para o seu reconhecimento e realização das manobras de ressuscitação cardiopulmonar. O objetivo da pesquisa é relatar a experiência vivenciada por uma fisioterapeuta e um grupo de alunos do curso de fisioterapia e medicina em ações promotoras de saúde com adolescentes matriculados no ensino médio (EM) sobre noções em SBV em adultos e crianças. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com ações desenvolvidas no mês de outubro do ano de 2022. Por se tratar de um relato de experiência, o estudo dispensou apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12. Para o desenvolvimento das atividades em uma instituição de ensino particular foram realizados dois encontros presenciais. O primeiro destinado a capacitar os alunos de uma liga universitária do curso de medicina e fisioterapia de uma universidade do interior paulista e posteriormente uma capacitação teórica e prática com alunos do EM. Participaram das atividades 26 alunos, de ambos os sexos, matriculados no ensino médio de uma escola particular do interior de São Paulo. O treinamento foi realizado por alunos do curso de medicina e fisioterapia, onde foi definida quatro estações de treinamento, sendo: Estação de PCR em adultos e crianças (E1), Estação de engasgo em lactentes (E2), Estação de reconhecimento ao Acidente vascular encefálico (AVE) (E3), Estação crise convulsiva (E4). Os alunos do EM puderam vivenciar o treinamento de SBV com simulação realística, com uso de manequins e desfibrilador externo automático. Todos os participantes foram supervisionados pela fisioterapeuta responsável e durante o treinamento passaram por todas as estações, vivenciando experiências que simulam adversidades presentes no cenário de urgência e emergência. Após a capacitação, os alunos responsáveis pelo treinamento, puderam perceber a luz da promoção da saúde que tais recursos corroboraram de modo positivo para o enfrentamento de situações que demandam PCR, engasgos, AVE e situações de crises convulsivas. Essas ações visam contribuir para a formação de indivíduos empoderados no que tange o suporte às vítimas de PCR.

ULTRASSOM ASSOCIADO À DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO TRATAMENTO DO FEG

Daiane Martins Dias; Fernanda Lourenço; Isabel Cristina Silva Ferrari; Paloma da Silva Bernardo

Orientadora: Profa. Shislene de Andrade Baldasso

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O Fibro edema gelóide, é uma disfunção inestética que acomete principalmente mulheres, independente de sobrepeso, já que não está somente relacionado ao excesso de tecido adiposo, o FEG é uma disfunção de causa multifatorial. Ele afeta o psicológico, mexe com a autoestima das pessoas, podendo até comprometer sua vida social além disso, nos casos mais graves causa dor e cansaço nas pernas, o FEG pode ser considerado um problema de saúde, visto que a organização mundial de saúde define como um indivíduo saudável somente aquele que possui um equilíbrio biopsicossocial. A drenagem linfática manual nesse tratamento apresenta grande importância por conseguir desobstruir os ductos linfáticos e auxiliar no encaminhamento fisiológico dessa linfa, melhorando a circulação linfática. O ultrassom terapêutico possui várias funções, a sua frequência que pode oscilar de 0,7 MHz e 3 MHz. Quanto maior o MHz mais superficial, portanto na estética usa-se mais ou 3 MHz por ser absorvido nas camadas mais superficiais como pele e gordura. Ele possui vários efeitos fisiológicos e terapêuticos. A fonoforese consegue acelerar a ação lipolítica devido a aceleração da permeação do tiratrico. O presente trabalho se caracterizou como bibliográfico do tipo descritivo, com abordagem qualitativa, realizadas pesquisas para o levantamento de dados, baseadas em sites, artigos científicos e livros. As bases de dados utilizadas foram: EBSCO e Google Acadêmico. Na maioria dos casos, o FEG é resultado de alteração circulatória, pois o nosso corpo é disposto de um sistema linfático, sendo que este sistema depende de fatores externos e internos, para mover estes vasos, e com movimentos respiratórios. Confirmado a obesidade e o FEG, o indivíduo que a obtém, fica com as suas células adiposas aumentadas em volume e encontra-se o espessamento e proliferação das fibras de colágeno, assim com o aumento destas células a circulação da drenagem faz com que os tecidos se comprimam e fibras elásticas se rompem e forçam os vasos e nervos. A drenagem linfática manual atua com movimentos técnicos específicos tendo a mobilização da linfa para a drenagem fisiológica com o intuito, de aumentar a velocidade da linfa, aumentar oxigenação dos tecidos e a sua circulação. Os efeitos térmicos que o aparelho de ultrassom traz, tem como objetivo a intensão aumentar elasticidades de estruturas com colágeno, modificando a fibrose na celulite melhorando propriedades mecânicas do tecido, quando utilizado em uma temperatura acima de 45°C, auxilia na redução da dor e no aumento do fluxo sanguíneo. Os efeitos atérmicos têm como função de micro massagem causando a circulação de fluidos, neoformação angiogênica, reparo tecidual através dos estímulos aumentando a permeabilidade sob as substâncias. Tendo em vista os aspectos observados, pôde-se notar que a junção da drenagem linfática manual com o ultrassom proporciona melhora significativa do fibro edema gelóide, visto que, a DLM consegue eliminar o líquido em excesso e as toxinas que se acumulam entre as células.

USO DE GORDURAS ANIMAIS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS E SINTOMAS INFLAMÁTORIOS, ILHA DE MARAJÓ, PARÁ

Igor dos Santos Soares; Maianne do Socorro Miranda Amador
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Escola Municipal de Ensino Fundamental Olga da Silva Sousa

Resumo: O processo de tratar doenças humanas usando terapias baseadas em remédios obtidos de animais inteiros, órgãos ou subprodutos deles é chamado “zooterapia”. No Brasil, a prática é bem desenvolvida, com destaque ao uso de gorduras animais como anti-inflamatórios. Nesse sentido, o trabalho apresenta dados preliminares sobre o uso da variedade de gorduras animais utilizadas como zoterápicos anti-inflamatórios nos municípios de Soure e Cachoeira do Arari, Ilha de Marajó, Pará. A pesquisa foi realizada em 05 comunidades, com 60 informantes selecionados pela combinação das técnicas bola de neve e seleção racional. A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (CEP/UEPA/CESEM), sob o nº 03.375.234. Os dados foram coletados com formulários semiestruturados abordando aspectos da tradição medicinal caseira com gorduras animais. Chamadas de “banha” nas comunidades, registrou-se o uso de 04 gorduras de diferentes espécies, entre mamíferos (*Ovis sp.*, *Bubalus bubalis L.*, *Tapirus terrestris L.*), aves (*Gallus gallus domesticus L.*) e larvas de inseto (*Speciomerus ruficornis Germar*). Nas comunidades investigadas, as gorduras são coletadas durante a limpeza dos animais, que são mortos com a finalidade alimentar. Entre os consultados, as banhas são preferidas para o tratamento de enfermidades com manifestação sintomática de calor, que proporcionam sensação de frescor enquanto curam. Dentre as enfermidades tratadas com as gorduras foram citadas a garganta inflamada, erisipela, reumatismo, inflamação de estômago, inflamações geniturinárias (útero, infecção urinária), furúnculo, doenças respiratórias (gripe, sinusite), sintomas inflamatórios de origem desconhecida (inchaço, “Tumorzinho”), ou ainda, para tratar lesões externas como “baques” (contusão) e ferimentos. Nestes tratamentos, as banhas podem ser ingeridas ou usadas externamente, onde as formas de uso predominantes são a gordura pura, o emplasto ou misturas entre as próprias gorduras citadas, plantas medicinais e fármacos, a exemplo do Sulfametoxazol. Devido à versatilidade de indicações pela ação anti-inflamatória, destacam-se o “óleo de bicho do tucumã”, produzido com larvas de *Speciomerus ruficornis Germar*, que predam sementes da palmeira *Astrocaryum vulgare Mart.*, e a banha da galinha (*Gallus gallus domesticus L.*). Verificada a tradição de uso, recomenda-se estudos de registro detalhado de todas as espécies zoterápicas locais e respectivos tratamentos caseiros, que possam embasar testes de potencial farmacológico, principalmente de gorduras ainda não investigadas, como o óleo de bicho.

USO DE PRAÇA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

André de Paulo Evaristo¹; Viviane Paiva Pereira²; Vinicius Mandu Brandão²

¹SEDUC/RO; ²Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O uso de espaços públicos para o desenvolvimento de atividades escolares pode ser interessante para promover aulas mais dinâmicas, facilitar o processo de ensino e aprendizagem, além da ocupação e usufru dos espaços comunitários ser um ato de cidadania. Assim, esse trabalho teve por objetivo fazer um relato de experiência sobre o uso de praça pública para o desenvolvimento de aulas de educação física escolar. Participaram da atividade 27 alunos do nono ano de uma escola pública. Foram utilizadas duas aulas de 48 minutos cada, na qual esse tempo foi distribuído entre avaliação de ânimo, realizado no início e fim do encontro, deslocamento de ida e volta da escola para a praça a pé e atividades esportivas realizadas no espaço (*slackline*, futsal, roda de toques de voleibol e piquenique). Na parte final da aula foi perguntado: se moravam perto da praça utilizada na dinâmica, a frequência desse uso, se poderia ter mais aulas de educação física nesse ou outros locais da cidade, se poderia ser vinculada a outras disciplinas e avaliação da aula. Após análise da pesquisa, percebeu-se que a atividade influenciou o animo dos estudantes, de modo que apresentaram aumento na sensação de bem-estar, de relaxamento, do bom humor, estavam mais despertos no fim da aula, menos estressados, confusos, ansiosos e mais alegres. O sentimento de ira/raiva também se elevou no final da atividade, talvez em função da competição nos jogos ou frustração por não conseguir caminhar sob a *slackline*. 13 discentes moram próximo à praça e destes somente dois responderam utilizar a infraestrutura frequentemente, indicando pouco uso do local. Todos os estudantes expuseram que poderia ter mais aulas de Educação Física utilizando os ambientes disponíveis da cidade, e 24 acreditam que poderiam ser trabalhados conjuntamente conteúdo das seguintes disciplinas: ciências (n = 13), história (n = 11), geografia (n = 9), artes (n = 4), português (n = 4), e matemática (n = 1), “*porque seria muito bom para aprender mais*”. 19 participantes avaliaram a aula como ótima, sete como boa e 1 aluno como regular. Conclui-se que, dentro das possibilidades, os espaços urbanos públicos podem ser utilizados para o desenvolvimento de aulas de Educação Física escolar, havendo possibilidades para o trabalho interdisciplinar com outros componentes curriculares.

USO DOS VÍDEOS DE CURTA DURAÇÃO NA MEMORIZAÇÃO DOS CONCEITOS DE ANATOMIA E CINESIOLOGIA

*Juliana Migueletti; **Evandro Marianetti Fioco; **Edson Donizetti Verri

*Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

**Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Ao voltarmos para as aulas presenciais de anatomia, diante a nova realidade, devido a pandemia de COVID-19, observamos a necessidade de criamos inovações metodológicas para atrair os discentes dos cursos da saúde. Os vídeos, são técnicas de reprodução eletrônica de um conjunto de imagens em movimentos. Esses podem variar entre temas e tempos, ademais totalmente presentes no dia a dia. Eles satisfazem de forma eficaz as exigências das vidas ocupadas, pois são rápidos e facilmente consumidos. Nosso objetivo é elaborar vídeos de curta duração, rapidamente consumidos, abordando a disciplina de anatomia e cinesiologia, com o propósito de proporcionar o aprendizado com recursos disponíveis no laboratório da Instituição de Ensino Superior. Nossa metodologia foi: as segundas-feiras, durante quatro meses, no período da manhã entre as 8h ao 12h, três monitoras acompanhadas por um orientador/professor de anatomia e de cinesiologia se reuniram no laboratório. Ao todo, foram gravados 20 vídeos, com o mínimo de 18 segundos e máximo de 1 minuto e 48 segundos, a partir de dispositivos eletrônicos (celular Iphone X e Galaxy S10). Na primeira quarta-feira, foi feita uma reunião para elaboração de um cronograma e roteiro. Nos próximos encontros, durante as gravações, foram utilizados alguns recursos, como: EVA verde para tela de fundo, peças naturais e artificiais anatômicas, pinças para indicar locais e as estrutura apresentada nos vídeos. Os vídeos, foram vistos como um recurso útil, de rápido entendimento e acesso, proporcionando uma aproximação com o laboratório de anatomia, os alunos tinham com isso um acesso virtual as peças de anatomia. Portanto, percebe-se que os alunos e professores precisaram se reinventar nesse novo período e os vídeos foram um meio bastante favorável para a aprendizagem online/remota. Conclui-se que, devido as suas vantagens, esse recurso não precisa ser necessariamente para o momento de pandemia, mas também utilizado para a quebra de padrão de ensino.

VARIAÇÕES ANATÔMICAS DA ARTÉRIA FRÊNICA ESQUERDA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

*Ulisses Ávila Reis; *Luiz Felipe Moreira Roque; *Renan Cozol Martins;

*Camila Albuquerque Melo de Carvalho; **Edson Donizetti Verri

**Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

*Centro Universitário Barão de Mauá (CUBM)

**Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: As artérias frênicas, superiores e inferiores, são os principais vasos responsáveis pela vascularização do músculo diafragma, importante componente no processo de ventilação humana. De forma geral, as artérias frênicas inferiores (AAFI), direita e esquerda, são originadas bilateralmente e de forma independente e são comumente (80 a 90%) oriundas da artéria aorta (AA) abdominal ou do tronco celíaco (TC). De acordo com a literatura, as AAFI, além de irrigarem o músculo diafragma, podem auxiliar no suprimento sanguíneo de tumores do tipo carcinoma hepatocelular, por exemplo. Dessa forma, cirurgias para ressecção desse tipo de neoplasia necessitam da atenção do cirurgião no suprimento vascular. Assim, o entendimento das possíveis variações das AAFI é fundamental para o sucesso de procedimentos cirúrgicos desta natureza. Objetiva-se, com o presente trabalho, identificar as principais variações anatômicas das AAFI, visto a importância cirúrgica desses vasos. O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa. Para tal, foram feitas buscas ativas nas bases de dados PubMed e Scielo utilizando-se os descritores *left phrenic artery* e *anatomical variation*, conjugando-os com operador *booleano* AND e selecionando os trabalhos dos últimos cinco anos. A princípio foram reunidos 52 trabalhos e após exclusão de artigos que versavam sobre temas alheios ao trabalho chegou-se ao número de 10 textos. Ao analisar os trabalhos, foi possível dividir a origem das AAFI em dois grupos principais: o primeiro grupo é composto pelos pacientes que possuíam as AAFI originadas de um tronco ou raiz comum, enquanto o segundo grupo é constituído pelos pacientes em que tais artérias se originaram independentemente de uma raiz comum. Em relação ao primeiro grupo, as AAFI originaram, principalmente, da AA, do TC, da artéria esplênica e da artéria gástrica esquerda. Sobre o grupo dois, a artéria frênica inferior esquerda foi oriunda da AA, do TC, da artéria esplênica e da artéria gástrica esquerda. Relativo aos estudos analisados foi possível identificar inúmeras variações anatômicas relativas às artérias frênicas, sendo aquelas ligadas ao tronco celíaco as mais recorrentes. De acordo com essa revisão de literatura, percebeu-se que as variações vasculares na região abdominal são de suma importância para o conhecimento cirúrgico. Dessa forma, a artéria frênica inferior esquerda, motivação inicial do presente trabalho, além de ser associada com a vascularização do músculo diafragma pode estar relacionada à nutrição de carcinoma hepatocelular. Assim, para cirurgias na região, inclusive de retirada desse tipo de tumor, é necessário um conhecimento aprofundado da anatomia e das possíveis variações para necessárias embolizações.

VARIAÇÕES CIRCADIANAS DA PRESSÃO ARTERIAL DETERMINADAS POR MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL EM INDIVÍDUOS NORMOTENSOS E HIPERTENSOS

*Lucas Diniz Nascimento de Freitas; *Rosângela Cristina de Souza Abdala; *Davi Franco Lopes;
*Jady Letícia de Freitas; *Maria Laura Caetano Tonhon; *Maísa Cardoso da Silva; **Vilmar Baldissera
*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)
**Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A pressão arterial (PA) possui padrões circadianos de variação. Quando comparados os períodos da vigília e do sono percebe-se um padrão de decaimento fisiológico da PA, denominado de *dipping*. Alterações nesse padrão são preditivas de desfechos cardiovasculares ruins. A justificativa deste trabalho foi buscar a importância da monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) como figura chave para diagnosticar esses padrões circadianos da PA e prevenir complicações relacionadas a eles. O objetivo deste trabalho foi verificar na bibliografia atual a importância de se conhecer os padrões pressóricos através da MAPA em pacientes hipertensos e normotensos. Trata-se de uma revisão de literatura em que foram utilizadas as bases de dados PubMed, SciELO e UpToDate para selecionar artigos de língua portuguesa e inglesa publicados entre os anos 2000-2022 que tivessem as seguintes palavras-chaves no título “variações circadianas da pressão arterial” ou “padrões pressóricos” ou “MAPA”. Ao final das aplicações dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 35 estudos. Todos os estudos comprovaram o fato de as alterações na variação circadiana da PA estarem relacionadas com eventos cardiovasculares como morte súbita cardíaca, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Não se encontrou diferenças significativas de padrão de *dipping* entre os sexos nos estudos analisados. Viu-se que os padrões circadianos da PA sofrem regulações autonômicas e respondem a alterações imunológicas. Isoladamente, os padrões *non-dipper* (ND) e *extreme dipper* são preditivos de maior risco cardiovascular, tanto para indivíduos normotensos quanto hipertensos. A MAPA continua sendo o método mais eficaz para identificação dos padrões circadianos. Essa identificação pode servir de rastreio para doenças cardiovasculares, mesmo em indivíduos saudáveis. Precisa-se de mais estudos que expliquem os mecanismos por trás das mudanças de padrão pressóricos dos indivíduos normotensos e hipertensos.

WEBSITE E APLICATIVO COM CONTEÚDO DE *MINDFULNESS*: AUXÍLIO NO CONTROLE DE ANSIEDADE EM VESTIBULANDOS

Maria Clara dos Santos Rodrigues; Isabella Machado Sallum; Isabella Pazato Albino

Orientadora: Profa. Andrea Rodrigues de Amorim Molina

Claretiano – Colégio de Rio Claro

Resumo: O tema presente neste estudo se apresenta como a ansiedade em estudantes vestibulandos. Sabe-se durante o ano todo letivo de preparação para faculdade, os jovens tendem a se sentir mais ansiosos diante de todo o contexto em que estão inseridos, com rotinas de estudo mais intensas e maiores obrigações escolares. Na atualidade, na tentativa de minimizar os efeitos dessa realidade, inúmeros recursos tecnológicos vem surgindo com a intenção de promover oportunidades de interações apropriadas visando melhor qualidade de vida e bem estar. O objetivo principal do estudo foi apresentar um modelo de criação de um Website e de Aplicativo (APP) com conteúdo de Mindfulness, entendida como atenção plena, visando auxiliar no controle da ansiedade em estudantes vestibulandos. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo-exploratório de abordagem qualitativa, através de revisão literária, e da construção ativa de um Website e Aplicativo com conteúdo da prática de mindfulness, o qual foi criado de acordo com o referencial teórico sobre o modelo de fases: modelagem conceitual, desenvolvimento, implementação e avaliação. Os resultados demonstraram que na fase conceitual, tanto o Website quanto o App foram idealizados com foco em ser possibilidades na internet acessíveis e intuitivas, buscando fornecer conceitos práticos e de fonte confiáveis, considerando os aspectos humanistas, em particular, no auxílio do controle da ansiedade. Na fase de desenvolvimento, as linguagens técnicas utilizadas demonstraram até o momento ser adequadas à proposta. Na fase de implementação, a hospedagem do Website e do App em um servidor comercial está prevista para ser realizada na próxima etapa do estudo, o que permitirá que os estudantes vestibulandos, os profissionais da educação e familiares envolvidos com os estudantes vestibulandos, educação e familiares envolvido com os estudantes também avaliar essas ferramentas. Assim, concluímos que a criação desses recursos tecnológicos pode contribuir como uma alternativa eficaz no controle da ansiedade em vestibulandos.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ANÁPOLIS (GO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE ARACAJU (SE)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE ARAGUAÍNA (TO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE ARAPUTANGA (MT)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE ARIQUEMES (RO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE ASSIS (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE BARCELONA (ES)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE BARREIRAS (MT)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE BAURU (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE BELÉM (PA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE BLUMENAU (SC)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CAMPINA GRANDE (PB)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CAMPO LIMPO (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CAMPO GRANDE (MS)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CARUARU (PE)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CAXIAS DO SUL (RS)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CHAPECÓ (SC)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE COTIA (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CRICIÚMA (SC)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CRUZEIRO DO SUL (AC)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE DIAMANTINA (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE DIVINÓPOLIS (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE DUQUE DE CAXIAS (RJ)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE DOURADOS (MS)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE FLORIANO (SC)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE FLORIANÓPOLIS (SC)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE FORTALEZA (CE)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE FOZ DO IGUAÇU (PR)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE GOIANÉSIA (GO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE GOIÂNIA (GO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE GOVERNADOR VALADARES (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE GUARAPUAVA (PR)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE GUARULHOS (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE ILHÉUS (BA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE IMPERATRIZ (MA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE IPATINGA (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE ITUMBIARA (GO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE JOÃO PESSOA (PB)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE JUIZ DE FORA (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE LINHARES (ES)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE LISBOA (PT)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE LUZIÂNIA (GO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE MACAÉ (RJ)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE MACAPÁ (AP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE MADRI (ES)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE MANAUS (AM)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE MARABÁ (PA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE MARINGÁ (PR)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE MAUÁ (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE MONTES CLAROS (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE MOSSORÓ (RN)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE NATAL (RN)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE NITERÓI (RJ)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE NORMANDIA (RR)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE ÓBIDOS (PA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE ORLANDO (EUA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE OSASCO (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PARAUPEBAS (PA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PARINTINS (AM)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PASSO FUNDO (RS)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PASSOS (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PASSOS (BA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PAULO AFONSO (BA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PERUS (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PETROLINA (PE)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PETRÓPOLIS (RJ)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE POÇOS DE CALDAS (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PONTA GROSSA (PR)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PORANGATU (GO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PORTO ALEGRE (RS)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE RECIFE (PE)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE RIBEIRÃO PRETO (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE RIO DE JANEIRO (RJ)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE RORAINÓPOLIS (RR)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SALVADOR (BA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SANTA CRUZ DO SUL (RS)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SANTA INÊS (MA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SANTARÉM (PA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SANTOS (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SÃO CARLOS (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ (RO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SÃO LUIS (MA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SÃO MIGUEL PAULISTA (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SERRA (ES)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SERRA TALHADA (PE)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SINOP (MT)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SOBRAL (CE)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE SOROCABA (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE TABATINGA (SP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE TERESINA (PI)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE TRÊS LAGOAS (MS)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE TOYOHASHI-SHI (JP)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE UBERABA (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE UBERLÂNDIA (MG)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE VILA VELHA (ES)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

POLO DE VOLTA REDONDA (RJ)

Data: 05 de novembro de 2022 (Transmissão).

Palestra: Ciência no Brasil: Cenário e Perspectivas.

Horário: 9h.

Participante: Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Coordenação: Prof.º Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof.º Me. Rafael Menari Archanjo.

XV ENCICLO
CLARETIANO
ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA